

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lernen lehren

Kognitive und metakognitive Lernstrategien
im Unterricht fördern

eingereicht von: Miriam Sibia

Begleitung: lic. phil. Annette Lütolf Bélet

9. Dezember 2017

Die Anfertigung dieser Masterarbeit ist möglich geworden durch ein anregendes und unterstützendes Umfeld von Menschen, die mein Vorhaben mit Interesse und Engagement begleitet haben. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.

An dieser Stelle möchte ich insbesondere meiner Mentorin Annette Lütolf für ihre stets anregenden Gedanken und wertschätzenden Rückmeldungen bedanken.

Ebenfalls bedanken, möchte ich mich bei Maria Rufener, welche von Anfang an ein großes Interesse für diese Thematik gezeigt und mich bei der Planung und Durchführung des Unterrichtsprojektes aktiv unterstützt hat.

Mein herzlicher Dank gilt auch meinem Ehemann und meiner Familie, die mir während meines Studiums stets zur Seite standen.

Abstract

Vielfältige Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft fordern heute eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit, selbständig zu lernen. Ein wichtiges Bildungsziel der Sekundarschule ist darum ein hohes Mass an Autonomie beim Lernen zu erreichen. Doch wie können Lernende angeregt werden, das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen?

Die vorliegende Entwicklungsarbeit versteht Lernen als ein komplexes Geschehen und versucht aus theoretischer Sicht zu zeigen, welche individuellen Voraussetzungen erforderlich sind, damit Lernende selbständig und eigenverantwortlich lernen können. Dabei werden kognitive, motivational-volitionale und metakognitive Prozesse als konstituierende Elemente des selbständigen Lernens dargestellt. Zur Förderung kognitiver und metakognitiver Kompetenzen wird im Rahmen dieser Arbeit ein theoriegeleitetes Handlungsmodell entwickelt, das seinerseits Verfahren wie das Modelling, Monitoring, Coaching, Reflexion und Conferencing integriert. Eine Analyse der Entwicklungsprozesse auf Klassenebene zeugt davon, dass aus didaktisch-methodischer Perspektive eine effektive Vermittlung und Förderung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien im Klassenverband während des Regelunterrichts möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	III
1 Einleitung	1
2 Probleme, Erfordernisse und Intuitionen	2
2.1 Ebene Gesellschaft und Bildungspolitik	2
2.2 Ebene Institution	3
2.3 Ebene Schülerinnen und Schüler.....	5
2.4 Ebene eigene Person.....	6
2.5 Kontext und Ausgangslage	7
2.6 Ressourcen (Kooperation)	7
2.7 Projektziel und Fragestellung.....	8
3 Theoretische Auseinandersetzung	10
3.1 Lerntheoretischer Rahmen.....	10
3.2 Erfolgreiches Lernen	11
3.2.1 «Good strategy user»-Modell	12
3.2.2 INVO-Modell.....	12
3.3 Selbstreguliertes Lernen	14
3.3.1 Definition	14
3.3.2 Boekaerts' Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation	15
3.4 Metakognition.....	16
3.5 Kognitive und metakognitive Lernstrategien	17
4 Vermittlung und Förderung von Lernstrategien	22
4.1 Intendierte Lernziele.....	24
4.2 Allgemein-didaktische Prinzipien des Unterrichts	24
4.3 Instrumente zur Förderung selbstreflexiven Lernens.....	26
4.3.1 MODELLING (Ausführungsmodell).....	27
4.3.2 MONITORING (Selbstbeobachtung).....	28
4.3.3 REFLECTION (Arbeitsrückblick).....	29
4.3.4 COACHING (Lernpartnerschaft)	30
4.3.5 CONFERENCING (Erfahrungsaustausch).....	30
4.4 Zusammenführung eines integrierten Handlungsmodells.....	30
5 Durchführung	35
5.1 Setting	35
5.2 Exemplarische Inputlektion	35
5.3 Zusammenfassende Beschreibung der Umsetzung	38
5.3.1 Einführung von Lernstrategien und -techniken an einem konkreten Lerninhalt	38
5.3.2 Transfer und Training der Lernstrategie in verschiedenen Lernsituationen	39
5.3.3 Kritische Auseinandersetzung.....	41
5.3.4 Lernstrategieförderung durch kooperatives Modelllernen	42
5.3.5 Kritische Auseinandersetzung.....	43
5.3.6 Förderung metakognitiver Lernstrategien	44
6 Evaluation	59
6.1 Methodenauswahl	59
6.1.1 Erfassung von Lernstrategien	59
6.1.2 Befragung der Lernenden	59
6.1.3 Fragebogen zur Erhebung der Lernstrategienutzung	60
6.1.4 Direkte Beobachtung der Lernaktivität	64
6.1.5 Das Lernjournal als Erhebungsinstrument	65
7 Anhang	74

7.1	Lernjournal-Einträge.....	74
7.2	LSN-Fragebogen.....	83
7.3	Beobachtungsraster	85

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.	Modell der individuellen Voraussetzungen (INVO-Modell) nach Hasselhorn und Gold (2017)	13
Abbildung 2.	Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation (vgl. Boekaerts, 1999, S. 449)	15
Abbildung 3.	Handlungsmodell.....	26
Abbildung 4.	Spitzensporler/-innen.....	36
Abbildung 5.	Iceberg.....	36
Abbildung 6.	Mindmap.....	36
Abbildung 7.	Lerntechnik Comic-Stripes	40
Abbildung 8.	Lerntechnik Interview.....	40
Abbildung 9.	Lerntechnik Merkblatt	40
Abbildung 10.	Lernkarten aus <i>Lernerfolg ist lernbar</i> (Müller & Noirjean, 2009).....	41
Abbildung 11.	Brief an sich selbst, Beispiel 1	49
Abbildung 12.	Brief an sich selbst, Beispiel 2	50
Abbildung 13.	Brief an sich selbst, Beispiel 3	51
Abbildung 14.	Lernjournal Beispiel 1	54
Abbildung 15.	Lernjournal Beispiel 2	55
Abbildung 16.	Lernjournal Beispiel 3	55
Abbildung 17.	Lernstrategienutzungsprofil auf Klassenebene (drei verschiedene Zeitpunkte)	61
Abbildung 18.	Beispiel 1 eines auffälligen Lernstrategienutzungsprofils.....	62
Abbildung 19.	Beispiel 2 eines auffälligen Strategienutzungsprofils	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	<i>Allgemein-didaktische Prinzipien des Unterrichts nach Simons (1992)</i>	25
Tabelle 2	Übersicht über die Instrumente, die im Unterricht zum Einsatz kamen.....	31
Tabelle 3	« <i>Cognitive apprenticeship</i> »-Methode als Vermittlungsmethode (Weber, 2017, S. 18–19)	32
Tabelle 4	Ziele und Ablauf der Inputlektion	35
Tabelle 5	Lerntechniken zu den vier Strategiekategorien	38
Tabelle 6	Feedback Lernvertrag	46
Tabelle 7	Beobachtungsraster für die Beobachtung von Lernaktivitäten	64

In a fluid world, we cannot teach many absolutes about information. It is not the tool that is important; it is the process. If we are to produce lifelong independent learners, then we need to give them wherewithal to become such — the techniques in addition to the tools, the process, not the product. (Markuson, 1986, S. 10; zitiert nach Kolencik & Hillwig, 2011, S. 145)

1 Einleitung

Lernen lernen als Schlüsselqualifikation hat in letzter Zeit in Wissenschaft und Öffentlichkeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. In den vergangenen Jahren wurden Lernstrategien in der Forschung vermehrt untersucht, weil man vermutet, dass der Lernerfolg stark vom Einsatz angemessener Lernstrategien abhängt. Fakt ist, dass Lernstrategien bei der Entwicklung der Fähigkeit zum erfolgreichen, selbstregulierten Lernen eine zentrale Rolle spielen. In der Fachliteratur werden vor allem die reflexiven Fertigkeiten als wichtige Determinante des selbständigen Lernens diskutiert. Untersuchungen haben in diesem Zusammenhang gezeigt, dass Metakognition eine wesentliche Strategie zur Verbesserung des Lernens ist. Vor diesem Hintergrund konnten bereits erste Modelle und Praxisszenarien zur Förderung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien entworfen werden.

Bei der Etablierung und Förderung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien kommt der Schule eine entscheidende Rolle zu. Doch wie können Lernende ans selbständige Lernen herangeführt werden? Mit dieser Frage setzen sich Theorie und Praxis seit Langem vertieft auseinander. Die vorliegende Entwicklungsarbeit stellt den Versuch dar, theoretische Erkenntnisse in die Schulpraxis umzusetzen. Es wird am Beispiel eines Unterrichtsprojektes an der Oberstufe gezeigt, welche Konzepte bzw. Instrumente im Schulalltag zur Förderung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten eingesetzt werden können. Die Förderansätze werden dabei aus heilpädagogischer Sicht beleuchtet und kritisch reflektiert.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Themenwahl begründet. Die Relevanz des Themas wird von verschiedenen Seiten beleuchtet. Dabei werden Probleme, Erfordernisse und Intuitionen auf unterschiedlichen Ebenen dargelegt. Nach einer eingehenden Auseinandersetzung mit dem persönlichen Arbeitskontext wird die Fragestellung erläutert. Darauf aufbauend werden im zweiten Teil relevante theoretische Konzepte dargestellt und in Bezug auf die Fragestellung diskutiert. Zentrale Begriffe werden hier geklärt. Im Fokus des dritten Kapitels steht die Beschreibung des Handlungsmodells. Mögliche Verfahren zur Förderung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien werden diskutiert. Darauf wird die Realisation des Unterrichtsprojektes zusammenfassend dargestellt und mit Bezug auf die Ergebnisse kritisch reflektiert. In einem letzten Kapitel werden die Ergebnisse in Beziehung zur Fachliteratur gesetzt und diskutiert. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis aufgezeigt.

2 Probleme, Erfordernisse und Intuitionen

2.1 Ebene Gesellschaft und Bildungspolitik

Vielfältige Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft verlangen eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit, selbständig zu lernen. Lernen ist heute nicht mehr als ein mit der Berufsausbildung abgeschlossener Prozess zu verstehen, sondern eher als ein lebenslanges Projekt zu betrachten. Um den veränderten Anforderungen der Wissensgesellschaft¹ und des Arbeitsmarktes nachzukommen, müssen junge Erwachsene heute fähig sein, ihr Wissen ständig zu erweitern und auf den neusten Stand zu bringen. Die Erwartung, in der Jugendzeit so viel Wissen anzusammeln, dass es ein ganzes Leben reicht, gehört der Vergangenheit an und macht dem Konzept des *lebenslangen Lernens* Platz. In einer globalisierten, vernetzten und sich stetig wandelnden Welt gewinnt *Selbstlernkompetenz* somit zunehmend an Bedeutung. Diese Kompetenz stellt für die Lernenden eine grundlegende Schlüsselqualifikation dar, um sich im Laufe verschiedener Lebensphasen den technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu stellen. Damit junge Erwachsene aktiv an unserer Gesellschaft teilnehmen können, müssen sie heute, mehr denn je, in der Lage sein, ihre Lernprozesse eigenverantwortlich gestalten zu können. Mit dem wachsenden Bedarf nach Selbstlernkompetenz stellt sich aber auch die Frage, wo und wie diese Kompetenz zu erwerben ist.

Die Bildungspolitik legt die Erfüllung dieses Auftrages in die Hände der Schule, Hochschule und beruflichen Ausbildung. Die Rolle der Lehrperson verlagert sich somit von der reinen Wissensvermittlung hin zur Erziehung zum lebenslangen Lernen. Gefragt ist ein Denken in Zusammenhängen, das den Transfer auf andere Gebiete erlaubt. Von Lehrkräften wird heute daher verlangt, in der Schule nicht nur Wissen oder Inhalte zu vermitteln, sondern auch – oder insbesondere – das **Lernen zu lehren**. In diesem Zusammenhang sieht der Zürcher Lehrplan 21 vor, dass es zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen gehört, die **fachlichen und überfachlichen Kompetenzen** in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Darunter fallen personale, soziale und methodische Kompetenzen². Diese überfachlichen Kompetenzen werden im Lehrplan für eine erfolgreiche Lebensbewältigung als zentral betrachtet. Die Orientierung an Kompetenzen führt dazu, dass das individuelle Lernen im Unterricht sowie die Reflexion des Gelernten und des Lernprozesses ein besonderes Gewicht erhalten.

Angesichts dieser Entwicklungen und der Anforderungen an die Schule, die sich damit verändert haben, fragen sich Pädagoginnen und Pädagogen heute zunehmend, wie Lernende bei der Entwicklung

1 Dabei geht es primär um Diskussionen rund um die Wissens- und Informationsexplosion oder die abnehmende Halbwertszeit von Wissensbeständen.

2 Zu den personalen Kompetenzen zählt der Zürcher Lehrplan 21 die Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Mit sozialen Kompetenzen sind hingegen die Dialog- und Kooperationsfähigkeit, die Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Vielfalt gemeint. Die Sprachfähigkeit, die Fähigkeit Informationen zu nutzen oder Aufgaben und Probleme zu lösen sind unter den methodischen Kompetenzen subsumiert.

von Lernautonomie unterstützt und begleitet werden können. Ein Weg ist die Vermittlung von Lernstrategien. Lernstrategien werden als Schlüsselemente für selbständiges Lernen gehalten und stellen somit eine wichtige Basis für erfolgreiches lebenslanges Lernen dar. Ein breites Repertoire an Lernstrategien bildet die Grundlage für den Aufbau persönlicher Lernkompetenz. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass Lernende fähig sind, selbständig zu lernen, wenn sie über ein differenziertes Repertoire an Lernstrategien verfügen. Es ist theoretisch belegt, dass das Ausmass an Selbständigkeit von Lernenden³ mit dem Ausmass an Lernerfolg positiv korreliert. Wer also über ein reiches und differenziertes Lernstrategienrepertoire verfügt, gewinnt an persönlicher Autonomie. Die Einführung und Einbettung dieser Lernstrategien im Unterricht stellt somit eine zentrale Herausforderung für die Schule sowie weitere Bildungseinrichtungen dar.

2.2 Ebene Institution

Mit den eingangs aufgeführten Anforderungen setzt sich die Sekundarschule Hagen/Watt seit mehreren Jahren auseinander. Im Jahre 2009 nahm die Schule die Neugestaltung der 3. Sekundarstufe in ihr Schulprogramm auf. Die Neugestaltung sah unter anderem die Einrichtung und Ausstattung eines **Lernateliers** sowie die Einführung des **Projektunterrichts** in der 3. Klasse der Sekundarstufe vor. Schülerinnen und Schüler aller Abteilungen der 3. Sekundarstufe nutzen heute zwei Lektionen in der Woche das Lernatelier. Im Lernatelier arbeiten die Lernenden an individuellen Lerninhalten. Mittels einer Standortbestimmung⁴ in der 2. Sekundarstufe werden Stärken und Schwächen der Lernenden erfasst. Der Atelierunterricht soll dann den Lernenden ermöglichen, selbständig ihre Stärken auszubauen oder Wissenslücken aufzuarbeiten. Während der Dauer eines Schuljahres üben sich die Lernenden in der Disziplin des selbständigen Arbeitens. Dabei wird das Ziel verfolgt, das spezifische Wissen, welches für den Einstieg in den gewünschten Beruf oder die angestrebte weiterführende Schule benötigt wird, aufzuarbeiten bzw. zu festigen. Die Lernenden werden darüber hinaus angeregt, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen.

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren im Verlauf der 3. Klasse der Sekundarstufe eine selbständige Arbeit in Form einer Abschlussarbeit. Bei der Abschlussarbeit handelt es sich um ein grösseres Projekt, das die Lernenden weitgehend selbständig initiieren, planen, ausführen und dokumentieren. Der Projektunterricht (drei Lektionen in der Woche) dient in erster Linie der Vermittlung von Handlungskompetenz. Schülerinnen und Schüler «setzen sich [dabei] Ziele, hinterfragen und planen ihr Projekt, ermitteln die Risiken, machen einen Projektantrag, realisieren ihre Ideen und schliesslich präsentieren bzw. dokumentieren sie ihre Resultate effektiv» (Bildungsdirektion des

3 In dieser Arbeit werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufig nur die männlichen Formen verwendet. Wenn nicht explizit darauf hingewiesen wird, sind aber immer sowohl die männlichen als auch die weiblichen Personen gemeint. Diese Vereinfachung hat keinen wertenden Charakter.

4 In der 2. Klasse der Sekundarstufe machen alle Schülerinnen und Schüler den Stellwerttest. Dieser Test ist unter anderem für lernschwache Schülerinnen und Schüler problematisch, da er im unteren Leistungsbereich kaum differenziert.

Kantons Zürich, 2017, «Projektunterricht: Bedeutung und Zielsetzungen: Zielsetzungen»). Im Vordergrund stehen die Stärkung überfachlicher Kompetenzen und die Anwendung von Lern- und Arbeitstechniken, die in Beruf und Alltag von Nutzen sind.

Infolge einer Weiterbildung zum Lerncoaching im Klassenunterricht im Herbst 2016 entstand eine intensive Diskussion um den Stellenwert des bestehenden Lernateliers sowie des Projektunterrichts. Anlässlich dieser Diskussion kam eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem aktuellen Stand des Atelier- und Projektunterrichts zum Ausdruck. Offene Unterrichtsformen dieser Art stellen hohe Anforderungen an die **Selbstlernkompetenz** der Lernenden. Für Schülerinnen und Schüler, die im Bereich Lernen aber einen Förderbedarf aufweisen, stellen offene Unterrichtsformen ohne besondere Hilfestellungen oftmals eine Überforderung dar.

Mit dem Projektunterricht geht mehrfach auch die Vorstellung einher, dass die Projektarbeit insbesondere für schwache Lernende eine Chance darstellen könnte, eigene Stärken zu zeigen. Doch häufig tritt genau das Gegenteil ein: Sie erleben einen zusätzlichen Misserfolg. Der Projektunterricht setzt nämlich voraus, dass Lernende dazu fähig sind, überprüfbare Ziele zu setzen, ein Projekt zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Verfügen Lernende aber über keine zielführenden Strategien, kann die Umsetzung eines solchen Projekts sie gegebenenfalls überfordern.

Mangelnde oder unzureichend entwickelte Lernstrategien können Schülerinnen und Schüler daran hindern, eigene Fertigkeiten und Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Dies kann negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben. Andersherum gelingt es guten Schülerinnen und Schülern, erfolgreiche Projekte zustande zu bringen. Eine Generalisierung würde aber der Realität nicht entsprechen, denn es gibt durchaus auch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler, die erfolgreiche Projekte präsentieren. Ähnliche Beobachtungen lassen sich im Lernatelierunterricht machen. Lehrpersonen, die den Lernatelierunterricht erteilen, bemängeln, dass insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler Mühe haben, selbstständig und eigenverantwortlich zu lernen. Schwierigkeiten zeigen sich insbesondere beim Planen, bei der Überwachung des Lernprozesses sowie bei der Reflexion des eigenen Lernens.

Der Atelier- und Projektunterricht in der 3. Klasse der Sekundarstufe baut auf den bis anhin erworbenen überfachlichen Kompetenzen auf. Damit erfolgreiches Lernen im Atelier- und Projektunterricht möglich ist, müssen grundlegende Kompetenzen erst gezielt aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese Fähigkeiten im Klassenunterricht gefördert werden können. Im Vordergrund steht die wirksame und systematische Förderung von selbstreguliertem und eigenverantwortlichem Lernen. Die beschriebenen Probleme und Erfordernisse haben an unserer Schule zur Bildung einer neuen Arbeitsgruppe geführt. Diese nimmt sich der Thematik an und plant eine Neugestaltung des Lernateliers sowie die Entwicklung eines Schulkonzeptes zur Förderung der *Selbstlernkompetenz* über die gesamte Zeitdauer der Oberstufe.

2.3 Ebene Schülerinnen und Schüler

In meiner Arbeit mit Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten fällt mir auf, dass es diesen Lernenden oftmals an angemessenen Lernstrategien mangelt. So steuern, planen und überwachen sie ihre Lernaktivitäten unzureichend und kontrollieren das Lernergebnis nur selten. Sowohl im Unterricht als auch bei den Hausaufgaben zeigen sich vor allem dann Schwierigkeiten, wenn eine Aufgabe aus mehreren Teilschritten besteht, die genau geplant und kontrolliert werden müssen. Es kommt oft vor, dass sie bei der Lösung einer komplizierten Aufgabe unsystematisch vorgehen. Falls ein Lösungsansatz nicht funktioniert, verändern sie ihr Vorgehen nicht (dies ist besonders bei Prüfungen der Fall).

Mir fällt ausserdem auf, dass diese Schülerinnen und Schüler sich mit einer Aufgabe meist nur oberflächlich beschäftigen und sich kaum Zeit für die Vorbereitung und Verbesserung nehmen. Auf direkten Nachfragen können sie allerdings sämtliche Lernstrategien benennen, die für bestimmte Aufgaben geeignet sind. Diese Strategien oder Lerntechniken werden aber nicht bewusst aufgaben- und situationsangemessen eingesetzt. Je mehr Teilschritte zur Lösung einer neuen Lernaufgabe benötigt werden, umso stärker sind Schülerinnen und Schüler auf ein strategisches Vorgehen angewiesen. Der bewusste und gezielte Einsatz von Lernstrategien ist aber zeitaufwändig. Die Lernenden scheinen den Nutzen einer effizienten Lernstrategie nicht ausreichend zu erkennen. Geeignete Lernstrategien werden deshalb nur in geringem Masse genutzt.

Dieses Lernverhalten steht im Gegensatz zum Lernverhalten der guten Lernenden in einer Klasse. Zum Beispiel stellen sich diese mehr Fragen zu ihrem Vorgehen, analysieren eine Aufgabe gründlicher, gehen planvoller an die Aufgabe heran und überwachen ihr Vorgehen besser. Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler eigene Ziele setzen, Lösungswege entwickeln, Ergebnisse bewerten und Schlussfolgerungen für das weitere Lernen ziehen können, vor allem in Situationen, wo keine Lehrperson zur Seite steht, die Anweisungen erteilt, Lösungen prüft und Hilfestellungen gibt. Spätestens auf der 3. Sekundarschulstufe wird, wie vorangehend erläutert, von den Lernenden erwartet, dass sie ihr Lernen selbst organisieren können (diese Kompetenz ist beispielsweise im Berufswahlprozess, Lernetelier- und Projektunterricht grundlegend).

Es fällt zudem auf, dass es einzelnen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf nicht gelingt, ihre intellektuellen Fähigkeiten adäquat in schulische Leistungen umzusetzen (Noten und Schulleistungstests entsprechen beispielsweise nicht den Leistungen, die in den Übungsstunden erbracht werden). Diesen Schülerinnen und Schüler fehlt oftmals eine realistische Selbsteinschätzung. Es resultiert daraus eine Abwärtsspirale negativer Lernerfahrungen, die sich ungünstig auf die Lernmotivation auswirkt. Es sei hier angemerkt, dass der Einsatz von Lernstrategien in enger Verbindung mit motivationalen Prozessen steht. Denn je weniger sich ein Schüler als aktiver Gestalter seiner Lernerfolge empfinden kann, umso weniger Motivation bringt er für Lernprozesse auf.

Doch nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf weisen Schwierigkeiten beim Lernen auf. Häufig fällt auch auf, dass einzelnen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe A der Übertritt in die Oberstufe besonders schwer fällt. Lernende, denen der Primarschulstoff bisher sehr einfach fiel, sehen sich plötzlich mit höheren Anforderungen konfrontiert, welche sie nur schwer bewältigen, weil sie über keine elaborierten Lernstrategien verfügen. Für diese Schülerinnen und Schüler bietet unsere Schule ein Lerncoaching à acht Lektionen an. Im Unterricht und im Rahmen einzelner Lerncoachings konnte ich jedoch beobachten, dass obwohl bedeutsame Lernerfahrungen gemacht werden, diese in der Anwendungssituation kaum spontan benutzt werden. Eine Diskrepanz zwischen Strategiewissen und Strategienutzung kommt hier zum Vorschein. **Die Kenntnis einer Strategie garantiert offenbar noch nicht die Anwendung derselben.** Welche Faktoren regen aber einen Lernenden an, auf das eigene Strategiewissen zurückzugreifen, um eine anstehende Aufgabe zu verstehen und angemessen zu bewältigen?

Dabei geht es um Fragen der Lernbereitschaft, der Arbeitsintensität, des Lernwillens und der Lerneinstellungen, also um die kognitive, emotionale und motivationale Disposition eines lernenden Individuums. Es stellt sich hier allgemein die Frage, welche individuelle Voraussetzungen selbsttätiges Lernen erfordert und wie der Unterricht zu gestalten ist, damit ein breites Wissen über die Anwendung verschiedener Lernstrategien aufgebaut werden kann, sodass es auch nachhaltig wirkt.

2.4 Ebene eigene Person

Ausgangslage für die vorliegende Arbeit ist mein Interesse für das selbständige Lernen an der Oberstufe und dessen Förderung im Unterricht. Ich mache oft die Erfahrung, dass Lehrpersonen interaktive Lernumgebungen oder offene Unterrichtformen vermeiden, weil sie wiederholt damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das Ausbleiben des erwarteten Erfolgs führen sie dann meistens auf unzureichende Kompetenzen der Lernenden zurück. Andere sind hingegen der Ansicht, dass der vermeintliche Stoffdruck oft dazu führe, dass der Lernprozess bzw. dessen Förderung zu kurz käme.

Es wird dabei vielfach übersehen, dass dem Prozess des Lernens ebenso viel Bedeutung beigemessen werden sollte wie dem Produkt. Meines Erachtens können Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen nur in einer interaktiven Lernumgebung aufbauen, in welcher der Selbststeuerung von Lernprozessen und der Selbstverantwortung für Lernergebnisse Rechnung getragen wird. Eine förderliche Lernumgebung beinhaltet unter anderem die Planung und das Training von Lerntechniken und Lernstrategien, die auf Transfer und Vernetzung ausgerichtet sind. In den Gesprächen mit den Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie den Eltern fallen oftmals Aussagen wie «Sie weiss einfach nicht, wie sie lernen soll», «Der Schulstoff fiel ihm bisher nicht schwer – die Anforderungen an der Oberstufe sind aber höher und mein Sohn wirkt sehr überfordert» oder «Die Lernstrategien, die ich bis anhin angewendet habe, bringen mich nicht mehr zum gewünschten Ziel», «Ich habe das Gefühl, alles falsch zu lernen».

Diese Aussagen widerspiegeln deutliche Lernschwierigkeiten. Wenn ich dann frage, was bereits funktioniere und was nicht, fällt es allen gleich schwer, das Problem genauer zu beschreiben oder sich an allfällige Erfolgsmomente oder Stärken zu erinnern. Das **Nachdenken** über das eigene Lernen und über mögliche Erfolgsfaktoren ist meiner Erfahrung gemäss für manche Kinder und Jugendliche neu. Aus diesem Grund erachte ich es als zentral, dass die Vermittlung und Förderung von Lernstrategien ihren festen Platz im Unterricht haben. Eine separate Förderung im Rahmen eines Lerncoachings hat sicherlich Vorteile, aber leider auch Nachteile. So kommt es oft vor, dass es dem Lernenden nicht gelingt, das erworbene Strategiewissen in einer anderen Situation anzuwenden (Transferproblem). Von daher der Gedanke bzw. die Intuition, die Förderung müsse im Klassenunterricht ansetzen und nicht ausserhalb. Das Thema *Lernen lernen* soll, nach meiner Ansicht, mehr zum Gegenstand und Inhalt des Unterrichts gemacht werden.

2.5 Kontext und Ausgangslage

Die Ausgangslage dieser Arbeit ist ein Praxisprojekt, das vor rund anderthalb Jahren im Rahmen meines HfH-Studiums entworfen, durchgeführt und evaluiert wurde. Die vorliegende Masterarbeit dokumentiert im Sinne eines Abschlussberichtes die zweite Durchführung meines Unterrichtsprojekts. Erfahrungen und Erkenntnisse, welche aus der ersten Phase gewonnen werden konnten, bildeten den Ausgangspunkt dieser zweiten Durchführung⁵. Die zweite Phase des Projekts wurde in einem ähnlichen Kontext durchgeführt. Sämtliche Elemente des Handlungsmodells wurden übernommen, angepasst oder ergänzt.

Neben der Vermittlung von kognitiven Lernstrategien rückte in dieser zweiten Phase die Förderung metakognitiver Lernstrategien zunehmend in den Vordergrund. Dies stellt eine bedeutsame Ausweitung des Projekts dar. Wie bereits erwähnt, hat sich diese Thematik auch zu einem Schulprojekt entwickelt. Ich bin direkt involviert, da ich seit diesem Sommer die Arbeitsgruppe leite. Wichtige Erkenntnisse, welche aus diesem Praxisprojekt gewonnen werden konnten, bildeten teilweise eine wichtige Arbeitsgrundlage für das Schulprojekt. Um eine klare Eingrenzung dieser Entwicklungsarbeit zu ermöglichen, stellt lediglich die zweite Durchführung des Unterrichtprojektes den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar. Das parallel dazu entstandene Schulprojekt steht in einem übergeordneten Zusammenhang, welcher erst beim Ausblick wieder von Bedeutung ist.

2.6 Ressourcen (Kooperation)

Die Lernstrategieförderung im Regelunterricht bedingt eine gute Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson (KLP) und der schulischen Heilpädagogin (SHP). Grundvoraussetzung für eine gelin-

⁵ Die erste Phase wurde mit einer 2. Sekundarklasse B durchgeführt und vor den Sommerferien abgeschlossen. Die zweite Durchführung startete gleich nach den Sommerferien mit einer 1. Sekundarklasse B, die von derselben KLP geführt wurde.

gende Zusammenarbeit ist die Bereitschaft zur Kooperation. Die Beziehung zur KLP ist von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt. Wir arbeiten seit drei Jahren zusammen. Vorschläge treffen auf Akzeptanz und es folgt eine konstruktive Auseinandersetzung damit. Der Austausch mit der KLP erfolgt wöchentlich. Beide setzen Wert auf konstruktive Kritik. Ziele, Rollen, Abläufe sowie Erwartungen sind für die Beteiligten klar (Transparenz). Die Kooperation mit der KLP stellt insofern eine bedeutsame Ressource für die Entwicklung und Durchführung des vorliegenden Unterrichtsprojektes dar.

2.7 Projektziel und Fragestellung

Schulisches Lernen gilt dann als besonders erfolgreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihrer Schulbiographie zu eigenständigen Lernenden werden. Damit dies gelingt, muss die Schule sie mit einem entsprechenden Arbeits- und Lerninstrumentarium ausrüsten und eine Lernkultur schaffen, in der die Lernenden ihre je eigenen Arbeits- und Lernstrategien entwickeln können. Die individuellen Lernprozesse und Lernerfahrungen von Schülerinnen und Schülern sollen zum Gegenstand differenzierter Reflexion gemacht werden. Das eigene Arbeiten und Lernen der Lernenden im Unterricht soll daher Motiv des Nachdenkens, der Erkenntnis und des Lernens sein.

Ein übergeordnetes Ziel des hier beschriebenen Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler anzuregen, über ihr Lernen und ihre Lerngewohnheiten nachzudenken. Die Lernenden sollten am Ende ihrer Schulzeit über verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken verfügen und diese möglichst routiniert und gezielt einsetzen. Es geht dabei nicht nur um effektives Wiederholen, Üben und Einprägen von Lernstoff. Die Lernenden sollen zu mehr Selbstentfaltung, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit animiert werden. Weil Lernen allein, ohne inhaltliche Lernziele, sich nur sehr bedingt fördern lässt, soll die Entwicklung von Lernstrategien und Lerntechniken direkt am Gegenstand, also bereichsspezifisch geübt werden. Die Lernenden erhalten dabei auch die Möglichkeit, ihr Lernverhalten aus einer Vogelperspektive zu beobachten. Sie sollten befähigt werden, «von oben» auf sich und ihren Lernprozess zu schauen. Die hier beschriebene Arbeit geht dabei folgenden Fragen nach:

- 1) Welche individuellen Voraussetzungen sind aus theoretischer Sicht erforderlich, damit Lernende selbständig und eigenverantwortlich lernen können?
- 2) Welche Konzepte bzw. Instrumente können im Schulalltag zur Förderung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten eingesetzt werden?
- 3) Inwieweit fördert die Arbeit mit Lernjournalen die Entwicklung metakognitiver Kompetenz?
- 4) Führt Lernreflexion zu einer Erweiterung des Strategiewissens?

Um diese Fragen beantworten zu können, werden zunächst wichtige Merkmale des selbständigen bzw. selbstregulierten Lernens beschrieben und die Komponenten und Prozesse benannt, die beim

selbstgesteuerten Lernen eine Rolle spielen. Im folgenden Kapitel werden demnach zentrale Begrifflichkeiten, Theorien und Modelle präsentiert. Die theoriegeleitete Auseinandersetzung soll uns einen Überblick über die aktuelle themenspezifische Literatur geben und den eigenen inhaltlichen Schwerpunkt konkretisieren und angemessen eingrenzen. Dabei wird versucht, die Bedeutsamkeit von Theorien und Förderkonzepten für die Praxis herauszuarbeiten. Ferner wird reflektiert, inwieweit die daraus abgeleiteten theoretischen Erkenntnisse in den persönlichen Arbeitskontext transferiert werden können.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Das Interesse am Thema *Lernen lernen* wurde in den 1970er-Jahren durch die *kognitive Wende* inspiriert. Durch den Perspektivenwechsel vom Behaviorismus zur Kognitionspsychologie sind die mentalen Prozesse des Individuums ins Zentrum des Forschungsinteresses gerückt. Lernen und Denken wurden nicht mehr in erster Linie durch Reiz-Reaktions-Theorien erklärt, sondern als mentale Eigenaktivität des Individuums konzipiert. Diese Abkehr vom behavioristischen Denken oder dieser *new look*, wie es McKeachie (1987) nennt, hat letztlich auch zum Interesse an Lernstrategien und Metakognition und deren Förderung geführt (vgl. Artelt, 2006; Friedrich & Mandl, 1992; Guldemann, 1996). Verschiedene Untersuchungen in der Entwicklungspsychologie, der kognitiven Lerntheorie und in der Sonderpädagogik lenkten die Aufmerksamkeit auf die individuellen Lernvoraussetzungen, Einstellungen und Motivationen von Lernenden sowie auf die Steuerung, Überwachung und Kontrolle von kognitiven Prozessen.

Zahlreiche Autoren haben sich in den vergangenen Jahren intensiv mit diesem Forschungsgegenstand beschäftigt und verschiedene Ansätze entwickelt. Galt die *Metakognition* noch vor der Jahrtausendwende als ein *Fuzzykonzept* (vgl. Brown, 1984; Guldemann, 1996), wird es heute als wichtiger Bestand des *selbstregulierten Lernens* betrachtet. Lernstrategien stellen heute einen zentralen Kern in Modellen zum selbstgesteuerten Lernen dar und sind aus der aktuellen pädagogisch-psychologischen Forschung nicht mehr wegzudenken (vgl. Artelt & Moschner, 2005; Papaleontiou-Louca, 2008). Im Folgenden werden theoretische Konzepte und Erkenntnisse aus diesem Forschungsgebiet zusammenfassend dargestellt und deren Bedeutung für die Praxis reflektiert.

3.1 Lerntheoretischer Rahmen

Aus lernpsychologischer Sichtweise sind mit *Lernen* Aufbau von Verhalten und Veränderungen des Verhaltens gemeint, die durch Verarbeitung von Erfahrungen in Auseinandersetzung mit der Umwelt erklärt werden können (vgl. Hinnen, 2004a). Antworten auf die Frage, welche Prozesse diesen Veränderungen zugrunde liegen und durch welche Art von Erfahrungen sie ausgelöst werden, fallen je nach theoretischer Sicht recht unterschiedlich aus (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017). Es lassen sich allgemein drei Lerntheorien unterscheiden, die zu erklären versuchen, wie das Lernen funktioniert: Während (1) *behavioristische Lerntheoretiker* der Auffassung sind, dass Lernen prinzipiell als Ergebnis eines Reiz-Reaktions-Mechanismus zu betrachten ist, sehen (2) *kognitive Lerntheoretiker* im Aufbau und der Änderung von Wissen den zentralen Prozess des Lernens.

Im Gegensatz zum Behaviorismus bekommt der Lernende in den kognitiven Lerntheorien eine *aktive Rolle* zugeteilt, die über die reine Reaktion auf Reize hinausgeht. Damit wird der Weg geebnet, um den Menschen als ein aktiv handelndes Individuum aufzufassen, das sich bewusst mit seiner Umwelt

auseinandersetzt und in der Lage ist, Informationsverarbeitungsprozesse zielgerichtet zu steuern.⁶ Auch in der kognitiv-konstruktivistischen Sichtweise wird Lernen als Informationsverarbeitung verstanden. Vertreter der (3) *konstruktivistischen Lerntheorien* heben aber den individuellen und konstruktiven Charakter des Wissensaufbaus hervor. Diese verstehen das Lernen eben als einen konstruktiven Prozess, der auf der Grundlage der individuellen *Erfahrungen* und des *Vorwissens* eines Lernenden basiert. Der Fokus liegt somit mehr auf dem *Verstehen* als auf dem Behalten von Informationen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 63). Der Lernende wird in diesem Zusammenhang als «zielgerichtet Handelnder aufgefasst, der aktiv nach Informationen sucht, diese vor dem Hintergrund seines Vorwissens interpretiert und daraus neue Konzepte und Auffassungen über die Wirklichkeit ableitet» (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 63). Damit kommt dem Lernenden die Rolle des aktiven Wissenskonstruktors zu. Lernen wird also nunmehr als ein *aktiver, konstruktiver Prozess* definiert, bei welchem ein Lerner aufgrund der Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand neues Wissen in seine bereits vorhandene Wissensstruktur integriert. In konstruktivistischen Ansätzen zum Lernen wird ausserdem die Bedeutung der selbstverantwortlichen Überwachung und Kontrolle des eigenen Lernens betont. Solche unterstützenden Prozesse des aktiven Lernens sind unter dem Begriff *Metakognition* erforscht worden.

An sich liefert jede dieser Theorien einen praktikablen Ansatz zur Umsetzung von Lernprozessen. Eine allein gültige oder beste Theorie gibt es nicht. Vertreter des *Pragmatismus* meinen hierzu, dass es kein allgemeingültiges und einzig richtiges Paradigma geben kann. Es kommt viel mehr auf die richtige Mischung unterschiedlicher Lösungsansätze an. Lernen wird in diesem Beitrag als ein aktiver, kooperativer, individueller Prozess verstanden, der durch variable Situationen angeregt und gefördert wird. Modelle und Konzepte, die in der vorliegenden Arbeit beschrieben werden, sind folglich wesentlich der konstruktivistischen Auffassung von Lernen zuzuordnen. Der theoretische Hintergrund dieser Arbeit stützt sich somit auf Kernannahmen kognitiv-konstruktivistischer Ansätze zum Lernen.

3.2 Erfolgreiches Lernen

Mit dem Durchbruch des Informationsverarbeitungsansatzes wandelte sich auch das Selbstverständnis der Lernforschung (vgl. Hasselhorn, 1992). Als Konsequenz dieser wissenschaftlichen Entwicklungen zeigte sich eine deutliche Akzentverschiebung in der Wissenschaft dieser Zeit. Das Interesse einzelner Forschungsgruppen verschob sich vom *Lernen* allmählich zum Menschen als *Lernendem*. Deutliche interindividuelle Leistungsunterschiede im Bereich des Lernens veranlassten Autorinnen und Autoren wie Brown (1989), Beck, Guldemann und Zutavern (1995), Pressley, Borkowski und Schneider (1989) sowie Weinert (1984) nach den individuellen Voraussetzungen zu suchen, die erfolgreiches Lernen erleichtern.⁷ Man begann somit nach den zentralen Mechanismen zu suchen, die

6 Um diesen Prozess zu beschreiben, greifen Letztere auf Modelle der Informationsverarbeitung zurück.

7 Auf die Beantwortung der Frage, welche individuellen Voraussetzungen erfolgreiches Lernen erleichtern, richteten sich die Forschungsanstrengungen der sogenannten Experten-Novizen-Forschung. Man untersuchte die

für die individuellen Leistungsdifferenzen beim Lernen verantwortlich sind. In diesem Zusammenhang sind grundlegende Modelle erarbeitet worden, die Charakteristika erfolgreich Lernender darzustellen versuchen. Nachstehend werden zwei Modelle näher beschrieben, die als Orientierungshilfe dienen können, um Ziele für Interventionen zu definieren.

3.2.1 «Good strategy user»-Modell

Als Ausgangspunkt bietet sich das von Pressley et al. (1989) skizzierte Modell des «*Good strategy users*» (*Modell der guten Informationsverarbeitung*) an. Pressley et al. (1989) beschreiben mithilfe dieses Modells, was *gutes* Lernen im Kern ausmacht. Es handelt sich dabei um eine Art Merkmals- oder Checkliste erfolgreich Lernender (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 67). Gute Informationsverarbeiter zeichnen sich nach Pressley et al. (1989) dadurch aus, dass sie:

- ihr Lernverhalten planen,
- effiziente Lernstrategien nutzen,
- wissen, wie, wann und warum solche Strategien einzusetzen sind,
- motiviert sind, diese Strategien einzusetzen,
- Lernstrategien zunehmend automatisch nutzen,
- ihre Lern- und Leistungsfortschritte überwachen,
- ihr Lernverhalten reflektieren,
- über ein Kurzzeitgedächtnis mit hoher Kapazität verfügen,
- über ein reichhaltiges Weltwissen verfügen,
- ihren Lernfähigkeiten vertrauen,
- davon überzeugt sind, dass sie sich stets verbessern können, und dies auch als wünschenswert halten,
- sich immer neuen Anforderungen stellen.

Jedes dieser zwölf Merkmale gut Lernender, also jede individuelle Voraussetzung erfolgreichen Lernens, lässt sich einem der folgenden vier Lernbereiche zuordnen: *selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Strategien und metakognitive Regulation, Motivation und Selbstkonzept*. Hasselhorn und Gold (2017) bemängeln aber zu Recht, dass diese Bereiche nicht ausreichen, um schwankende Lernleistungen derselben Person angemessen zu erklären. Aus diesem Grund schlagen sie ein heuristisches Modell vor, das neu *fünf* Merkmalsbereiche individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens miteinander *verzahnt* – das INVO-Modell.

3.2.2 INVO-Modell

Ein idealer Orientierungsrahmen zur Beschreibung von Lernprozessen ist das Modell der **IN**dividuellen **VO**oraussetzungen erfolgreichen Lernens (kurz: INVO-Modell). Das INVO-Modell orientiert sich am Modell von Pressley et al. (1989), erweitert es aber um den Bereich *Volition* und *lernbegleitende*

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen kognitiven Kompetenzen von Experten und Novizen bei der Lösung von Problemen und Routineaufgaben. Diese Studien zeigten, dass verschiedene Faktoren und Bedingungen für das Zustandekommen dauerhaft guter Leistungen in einem bestimmten Gebiet notwendig sind (vgl. Guldemann, 1996, S. 20–21).

Emotionen. Nach diesem Modell basiert erfolgreiches Lernen einerseits auf den kognitiven Aspekten selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen sowie Strategien und metakognitive Regulation. Andererseits spielen motivational-volitionale Aspekte wie Motivation und Selbstkonzept sowie Volition und lernbegleitende Emotionen eine bedeutsame Rolle. Die beiden Modelle («Good strategy user»-Modell, INVO-Modell) haben einen gemeinsamen Kern: Beide gehen von einem Zusammenwirken kognitiver und motivationaler Komponenten aus. Diese Systematisierung lässt sich, so Hasselhorn und Gold (2017), auch für das *selbstregulative Lernen* nutzen.

Abbildung 1. Modell der individuellen Voraussetzungen (INVO-Modell) nach Hasselhorn und Gold (2017)

Auf den ersten Blick wirkt die Darstellungsform miteinander verbundener Zahnräder etwas fremd. Die miteinander verbundenen – so aber nicht zum Laufen kommenden Zahnräder – wurden aber laut Hasselhorn und Gold (2017) bewusst gewählt, und zwar aus didaktischen Gründen: Sie machen nämlich auf einen Blick deutlich, dass «wir bei aller Detailkenntnis über die relevanten individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens derzeit noch nicht genügend darüber wissen, wie denn die Voraussetzungen erfolgreichen Lernens genau zusammenwirken müssen, um den Lernerfolg zu garantieren» (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 68). Obwohl sich noch keine Aussagen über die Kausalrichtung machen lassen (was beeinflusst was?), wird am Beispiel dieses Modells deutlich, dass diese Faktoren eng zusammenhängen. Man kann davon ausgehen, dass der Aufbau und die Förderung von Lernstrategien sich sehr wahrscheinlich auf die anderen für den Lernerfolg zentralen Aspekte auswirken werden (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015). Im Gegensatz etwa zur Intelligenz, die ebenfalls wichtig ist für die Erklärung von Leistungsunterschieden in der Schule, sind Lernstrategien leichter zu beeinflussen. Da Lehrpersonen also einen grossen potenziellen Einfluss auf den Aufbau von Wissen,

lernstrategischer Kompetenz und positiver Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, sollten diese Bereiche im Vordergrund pädagogischer Bemühungen stehen.

3.3 Selbstreguliertes Lernen

Das Forschungsfeld des selbstgesteuerten Lernens hat, bedingt durch die Forderung nach *lebenslangem Lernen* und die konstruktivistische Auffassung von Lernen, seit den 1990er-Jahren an Bedeutung gewonnen und wird im Rahmen von Theorien unterschiedlicher Tradition bearbeitet. In der Fachliteratur wird der Begriff des *selbstregulierten Lernens* (self-regulated learning) häufig synonym verwendet zu Begriffen wie *selbstgesteuertes Lernen*, *selbstbestimmtes Lernen*, *selbständiges Lernen*, *selbstorganisiertes Lernen* oder *autonomes Lernen*.

3.3.1 Definition

Entsprechend viele verschiedene Definitionen sind in den wissenschaftlichen Arbeiten anzutreffen. Den zahlreichen Definitionen selbstregulierten Lernens ist aber gemeinsam, dass der Lernende im Mittelpunkt steht. Selbstreguliert zu lernen, bedeutet, «selbst Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen, ihn selbständig zu überwachen und zielgerichtet zu steuern» (Leutner & Leopold, 2006, S. 162). Pintrich (2000) definiert selbstreguliertes Lernen als «ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem der Lernende sich Ziele für sein Lernen selbst setzt und zudem seine Kognitionen, seine Motivation und sein Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äusseren Umständen beobachtet, reguliert und kontrolliert» (S. 453). Lernende, die ihr eigenes Lernen regulieren, sind nach Artelt, Demmrich und Baumert (2001) in der Lage, «sich selbständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel angemessene Techniken und Strategien auszuwählen und sie auch einzusetzen. Ferner erhalten sie ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses und korrigieren – wenn notwendig – die Lernstrategie» (S. 271).

Beim Konzept der Selbstregulation wird allgemein angenommen, dass Lernende ihr eigenes Lernen selbst initiieren, organisieren und kontrollieren müssen, um erfolgreich zu lernen. Lerntheoretische Ansätze des selbstregulierten Lernens gehen davon aus, dass Lernende sowohl **kognitive** als auch **metakognitive Lernstrategien** einsetzen müssen, um eine anstehende Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Kognitive Lernstrategien sind direkt auf die Verarbeitung des Lernstoffs ausgerichtet. Metakognitive Strategien sind den kognitiven Strategien hingegen übergeordnet, da sie den Einsatz der kognitiven Strategien planen, überwachen und regulieren.

Das selbstregulierte Lernen ist sicher kein einfaches Konstrukt, denn es besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, die zu einem effektiven Lernen beitragen. Es integriert drei Variablen, welche die Bereiche der *Kognition*, *Metakognition* und *Motivation* umfassen (vgl. Artelt, 2000). Diese drei grundlegenden Komponenten integriert Boekaerts (1999) in ihrem *Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation*.

3.3.2 Boekaerts' Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation

Das Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999) ist vermutlich eines der bekanntesten Komponentenmodelle der Selbstregulation. Es fasst nämlich die wichtigsten Erkenntnisse unterschiedlicher Traditionen selbstregulierten Lernens zu einem mehrschichtigen Modell zusammen. Erkenntnisse zum selbstgesteuerten Lernen entspringen hauptsächlich drei grossen Theorietraditionen: der Lerntypenforschung, der Metakognitionsforschung und den Selbsttheorien. Diese drei Forschungsfelder bilden die drei Schichten von Boekaerts' Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation. Es gibt Auskunft darüber, welche regulativen Prozesse für selbstgesteuertes Lernen von Bedeutung sind. Nachfolgend werden die involvierten Prozesse kurz erläutert.

Abbildung 2. Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation (vgl. Boekaerts, 1999, S. 449)

a) Regulation der Informationsverarbeitungsprozesse (innere Schicht)

Die Kenntnis geeigneter Informationsverarbeitungsstrategien bildet in der innersten Schicht des Modells die Voraussetzung dafür, dass Lernen aktiv gestaltet werden kann. Im Idealfall verfügen Lernende über ein breites Repertoire an verschiedenen kognitiven Lernstrategien. Diese Strategien dienen dazu, neues Wissen aufzunehmen, es gedanklich zu ordnen, abzuspeichern und wieder aufzurufen, um es auf neue Aufgaben anwenden zu können. Je nach Situation und Aufgabe wählen Lernende jene Strategie aus, die ihnen ermöglicht, ihr Lernziel zu erreichen. Es handelt sich dabei um sogenannte kognitive Primärstrategien der Informationsverarbeitung, die in Elaborations-, Organisations- und Wiederholungsstrategien unterteilt werden. Boekaerts (1999) spricht in dieser Schicht von *Was-Fragen* des Lernens (z. B. «Was kann ich tun, um den Inhalt eines Textes zu behalten?»).

b) Regulation des Lernprozesses (mittlere Schicht)

Zur Regulation des Lernprozesses kommen in der mittleren Schicht des Modells Strategien höherer Ordnung (metakognitive Strategien) zum Einsatz. In dieser Schicht hinterfragen Lernende eigene Denk- und Arbeitsprozesse und versuchen diese zu beeinflussen. Es geht primär darum, den Einsatz

der kognitiven Lernstrategien zu planen, zu überwachen, zu bewerten und ggf. zu verbessern. Boekaerts (1999) spricht hier von *Wie-Fragen* des Lernens (z. B. «Wie kann ich kontrollieren, ob ich die Kernaussagen eines Textes wirklich behalten habe?»). Die Regulation in dieser Schicht setzt voraus, dass Lernende ihr Vorgehen beim Lernen genau planen, es fortlaufend überwachen und so lange stetig verbessern können, bis der erwünschte Erfolg eintritt.

c) Regulation des Selbst (äussere Schicht)

Ein Minimum an Motivation ist allgemeine Voraussetzung dafür, dass Lernprozesse initiiert und mit ausreichendem Engagement fortgesetzt werden. Die äussere Schicht des Modells verdeutlicht, dass der gesamte Lernprozess im Licht persönlicher Zielsetzungen zu betrachten ist. Denn nur motivierte Lerner werden die auf den unteren Schichten angesiedelten Regulationsstrategien (kognitive und metakognitive Strategien) angemessen einsetzen. Der Aufwand muss sich aber aus subjektiver Perspektive zwingend lohnen. Laut Guldemann (1996) wirken Metakognitionen dann lernfördernd, wenn Lernende über ein günstiges *Selbstkonzept* und über eine positive *Selbstwirksamkeitsüberzeugung* verfügen (vgl. S. 49).

Lernende, die über ein positives Selbstkonzept als Lernende verfügen und sich als selbstwirksam erleben, verfolgen in der Regel positive Zielsetzungen und erzeugen Anreize für das Lernen. Sie belohnen sich für Lernergebnisse und können negative Emotionen wie Frustration überwinden. Zudem erklären sie Lernerfolg als Ergebnis von Können und Bemühen (vgl. Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S. 266). Es ist unbestritten, dass die Höhe an Selbstwirksamkeit das Ausmass an Anstrengung, die Ausdauer und die Art der eingesetzten Strategien beeinflusst. Hier geht es nach Boekaerts (1999) um die *Warum-Fragen* der motivationalen, emotionalen und volitionalen Selbstkontrolle des Lernens (z. B. «Warum soll ich diesen Text überhaupt lesen?»). Diese Schicht beeinflusst die Aufgabenwahl (Schwierigkeit und Inhalt), die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer beim Lernen. Sogenannte Stützstrategien kommen hier zum Einsatz, um eine für das Lernen geeignete Stimmungslage zu schaffen (z. B. um Lernunlust zu überwinden oder Ängste abzubauen).

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass die besten Lernerfolge diejenigen Lernenden haben, die an sich glauben und über ein breites, gut eintrainiertes Lernstrategierepertoire verfügen, welches sie adäquat einsetzen können.

3.4 Metakognition

In der Forschungsliteratur herrscht darüber Konsens, dass metakognitives Wissen eine grundsätzliche Voraussetzung für selbstreguliertes, reflektiertes Lernen unter Nutzung von Lernstrategien bildet (vgl. Artelt, 2000). Der Aufbau metakognitiver Kompetenz spielt somit für die Lernstrategieförderung eine zentrale Rolle und ist deshalb für pädagogisch tätige Personen von grosser Bedeutung (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015). Flavell wird in der Fachliteratur häufig als inspirierender Gründungsvater der

Metakognition bezeichnet. Flavell (1971) führte das Konzept unter dem Begriff des *Metagedächtnisses* ein, um eine Erklärung dafür zu liefern, warum Lernende es oft versäumen, ihre prinzipiell anwendbaren Lernstrategien spontan zu nutzen (Produktionsdefizit). «Seine Hypothese lautete, dass die Qualität der von Kindern spontan eingesetzten Lern- und Erinnerungsstrategien vom verfügbaren Wissen über solche Strategien sowie deren effektiver Regulation und Überwachung abhängig sei» (Hasselhorn, 1992, S. 37). Diese beiden Aspekte subsumierte er unter den Begriff des Metagedächtnisses.

Bis heute unterscheidet man in der einschlägigen Literatur in ähnlicher Weise zwischen einem *deklarativen Wissensaspekt* und einem *exekutiven Kontrollaspekt* der Metakognition (vgl. Kaiser & Kaiser, 2006, S. 30). Der deklarative Wissensaspekt bezieht sich auf all das, was ein Lernender über die eigenen kognitiven Prozesse bzw. Produkte weiss. Der exekutive Kontrollaspekt hingegen definiert die aktiven Überwachungsvorgänge und Kontrollmassnahmen, die im Hinblick auf diese kognitiven Prozesse ergriffen werden. Es handelt sich bei der Metakognition folglich um kognitive Aktivitäten höherer Ordnung, also *Wissen über Wissen* (vgl. Artelt, 2000, S. 31). Laut Hasselhorn (1992) heben sich metakognitiven Aktivitäten von den übrigen mentalen Aktivitäten dadurch ab, «dass kognitive Zustände oder Prozesse die Objekte sind, über die reflektiert wird. Metakognitionen können daher Kommandofunktionen der Kontrolle, Steuerung und Regulation während des Lernens übernehmen» (S. 36). Dies sind Denkvorgänge, welche eine Reflexionsphase über Lernaktivitäten voraussetzen.

Nach Kaiser und Kaiser (2006) befasst sich die Metakognition also nicht direkt mit der Realisierung des angestrebten Zieles (d. h. mit der konkreten Lösung des Problems oder Bearbeitung einer Aufgabe). Metakognition «richtet sich vielmehr auf jene kognitiven Strategien, die zuvor zur effizienten Erreichung des Ziels entworfen werden. Metakognition hat also Denkstrategien und nicht etwa aufgabenorientierte Prozesse zum Gegenstand: Metakognition ist folglich **Denken über Denken**» (Kaiser & Kaiser, 2006, S. 12). Es ist das Wissen über das eigene Wissen oder Lernen.

Unter *Sensitivität* versteht Flavell (1979) die Fähigkeit, Wissen über Lern- und Gedächtnisprozesse gezielt einzusetzen. Diese Fähigkeit wird als *metakognitive Bewusstheit* bezeichnet. Unter metakognitiver Bewusstheit wird ein Perspektivenwechsel verstanden, bei welchem die Aufmerksamkeit eines Lerners von der Sache auf die eigenen Denk- und Lernprozesse gelenkt wird (vgl. Guldemann, 1996, S. 34).

3.5 Kognitive und metakognitive Lernstrategien

Mehrere Autoren betrachten Lernstrategien als eine grundlegende Komponente des selbstregulierten Lernens (vgl. Boekaerts, 1999; Pintrich, 2000). Zahlreiche Forschungen über Lernstrategien gehen letztlich von der Annahme aus, dass Lernerfolg wesentlich von der Anwendung geeigneter Lernstrategien abhängig ist (vgl. Hattie, 2014; Helmke, 2006). In Anlehnung an Friedrich & Mandl (2006) las-

sen sich Lernstrategien als jene «Verhaltensweisen und Gedanken bezeichnen, die Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern» (S. 1). Es sind allgemein Handlungssequenzen gemeint, die der Erreichung eines Lernziels dienen. Lernstrategien sind als abrufbare Handlungspläne abgespeichert. So haben wir als Lesende beispielsweise alle eine Strategie, wie wir Informationen aus Texten entnehmen.

Lerntechniken sind hier als Teilhandlungen einer Strategie gemeint, die für ein begrenztes Aufgabenfeld angewendet werden (z. B. markieren wir beim Lesen einen Textabschnitt oder wir schreiben Notizen an den Rand). In Konzepten und Modelle zur Beschreibung und Erklärung von Lernstrategien werden kognitive und metakognitive Lernstrategien sowie Stützstrategien voneinander unterschieden (vgl. Friedrich & Mandl, 1992). Letztere betreffen in erster Linie motivationale, volitionale und emotionale Aspekte der Steuerung des Lernprozesses.

Als **kognitive Lernstrategien** werden Prozesse und Mechanismen bezeichnet, die die Informationsaufnahme, ihre Verarbeitung und Speicherung betreffen. Die kognitiven Lernstrategien haben zum Ziel, den eigentlichen Informationsverarbeitungsprozess zu unterstützen und zu optimieren. Mithilfe dieser Lernstrategien versuchen Lernende, Informationen besser zu organisieren und zu strukturieren, Zusammenhänge herzustellen, Informationen kritisch zu hinterfragen oder Lerninhalte effizient zu wiederholen. Schülerinnen und Schüler setzen beispielsweise kognitive Lernstrategien ein, wenn sie sich selbst etwas bildlich vorstellen, Verknüpfungen mit dem Vorwissen herstellen, wichtige Textstellen markieren, zusammenfassen oder eine veranschaulichende Grafik dazu entwickeln. Es werden allgemein drei verschiedene kognitive Lernstrategien voneinander unterschieden: die Elaborations-, Organisations- und Wiederholungsstrategien⁸.

Informationsverarbeitung schliesst metakognitive Prozesse notwendig ein. Unter **metakognitiven Lernstrategien** (auch Kontrollstrategien genannt) werden die Planung, Organisation, Steuerung, Koordination und Evaluation bei Lernprozessen verstanden.⁹ Das übergeordnete Ziel der metakognitiven Lernstrategien ist im Allgemeinen, das eigene Lernen optimaler zu planen, zu steuern und zu reflektieren und damit den Lernprozess positiv zu beeinflussen. «Hierzu zählen zum Beispiel beim Aufgabenlösen die Planung des Lernziels und der Mittel, die zur Zielerreichung notwendig sind, die Überwachung des Lernfortschritts, die Steuerung des Lernprozesses durch Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel sowie die Evaluation, d. h. die Bewertung der Zielerreichung in Hinblick auf

8 Bei den Elaborations- und Organisationsstrategien wird eine verständnisbezogene Verarbeitung des Lernstoffs angestrebt. Während Elaborationsstrategien dazu dienen, neue Informationen mit bestehenden Wissensstrukturen zu verbinden und sie dadurch leichter zu merken, helfen Organisationsstrategien, neue Informationen zu strukturieren und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen (vgl. Lauth et al., 2004, S. 265). Wiederholungsstrategien sind hingegen auf eine oberflächliche, nicht verständnisorientierte Verarbeitung des Lernstoffs gerichtet (z. B. das Auswendiglernen des Lernstoffs).

9 Im Gegensatz zu den kognitiven Strategien sind metakognitive Strategien nicht auf die unmittelbare Verarbeitung des Lernstoffs, sondern auf die Planung («Wie gehe ich bei dieser Aufgabe vor?»), Überwachung («Habe ich das jetzt wirklich verstanden?»), Bewertung («Damit bin ich noch nicht zufrieden!») und Regulation («Das muss ich nochmals lesen!») des Lernprozesses gerichtet.

die erbrachte Lernleistung» (Hellmich & Wernke, 2009, S. 19). Typische metakognitive Lernstrategien sind zum Beispiel, wenn Lernende innehalten und sich fragen, ob sie den Textinhalt überhaupt verstanden haben, einen Lernplan erstellen oder einen Fehler im eigenen Lösungsweg identifizieren.

In enger Anlehnung an Boekaerts' Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation sind diese Strategien den kognitiven Strategien übergeordnet. Dies, weil sie auf die Steuerung und Kontrolle der kognitiven Strategien ausgerichtet sind. Metakognitive Prozesse spielen für komplexe Transfer- und Wissensanwendungsaufgaben eine wesentliche Rolle. Je komplexer die Lernanforderung ist, desto wichtiger ist es, dass Lernende flexibel, kritisch und reflektiert mit kognitiven Strategien umgehen können (vgl. Leopold & Leutner, 2002). Es lassen sich allgemein drei verschiedene Phasen beim bewussten Einsatz metakognitiver Strategien unterscheiden: die Planung, die Regulation und die Evaluation des Lernprozesses.

Bei der **Planung** legen Lernende die Herangehensweise an den Lerngegenstand fest, bevor eine Aufgabe bearbeitet wird («Was will ich erreichen? Mit welchen Strategien kann ich mein Ziel erreichen?»). Beim Planen geht es also darum, das angestrebte Ziel und die Aufgabenanforderungen zu antizipieren und dann einen geeigneten Handlungsplan zu entwerfen.

Bei der **Regulation** wird die Aufgabe mithilfe der ausgewählten Strategie bearbeitet. Im Idealfall beobachtet der Lernende die Weiterentwicklung der Aufgabelösung und kann vorhersagen, wie gut es ihm gelingen wird, die Aufgabe zu lösen, wenn der Arbeitsprozess so wie bisher vorankommt. Führt die ausgewählte Strategie nicht zum erwünschten Effekt, wird die Herangehensweise idealerweise geändert («Hilft mir die Technik des Unterstreichens, die Kernaussage eines Textes herauszufinden und den Sinngehalt des Gelesenen zu verstehen?»). Der Lernende überwacht somit in dieser Phase die Lernfortschritte und schirmt sich von möglichen Ablenkungen ab (merkt der Lernende beispielsweise, dass seine Gedanken ständig vom Text abschweifen, kann er sich bewusst vornehmen, konzentrierter zu arbeiten).

Bei der **Evaluation** überprüfen Lernende nach Beendigung einer Lernaufgabe, ob das angestrebte Lernziel erfolgreich erreicht worden ist. In dieser Phase überprüfen Lernende also, ob das Ergebnis mit dem gesetzten Ziel übereinstimmt.¹⁰ Diese Evaluation umfasst auch eine kritische Prüfung dessen, was noch nicht so gut gelaufen ist und in Zukunft verbessert werden könnte. Diese anschließende Bewertung des eigenen Vorgehens hat zudem Auswirkungen auf die Art der Bearbeitung zukünftiger Aufgaben (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 20).

Ob kognitive und metakognitive Strategien im konkreten Fall eingesetzt werden, hängt u. a. von motivational-emotionalen Bedingungen ab. Motivation und lernbegleitende Emotionen werden als ein-

¹⁰ Waren die vorher ausgewählten Strategien wirklich hilfreich gewesen oder zeigte es sich schon während der Aufgabenbearbeitung, dass einige Strategien zum gewünschten Ergebnis führten? Konnte der selbst gesetzte Zeitplan eingehalten werden oder war die eingeplante Zeit gar zu grosszügig bemessen? (Vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 93)

flussreiche Bestandteile von Lernprozessen verstanden. Sie bewerten schliesslich jeden Lernprozess und färben ihn subjektiv ein (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015).

Stützstrategien (auch ressourcenbezogene Lernstrategien genannt) gelten als wichtige Voraussetzungen, damit Lernen effektiv und erfolgreich gelingen kann. Unter Stützstrategien werden dabei Fähigkeiten zusammengefasst, die die Aufmerksamkeit, positive Einstellung zur Anstrengung, Motivation und die Misserfolgsbewältigung betreffen. Stützstrategien kommen zum Einsatz, wenn Schülerinnen und Schüler sich das Erreichen von Teilzielen bewusst machen, sich für erreichte Lernziele belohnen sowie Freude oder Interesse am Lernen empfinden (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 21). Um komplexere Aufgaben erfolgreich bearbeiten zu können, ist es erforderlich, dass Lernende sich selbst motivieren können, sich nicht ablenken lassen und davon überzeugt sind, etwas bewirken zu können.¹¹

Obwohl es plausibel erscheint, dass die Verwendung von kognitiven Strategien einerseits und metakognitiven Strategien andererseits zu besseren Lernergebnissen führen sollte, finden sich in der Forschungsliteratur mehrheitlich niedrige sowie unklare Zusammenhänge zwischen dem selbst berichteten Einsatz dieser Strategien und dem effektiv erreichten Lernerfolg (vgl. Artelt, 2000). Laut Schiefele (2005) liegen «die ermittelten Zusammenhänge zwischen Lernerfolg und der Ausprägung spezifischer Lernstrategien [...] häufig bei null oder sind relativ schwach geprägt» (S. 13). Vor allem Studien, welche Lernstrategien mithilfe von Fragebogenverfahren erfassen, kommen auf ähnliche Befunde.

Belege für höhere Zusammenhänge zwischen berichteten Lernstrategien und Lernerfolg konnten insbesondere dann beobachtet werden, wenn die Lernstrategien handlungsnah und situationsspezifisch angegeben werden mussten (vgl. Leutner & Leopold, 2006; Schiefele, 2005). Die Erfassung von Lernstrategien mithilfe von Fragebögen lässt einerseits ausser Acht, ob die angegebenen Lernstrategien effizient eingesetzt werden oder nicht. Andererseits werden die Befragten beim Ausfüllen von Lernstrategiefragebogen dazu aufgefordert, anzugeben, wie sie *üblicherweise* beim Lernen vorgehen oder wie sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Dies erfordert eine relativ komplexe Abstraktions- und Reflexionsleistung, die mitunter nicht nur Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten bereiten kann. Es kann zudem sein, dass die Erfassung habitueller Lernstrategien nicht mit dem Lernverhalten in einer *konkreten* Lernsituation übereinstimmt. «Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es zu Verzerrungen zwischen dem tatsächlichen und dem per Fragebogen erhobenen Lernstrategieeinsatz kommt, die sich dann wiederum in inkonsistenten Korrelationen mit Lernerfolgsmassnahmen niederschlagen» (Leutner & Leopold, 2006, S. 163).

¹¹ In manchen Konzeptionen werden unter Stützstrategien auch das Zeitmanagement, die Arbeitsplatzgestaltung sowie der Einsatz und Gebrauch verschiedener Medien und Hilfsmittel subsumiert.

Kritisiert wird an der bisherigen Lernstrategieforschung, dass oftmals erhoben wird, wie oft eine Lernstrategie genutzt wird. Entscheidend wäre aber, ob die Lernstrategie richtig eingesetzt wurde. Qualitätsaspekte spielen nämlich beim Einsatz von Lernstrategien eine entscheidende Rolle. Denn es könnte sein, dass einzelne Schülerinnen und Schüler bestimmte Lernstrategien qualitativ schlecht einsetzen und deshalb den gewünschten Lernerfolg nicht erzielen. Leutner und Leopold (2006) bemerken hierzu, dass es nicht nur darum gehe, den Schülerinnen und Schüler eine Lernstrategie zu vermitteln. Man müsse sie vor allem in die Lage versetzen, entsprechende Strategien zu trainieren und somit die Qualität ihres Strategieeinsatzes zu überwachen und zu regulieren.

4 Vermittlung und Förderung von Lernstrategien

Legt man die beschriebenen theoretischen Modelle nebeneinander, fällt auf, dass deren Kombination ein umfassendes Bild effektiven Lernens abgibt. Reduziert man das Ganze auf den Kern erfolgreichen Lernens, so lässt sich vermutlich aussagen, dass erfolgreich Lernende vor allem *selbstreguliert lernen* können. Damit selbstreguliertes Lernen stattfindet, müssen Lernende aber wie gezeigt über mehrere Kompetenzen (unter anderem kognitive und metakognitive Fähigkeiten) verfügen. Hasselhorn und Gold (2017) stellen diesbezüglich fest, dass diese Kompetenzen an der Oberstufe sowie an weiterführenden Schulen oftmals vorausgesetzt und kaum gefördert werden (vgl. S. 321). Es wird gerne vergessen, dass das selbstregulierte Lernen sich im Laufe einer Lernbiografie nicht von allein ergibt, sondern – wie andere Fertigkeiten auch – gelernt werden muss. Schülerinnen und Schüler bei der Erreichung dieses Zieles zu helfen, ist eine wichtige Aufgabe jeder Lehrperson. Wird das selbstregulierte Lernen nicht gelernt, sind nach Hasselhorn und Gold Lernprobleme häufig die Folge (vgl. ebd.). Von ähnlichen Beobachtungen berichten Guldemann und Lauth (2004):

In der gängigen Schulpraxis werden Schülerinnen und Schüler eher selten zu metakognitiven Aktivitäten angeregt und in ihrem Lernverhalten beraten. Vielmehr wird das Lernen überwiegend durch Vorgaben der Lehrkraft gesteuert. Sie bestimmt, was, wann, wo und wie gelernt wird. Ausserdem beziehen sich ihre Bewertungen nahezu ausschliesslich auf die Lernergebnisse, nicht aber auf die Art und Weise, wie sie zustande kommen. Gute Schülerinnen und Schüler erwerben das notwendige Wissen aber dennoch, weil sie sich an Vorbildern orientieren, über ihr Lernen nachdenken und auf unterschwellige Hinweise von Lehrkräften und Eltern achten. (S. 343)

Diese Ausführungen decken sich mit den beschriebenen Erfahrungen in meinem Praxisfeld. Dazu gibt es mehrere Untersuchungen, die beschreiben, wie lernschwache Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernverhalten weit entfernt vom «*Good strategy user*»-Modell sind. Es fällt auf, dass sie kaum über effektive Strategien verfügen und eine gezielte Förderung dafür benötigen. Die hier behandelte Thematik hat insofern einen belangreichen Bezug zur Berufspraxis der Sonderpädagogik.

Johnson, Humphery, Mellard, Woods und Swanson (2010) stellten beispielsweise bei einem Vergleich von lernbeeinträchtigten und unauffälligen Schülerinnen und Schüler fest, dass lernschwache Schülerinnen und Schüler nicht nur deutlich schwächere Leistungen zeigten, sondern auch massive Defizite in kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten aufwiesen. In diesem Zusammenhang kommen Guldemann und Lauth (2004) zum Schluss, dass die Vermittlung von metakognitiver Aktivität und von strategischem Lernen vor allem bei fächerübergreifend allgemeinen Lernstörungen angezeigt sind (vgl. S. 344)¹². Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen Hasselhorn und Körkel (1986), die bei

¹² Dazu gehören: Lernbehinderung sowie leichte Intelligenzminderung, allgemeine Lernschwäche und Underachievement. Bei eher inhaltspezifischen Lernstörungen (wie z. B. Lese-Rechtschreib-Störung oder Rechen-

einem Trainingsprogramm zur Förderung von Lesestrategien festgestellt haben, dass Lernende mit geringem Vorwissen ihre Leistungen erheblich steigern konnten, während Schülerinnen und Schüler mit elaboriertem Vorwissen vom Förderungsprogramm nicht profitiert haben. Es lässt sich daraus schliessen, dass vor allem lernschwache Schülerinnen und Schüler von diesem Förderansatz profitieren können. Man kann also zum Schluss kommen, dass die Förderung der Lernkompetenz ein wesentliches Handlungsfeld der schulischen Heilpädagogik darstellt. Lernschwache Schülerinnen und Schüler sollten je nach Aufgabenbereich lernen, wie sie ihr Gedächtnis besser nutzen und Aufgaben effektiver lösen können. Dabei geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler schrittweise Fertigkeiten erwerben, die es ihnen ermöglichen, mittelschwere und anspruchsvolle Aufgaben durch den Einsatz spezifischer Lernstrategien besser zu bewältigen. Dazu braucht es Interventionen, in denen der Aufbau und die Anregung metakognitiven Wissens zu einem zentralen Prinzip des Schulunterrichts erhoben werden.

Wenn es um den Aufbau und die Förderung kognitiver und metakognitiver Kompetenzen geht, sind allgemeine Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu beachten. So legen viele Studien nahe, dass es erst gegen Ende des Grundschulalters zu einer merklichen Zunahme der metakognitiven Kompetenzen kommt. Dies, weil die Fähigkeit zur abstrakten Selbstreflexion sich in dieser Phase bedeutsam ausbildet. Ein differenziertes Repertoire an Lernstrategien bildet sich zudem erst im frühen Erwachsenenalter heraus. Dieser Befund bestätigt meine Annahme, dass kognitive und metakognitive Strategien im Regelunterricht der Oberstufe weiterhin erworben und gefördert werden müssten. Die Förderung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien ist vor allem deshalb bedeutsam, weil sie Möglichkeiten für (heil)pädagogische Interventionen aufzeigt.

Hardeland und Nicolaisen (2015) betonen, dass reine Methodentrainings «kaum die erwünschten Resultate bringen, da sie zu wenig auf die Vorbedingungen der Lernenden eingehen und zu viele Lernstrategien in nur einem Input vermitteln wollen» (S. 93). Mehrere Autoren aus der Fachliteratur sind diesbezüglich der Überzeugung, dass metakognitives Wissen gleich an den Schulaufgaben vermittelt werden soll. Das heisst, dass die Interventionen möglichst unterrichtsnah sein müssen. Nach Guldimann & Lauth (2004) sollten die geplanten Massnahmen in dieser Hinsicht:

- möglichst weitreichend in der Schule verankert werden (als ideal gilt die integrierte Vermittlung von Sachkenntnissen und zugehörigem metakognitivem Wissen);
- möglichst genau auf die einzelnen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Vorwissen, Motivation, Metakognition, Lernstrategien und Intelligenz) abgestimmt werden;
- an das schon bestehende metakognitive Wissen der Lernenden anknüpfen und sie dazu anregen, über ihr Lernen weiter nachzudenken;

Störung) sollten, laut beiden Autoren, metakognitive Fertigkeiten erst in zweiter Linie und ergänzend zur Vermittlung inhaltlicher Kenntnisse geschult werden. Fördermassnahmen, um das Lernen zu verbessern, eignen sich auch, ohne dass eine Lernbehinderung vorliegt.

- die Eigenverantwortung der Lernenden stärken (z. B. sich eigene Lernstrategien bewusst machen, verschiedene Lernstrategien bedenken, neue Strategien erproben). (Vgl. S. 344)

An dieser Stelle muss man besonders betonen, dass selbst wenn ein Schüler über metakognitives Wissen verfügt, damit Lernerfolg noch nicht garantiert ist. Wie bereits in den theoretischen Grundlagen ausgeführt wurde, sind für den Lernerfolg neben der Nutzung des metakognitiven Wissens, das bereichsspezifische Wissen und einige zentrale Faktoren des Selbstkonzepts der Lernenden entscheidend (vgl. Guldemann, 1996, S. 51–52).

4.1 Intendierte Lernziele

Aus den vorangehend beschriebenen Theorien und Modellen lassen sich Lernziele ableiten, die Schülerinnen und Schüler idealerweise im Laufe der Sekundarschule erreichen sollten. Zu diesem Zweck wurden die im Lehrmittel *Lernen lernen* von Hinnen (2004) aufgeführten Ziele übernommen. Sie stellen nämlich eine Synthese der vorangegangenen Kapitel (Situationsanalyse und theoretische Auseinandersetzung) dar. Nach den Autoren dieses Lernmittels sollen Schülerinnen und Schüler:

- Vertrautheit mit lernerleichternden Strategien erwerben;
- Lernstrategien und Lerntechniken situationsgerecht beim Lernen inner- und außerhalb der Schule anwenden;
- über ein zunehmend reicheres und differenziertes Repertoire an allgemeinen und spezifischen Lernstrategien und –techniken verfügen;
- Lernvorgänge bewusst vollziehen und reflektieren, um Einsichten in die eigenen Lernprozesse zu gewinnen;
- Lernerfahrungen austauschen und mit anderen diskutieren können;
- metakognitive Kompetenzen aufbauen (Bewusstsein, Kontrolle und Steuerung des eigenen geistigen Verhaltens);
- das eigene Lernverhalten selbständig adäquat steuern (initiieren, überwachen, kontrollieren, bewerten und regulieren) können;
- geschickt mit den Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Gedächtnisses umgehen lernen;
- von und mit anderen lernen können;
- zunehmend die Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen;
- Lernen als persönlichen Wachstumsprozess erleben;
- hohes Selbstvertrauen in ihre eigenen Lernfähigkeiten und Lernfertigkeiten gewinnen und
- ihre Lernbereitschaft sowie Lernfreude stärken. (S. 19)

4.2 Allgemein-didaktische Prinzipien des Unterrichts

Versucht man eine strategiebezogene Förderung aufzubauen, stellt sich schnell die Frage nach den leitenden Prinzipien. Das vorliegende Unterrichtsprojekt orientiert sich primär nach den von Simons

(1992) ausgearbeiteten Leitprinzipien (vgl. S. 262), welche für die eigene Unterrichtspraxis übernommen, teilweise angepasst oder ergänzt wurden.

Tabelle 1

Allgemein-didaktische Prinzipien des Unterrichts nach Simons (1992)

Unterricht	Leitprinzip
LP und SHP richten ihren Blick mehr auf die Lernaktivitäten und Lernprozesse der SuS. Die Richtigkeit der Lernergebnisse steht nicht an erster Stelle.	Prozessprinzip
Lernen wird zum Gegenstand des Unterrichts gemacht, damit den SuS eigene Lernstrategien bewusst gemacht werden können.	Rückbesinnungsprinzip
LP und SHP berücksichtigen den Einfluss affektiv-emotionaler Prozesse auf das Lernen. Sie sind sich über dessen Zusammenwirken mit kognitiven und metakognitiven Prozessen bewusst.	Affektivitätsprinzip
LP und SHP versuchen, den SuS die Bedeutung und den Nutzen von effektiven Lernstrategien nahezulegen.	Nützlichkeitsprinzip
Überfachliche Strategien, die im Unterricht kennengelernt werden, sollten auch in anderen Fächern explizit trainiert werden. Es wird nicht erwartet, dass Transferleistungen von selbst auftreten.	Transferprinzip
LP und SHP üben Lernstrategien längerfristig und im Kontext von Unterrichtsfächern.	Kontextprinzip
SuS werden an das selbstregulierte Lernen herangeführt. Das heißt, sie erfahren, wie sie ihr eigenes Lernen selbst planen, überwachen und evaluieren.	Selbstdiagnostikprinzip
LP und SHP gestalten den Unterricht so, dass SuS aktiv lernen und dass sie konstruktive Lernaktivitäten wählen können.	Aktivitätsprinzip
Die Verantwortung verlagert sich allmählich von den LP zu den SuS.	Prinzip allmählichen Abbaus von Hilfen
Massnahmen zur Realisierung selbstregulierten Lernens werden mit anderen Betreuern/Bezugspersonen abgesprochen.	Betreuungsprinzip
LP und SHP greifen Kooperationen und Diskussionen zwischen den SuS im Unterricht auf.	Kooperationsprinzip
LP und SHP betonen höhere kognitive Lernziele, die aktives und konstruktives Lernen erfordern.	Lernzielprinzip
Neues Wissen wird auf Vorwissen bezogen.	Vorwissensprinzip

Die Förderung von Lernstrategien versteht sich als ein unterrichtliches Grundprinzip, welches neben dem Sachlernen das prozessorientierte Lernen betont (Prozessprinzip). Schülerinnen und Schüler müssen in erster Linie die Förderung ihrer Strategien als lernwirksam erfahren. Erkennen sie die Bedeutung und den Nutzen von effizienten Lernstrategien, besteht eher die Möglichkeit, dass sie sich als selbständige, selbstwirksame Lernende verstehen (Nützlichkeitsprinzip). In starker Anlehnung an Simons (1992) merkt Guldemann (1996) an, dass das subjektiv vorhandene Strategiewissen der Lernenden den Ausgangspunkt für die Förderung von Strategien bilden muss (S. 112). Man sollte im Un-

terricht besonders darauf achten, dass erworbene und subjektiv effizient eingesetzte Strategien der Schülerinnen und Schüler nicht überlernt oder vergessen werden müssen (Vorwissensprinzip). Besonders wichtig erscheint mir, dass die Förderung der Strategien allmählich von der Fremdbestimmung in die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler übergehen muss (Prinzip des allmählichen Abbaus von Hilfen). Heute würde man womöglich von *Scaffolding* (unterstützte Eigentätigkeit) und *Fading* (Nachlassen der Unterstützung durch die Lehrperson bei steigender Kompetenz des Schülers) sprechen.

Von grosser Bedeutung ist auch das Kontextprinzip. Martin und Nicolaisen (2015) betonen in diesem Zusammenhang, dass ein inhaltlich und methodisch zu straff geführter Unterricht für das Entwickeln einer selbstregulierten Lernkompetenz nicht geeignet ist. Es wird nämlich den Lernenden die Möglichkeit genommen, sich eigene Gedanken zur besten Strategie oder Lerntechnik zu machen und zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Lehrpersonen sollten sich deshalb darauf achten, «bewusst und regelmässig entsprechende Freiräume in ihren Unterricht einzubauen, sei es durch längere Selbstlern- oder Projektphasen» (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 58).

4.3 Instrumente zur Förderung selbstreflexiven Lernens

Damit erworbene Lernstrategien und –techniken angewendet werden, ist es erforderlich, dass sie reflektiert werden. In Anlehnung an Guldemann (1996) werden hierfür fünf metakognitive Verfahren bzw. Instrumente vorgestellt, die auf das selbstreflexive Lernen zielen und das Handlungsmodell dieser Arbeit in groben Zügen abbilden: *Modelling*, *Monitoring*, *Reflection*, *Evaluation* und *Conferencing* (vgl. S. 128). Grundlegendes Ziel dieser Methoden ist es, die Anwendung der Strategien und deren Steuerung in der Lernsituation explizit zu thematisieren.

Abbildung 3. Handlungsmodell

4.3.1 MODELLING (Ausführungsmodell)

Dieses Verfahren sieht vor, dass die Lehrperson (oder eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler) laut denkend vorzeigt, wie sie eine bestimmte Aufgabe oder ein Problem löst. Die Verbindung von lautem Denken und Handeln ist dabei zentral. Wenn immer möglich erklärt die Lehrperson nicht nur Sachverhalte, sondern äussert auch lernstrategische Gedanken, offene Fragen sowie eigene Gefühle. Die Äusserungen können sich dabei auf folgende Wissenskategorien richten:

- auf das *Sachwissen* (z. B. «Der Taj Mahal ist ein strahlend weisser Palast in der Nähe Agras im Norden von Indien»),
- auf das *Wissen über die eigene Person* (z. B. «Ich habe zu wenig geschlafen und bin heute sehr unkonzentriert»),
- auf das *Wissen über die Aufgabenstellung* (z. B. «Bei solchen Sachtexten ist stets der erste und letzte Satz wichtig»),
- auf das *Strategiewissen* (z. B. «Ich könnte Schlüsselbegriffe im Text markieren und Randnotizen schreiben, damit ich mir den Inhalt besser merken kann»),
- auf die *Steuerung des Lernprozesses* (z. B. «Was bedeutet dieses Wort?» oder «Diese Textpassage habe ich nicht verstanden, ich muss sie nochmals lesen!«).

Guldimann (1996) legt nahe, dass durch das Externalisieren innerer Denkprozesse, strategisches Wissen, das sonst nicht zugänglich wäre, sichtbar bzw. greifbar gemacht wird. Die Lehrperson gibt damit Aufschluss über Aspekte ihres Denkens und ihrer Selbststeuerung. Die Schülerinnen und Schüler beobachten die Lehrperson (das Ausführungsmodell) und lernen dabei neue Strategien kennen und vergleichen diese mit den eigenen. Unter Umständen lassen sich dadurch Schülerinnen und Schüler anregen, beobachtete Strategien selbst zu erproben. Im Gegensatz zur herkömmlichen didaktischen Lehr-Lern-Form des *Vorzeigens und Nachmachens* geht es beim *Modelling* nicht um das Nachahmen einer möglichst idealen Vorgehensweise. Im Vordergrund steht vielmehr die Erweiterung oder Differenzierung des eigenen Repertoires an Lernstrategien. In dieser Hinsicht könnte man auch von einem *Anregungsmodell* sprechen.

Bei der Anwendung des Modellings wird zwischen der Lehrperson als Modell (*mastery model*) und Lernenden als Modell (*peer model*) unterschieden. Lehrpersonen sind in der Regel Sach- und Lernexperten. Sie lösen Schüleraufgaben, ohne sich gross anstrengen zu müssen und stossen dabei kaum oder nur selten auf Schwierigkeiten. Der Lösungsprozess bei einem Schüler könnte hingegen weniger geradlinig verlaufen. Schülerinnen und Schüler können beim Lösen einer anspruchsvollen Aufgabe auf Umwege oder in Sackgassen geraten. Möglicherweise unterlaufen ihnen Fehler, unterbrechen sie ihre Lerntätigkeit oder brechen diese sogar ab, weil kein Erfolg in Aussicht steht. Es handelt sich dabei um wichtige Momente im Lernprozess, weil sie Anlass für anschliessende Gespräche über individuelle Vorgehensweisen geben (vgl. Guldimann, 1996, S. 130).

Das Modelling ist speziell für lernschwache Schülerinnen und Schüler von Bedeutung. So liess sich in mehreren Forschungsstudien feststellen, dass *peer models* leistungsfördernder sind als *master models*. Zum folgenden Schluss kommt beispielsweise auch Vauras (1989), die in ihrer Untersuchung mit lernschwachen Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Ausführungsmodells besonders hervorhebt: «Modeling is explored as a potent method of increasing learning disabled children's awareness of their own study behavior, and of enhancing their metacognitive skills and strategy execution» (Vauras, 1989, S. 2; zitiert nach Guldemann, 1996, S. 132).

4.3.2 MONITORING (Selbstbeobachtung)

Beim Monitoring handelt es sich um ein Instrument, das den Lernenden hilft, ihren Lernprozess zu beobachten bzw. zu überwachen. Beck, Guldemann und Zutavern (1991) machen die Erfahrung, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene oft nicht bemerken, dass sie Mitteilungen nicht richtig verstehen, Probleme nicht wirklich lösen und Widersprüche nicht erkennen. So wenden sie beispielsweise ungünstige Strategien selbst dann wieder an, wenn sie schon mehrfach nicht zum Erfolg geführt haben. In diesem Zusammenhang führen Beck et al. (1991) aus, dass Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung sehr wichtig sind für eine Verhaltensänderung. Indem Schülerinnen und Schüler sich durch Überwachen (monitoring) selbst beobachten, werden sie also animiert, ihr Lernverhalten zu ändern. Schülerinnen und Schüler werden mithilfe dieses Verfahrens angehalten, das eigene kognitive Handeln während der Ausführung einer Aufgabe zu beobachten. Wichtige Erfahrungen, Probleme und Fragen (beispielsweise über Strategien oder Aufgabentypen) werden schriftlich festgehalten.

Diese Einträge führen zu einer fortlaufenden Dokumentation zentraler Erfahrungen während des Arbeits- und Lernprozesses, die später wieder aufgegriffen werden können. Speziell bei diesem Verfahren ist, dass die Arbeit auf der Sachebene unterbrochen wird, um die eigene Aufmerksamkeit unmittelbar auf den Prozess zu lenken. Der Lernende wechselt dabei von handlungsnahen Kognitionen zu handlungsfernen. Guldemann (1996) führt in diesem Zusammenhang aus, dass dies zu zwei grundsätzlich unterschiedlichen Verläufen führen kann:

- Der Wechsel auf die Strategieebene führt zu einer Neuorganisation des Prozesses auf der Sachebene und somit zu dessen Fortsetzung.
- Der Wechsel auf die Strategieebene wird zum Anlass genommen, über das Strategiewissen als solches nachzudenken. Dies kann zu einer Erweiterung des Strategiewissens und zu einem Unterbruch bzw. Abbruch der Handlungen auf der Sachebene führen. (Guldemann, 1996, S. 139–140)

Diese metakognitiven Notizen sind daher in erster Linie für das Denken über die eigenen Strategien von Bedeutung und weniger für die unmittelbare Lösung der Sachaufgabe.

Ergänzende Ausführungen

In Anlehnung an Guldemann (1996) schlägt Martin (1999) vor, eine spezielle Arbeitsblattgestaltung einzuführen, die eine solche Kontrolle erleichtert. Nach Martin sollte diese Arbeitsvorlage stets zwei Spalten beinhalten. Die eine Spalte dient der Planung. Schülerinnen und Schüler müssen sich – noch bevor sie mit der Arbeit beginnen – fragen

- was sie schon zum Thema wissen (Sichtung des Vorwissens),
- was die Hauptziele der Arbeit sind (Festlegung der Lernziele),
- wie sie diese Ziele erreichen (Bestimmen der Strategien und Methoden),
- wieso sie diese Strategien auswählen (Begründung der Strategien). (S. 24)

Laut Martin (1999) sollen die Schülerinnen und Schüler bereits in dieser Phase reflexiv tätig werden, indem sie die gewählten Strategien zur Erarbeitung einer Aufgabe kurz begründen. In der zweiten Spalte (der sogenannten Monitoringspalte) soll der Schüler sich hingegen Fragen, Bemerkungen, Hinweise und sonstige Kommentare zum Thema, das er gerade erarbeitet, notieren. Die Lernenden halten darin Probleme und Gefühle fest, mit denen sie während der Arbeit konfrontiert sind.

4.3.3 REFLECTION (Arbeitsrückblick)

Nach längeren Arbeitsperioden oder nach dem Abschluss einer Lerneinheit werden die Lernenden dazu angehalten, auf die eigene Arbeit zurückzuschauen. Schülerinnen und Schüler sollen schriftlich festhalten, was sie während des Lernprozesses über sich als Lernende, die Aufgabe und Strategien beobachtet und gelernt haben (vgl. Guldemann, 1996, S. 132). Ergebnisse dieser Lernreflexion werden in einem Lernjournal festgehalten. Die Lernreflexion bzw. der Arbeitsrückblick wird von der Lehrperson initiiert und kann durch Leitfragen (z. B. «Was hast du Neues gelernt?» »Was kannst du jetzt besser?» «Was bereitet dir noch Mühe?» «Was hat sich bewährt, woran müsstest du noch arbeiten?») gesteuert werden. Durch diese Lernreflexion ziehen Schülerinnen und Schüler womöglich eigene Schlussfolgerungen über ihr Lernen.

Diese Lernerfahrungen bestimmen ihrerseits wesentlich, wie viel Energie ein Schüler weiterhin in sein Lernen zu investieren bereit ist. Im Arbeitsrückblick «entdeckt der Lernende Strategien in der Reflexion seiner Arbeit. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die Ziele des Lernens gelenkt. Der Lernende überprüft seinen Lernerfolg selbst, indem er die Ergebnisse seines Lernens mit den angestrebten Zielen vergleicht» (Beck et al., 1991, S. 30). Der Arbeitsrückblick verstärkt somit die Ansicht, dass sich Lerneranstrengung in Lernerfolg auszahlt.

Diese fortlaufende Dokumentation liefert zudem eine Grundlage für einen Austausch zwischen den Lernenden. Auch die Lehrperson erhält dadurch einen diagnostischen Eindruck bezüglich der Stärken und Schwächen seiner Schülerinnen und Schüler. Die Einträge der Lernenden geben der Lehrperson Auskunft darüber, was bereits verstanden wurde und wo noch Unsicherheiten bestehen. So kann die Lehrperson im Unterricht besser auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden eingehen.

4.3.4 COACHING (Lernpartnerschaft)

Dabei handelt es sich um die Arbeit mit Lernpartnerschaften im Unterricht (eine Form des kooperativen Lernens). Die Lernenden haben über eine längere Zeitdauer eine Mitschülerin oder einen Mitschüler als feste Lernpartnerin bzw. als festen Lernpartner. Mit dieser bzw. diesem tauschen sie sich jeweils über ihre Lernerfahrungen, Probleme und Fragen aus. Damit verbunden ist die Intention, dass sich die Lernpartner/-innen beim Lernen gegenseitig unterstützen und so mit dem Lernprozess der anderen vertraut werden. Im Unterricht sind sie die ersten Ansprechpersonen. In der Lernpartnerschaft werden Lernerfahrungen erstmals evaluiert. Wichtige Erkenntnisse über Strategien, Aufgaben oder Probleme werden dann im Rahmen der Klassenkonferenz zur Diskussion gestellt.

Die Bildung von Lernpartnerschaften kann entweder durch die Lehrperson vorgenommen werden oder die Lernenden wählen untereinander ihre Lernpartner/-innen aus. Die Zusammenarbeit in festen Lernpartnerschaften beachtet wichtige soziale und motivationale Bedingungen des Lernens. Die Lernpartner/-innen helfen sich gegenseitig und profitieren von dem, was die anderen besser können. Schülerinnen und Schüler lernen dabei, sich mit der Perspektive der andern auseinanderzusetzen. Um über individuelle Lernerfahrungen zu sprechen, müssen Schülerinnen und Schüler eigene kognitive Aktivitäten verbalisieren. Dies wiederum macht Denkprozesse und metakognitive Aspekte des Lernens bewusst.

4.3.5 CONFERENCING (Erfahrungsaustausch)

Die Lernkonferenz ist eine spezielle Form der Plenumsdiskussion. Es wird darin speziell über das Lernen und die Erfahrungen mit dem Lernen diskutiert. Arbeits- und Lernerfahrungen werden regelmäßig in größeren Gruppen oder im Klassenverband ausgetauscht und diskutiert. Ähnlich wie bei der Arbeit in Lernpartnerschaften wird durch die Lernkonferenz der interpersonale Austausch über kognitives und metakognitives Wissen angeregt. Die Schülerinnen und Schüler legen ihre eigenen und die neu erworbenen Strategien dar und analysieren diese gemeinsam. Darüber hinaus bekommen sie Einblick in die Erfahrungen und Ideen der anderen. Die Lernkonferenz ist besonders im Zusammenhang mit neu eingeführten Lernstrategien und -techniken wichtig, weil dann viele neue Erfahrungen entstehen. In diesen Konferenzen übernimmt die Lehrperson die Rolle der Moderatorin / des Moderators. Mit der Idee der Klassenkonferenz ist das Ziel verbunden, eine gemeinsame Sprache (im Sinne von Begriffsbildung) über das Lernen zu entwickeln. Dank der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen von anderen Lernenden lernen die Schülerinnen und Schüler, Zusammenhänge zu verstehen und sich darüber zu verständigen.

4.4 Zusammenführung eines integrierten Handlungsmodells

Die oben beschriebenen Verfahren zur Förderung der Metakognition lassen sich in einem Handlungsmodell integrieren. Zur Förderung kognitiver und metakognitiver Strategien wurden die vorange-

hend beschriebenen und in Tabelle 2 nochmals zusammengefassten Instrumente im Unterricht eingesetzt.

Tabelle 2
Übersicht über die Instrumente, die im Unterricht zum Einsatz kamen

Instrumente	Hauptfunktion	Präsentation	Sozialform
MODELLING master model	präsentieren, anregen, Denkprozesse externalisie- ren	handelnd mit lautem Denken	in der Gruppe oder Klasse
REFLECTION Lernjournal	reflexiv, schlussfolgernd	schriftlich	individuell
PEER COACHING Lernpartner/-vertrag	beraten, helfen, unterstüt- zen, austauschen	mündlich, teilweise schriftlich	mit festem Lernpartner
CONFERENCING Erfahrungsaustausch	anregen, austauschen, sammeln	mündlich	in der Gruppe oder Klasse

Eine dienliche Vermittlungsmethode zur Gestaltung einer interaktiven Lehr-Lern-Umgebung ist die «*Cognitive apprenticeship*»-Methode¹³. Diese basiert auf einer Meister-Lehrling-Beziehung und kommt vor allem in der Berufslehre zum Einsatz. In der Fachliteratur wird diese Methode oftmals mit der Vermittlung und Förderung von Lernstrategien in Verbindung gebracht. Die darin beschriebenen Ansätze sind für das vorliegende Unterrichtsprojekt von besonderer Relevanz, da sie Anschlussmöglichkeiten im Unterricht bieten und sich gut mit den eben beschriebenen Verfahren kombinieren lassen.

¹³ Das Modell wurde ursprünglich von Collins, Brown und Newman (1989) eingeführt und seither kontinuierlich weiterentwickelt.

Tabelle 3

«Cognitive apprenticeship»-Methode als Vermittlungsmethode (Weber, 2017, S. 18–19)

Schritte	Beschreibung
Aktivierung des Vorwissens	<i>Die Schülerinnen und Schüler sollen vorab über ihre bisherigen Lernstrategien nachdenken und versuchen diese in Worte zu fassen. Der Austausch mit anderen Lernenden und das Aufzeigen von Chancen und Grenzen der bereits eingesetzten Lernstrategien der Klasse ist ebenfalls eine wichtige Grundlage für die zukünftige Auseinandersetzung mit Lernstrategien.</i>
TVermittlung durch Modelling und Scaffolding	<i>Die Lehrperson erklärt zuerst den Nutzen, die Anwendung und das Ziel der Lernstrategie. Anschliessend macht die Lehrperson die Strategieanwendung anhand eines konkreten Beispiels vor (Modelling). Dabei ist es wichtig, dass die Lehrperson laut denkt. Danach wird in der Klasse gemeinsam geübt, wobei die Schülerinnen und Schüler versuchen, die Lernstrategie selbst anzuwenden. Die Lehrperson gibt Hilfestellungen, unterstützt, ermuntert und greift allenfalls korrigierend ein (Scaffolding). Das Arbeiten mit der Lernstrategie soll im Nachhinein evaluiert und besprochen werden.</i>
Einüben und Automatisieren	<i>Es schliesst sich eine Phase an, in der die neue Lernstrategie gezielt geübt und vor allem automatisiert wird. Hierzu ist es einerseits wichtig, die Lernstrategie häufig, aber nicht zu lange einzusetzen. Die Lernenden sollen zum lauten Denken, also zu Selbstgesprächen, angehalten werden. Eine andere motivierende Möglichkeit das Verbalisieren zu fördern, ist die Lernstrategie in kooperativen Formen zu üben. Die Gespräche über den genauen Ablauf, sowie das gegenseitige Erklären der Lernstrategie führen zu einer schnelleren und gründlicheren Aneignung.</i>
Regelmässige Reflexionsphasen	<i>Durch das Nachdenken über den Lernprozess und den Nutzen der Lernstrategie wird das prozedurale Strategiewissen verbessert. Wichtige Konsequenzen für den zukünftigen Einsatz können daraus gezogen werden.</i>
Transferübungen	<i>Ziel ist es, dass die Lernenden ein Repertoire an Lernstrategien aufweisen und in der Lage sind, in konkreten Lernsituationen selbständig eine passende Lernstrategie auszuwählen und anzuwenden. Hierfür ist es unerlässlich, dass sie einen Transfer der Lernstrategien vornehmen können. Durch eine systematische Variation von Aufgaben und Inhalten sollen Transferübungen ermöglicht werden. Das heisst, es müssen ähnliche Lernsituationen bei anderen Aufgaben und in anderen Fächern bereitgestellt werden, in denen die Lernstrategien angewendet werden können.</i>

Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung dieser Instrumente im Rahmen des regulären Unterrichts wurden mit der KLP vorab eingehend diskutiert. Die Diskussionen bezogen sich sowohl auf den zeitlichen Umfang als auch auf die graduelle Einbettung in einen fachorientierten Schulunterricht. Die Anwendung der Instrumente, so unsere Schlussfolgerung, sollte auf den Entwicklungsstand der Lernenden abgestimmt werden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, das Verfahren des *Monitorings* zum aktuellen Zeitpunkt auszulassen. Damit Lernende das eigene kognitive Handeln **während** der Ausführung einer Aufgabe beobachten und schriftlich festhalten, bedarf es nämlich be-

stimmter individueller Voraussetzungen, welche Schülerinnen und Schüler einer 1. Sekundarklasse B unter Umständen noch nicht ausreichend entwickelt haben. Um eine Überforderung der Lernenden zu vermeiden, erschien es uns also sinnvoll, dieses Verfahren erst im darauffolgenden Schuljahr einzubauen. Obwohl dieses Verfahren für die Regulation des Lernprozesses sicherlich dienlich ist und damit metakognitive Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert werden können, wurde im Rahmen dieses Projektes auf ein schriftliches Festhalten während des Arbeitsprozesses verzichtet.

Durch die Anwendung dieser vier Instrumente (vgl. Tabelle 2, S. 31) sollte das **Nachdenken** über das eigene Lernen erleichtert und gefördert werden. Das Lernjournal, die Lernpartnerschaften und Lernkonferenzen bildeten dabei das Kernstück dieses Handlungsmodells. Baut man Reflexionssequenzen in eine bereits bestehende Unterrichtsreihe ein, wird man nicht darum herumkommen, dafür mehr Zeit einzuplanen. Die KLP erklärte sich bereit, über einen längeren Zeitraum eine Wochenlektion für das Thema *Lernen lernen* einzusetzen. Es handelte sich dabei um Inputlektionen, die das Lernen und seine Erfolgsbedingungen zum Inhalt haben und Raum für eine Lernkonferenz schaffen. Das Unterrichtsprojekt umfasste 12 Inputlektionen zum Thema Lernen, die auf einen längeren Durchführungszeitraum (ca. 10 Monate) verteilt werden konnten. Eine nützliche Orientierungsgrundlage bildeten die Lernhefte von Hinnen (2004b, 2004c) *Ich lerne lernen* und *Lernen kennen lernen*. Sämtliche Lernziele wurden daraus übernommen und legten den Schwerpunkt der einzelnen Inputlektionen fest (die weiter unten aufgeführten Lernziele sind nicht in chronologischer Reihenfolge geordnet):

Intendierte Ziele im Überblick

- 1) Die Schülerinnen und Schüler lernen, über ihr Lernen und ihre Lerngewohnheiten nachzudenken. Sie sehen, wie viel sie schon gelernt haben und wie sie ihr Lernen optimieren können.
- 2) Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie mit andern zusammenarbeiten und von ihnen lernen können. Sie sehen, dass das soziale Gefüge in der Klasse für das Lernen der Einzelnen von Bedeutung ist.
- 3) Die Schülerinnen und Schüler lernen, über den Sinn ihres Lernens nachzudenken.
- 4) Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit Lernjournal und Notizen ihr Lernen zu erleichtern. Sie denken über verschiedene Aspekte des Lernens und über ihre Stärken und Schwächen nach.
- 5) Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich auf das Lernen positiv einzustellen und ihre eigenen Vorlieben und Lernbedürfnisse zu artikulieren.
- 6) Die Schülerinnen und Schüler lernen, verschiedene Lerntechniken kennen und einsetzen.
- 7) Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie verschiedene Probleme anpacken und lösen können.
- 8) Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie mit verschiedenen Gedächtnisstrategien ihren Lernstoff besser behalten können.

- 9) Die Schülerinnen und Schüler lernen, andere beim Lernen zu beobachten und daraus zu lernen.
- 10) Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihre Hausaufgaben optimal organisieren können.
- 11) Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Fortschritte zu beurteilen. Sie überlegen, wo sie sich besonders einsetzen wollen und sollen.
- 12) Die Schülerinnen und Schüler lernen, die erworbenen Fähigkeiten besser einzuschätzen, ihre Fähigkeiten zu sehen und mit ihren Ängsten und Schwierigkeiten umzugehen.

5 Durchführung

5.1 Setting

Die zweite Phase des Unterrichtsprojekts wurde im Schuljahr 2016/2017 in der 1. Sekundarklasse B der Sekundarschule Hagen in Illnau durchgeführt. Die Klasse bestand zum Zeitpunkt der Durchführung aus 13 Schülerinnen und Schülern (8 Mädchen und 5 Knaben). Im Laufe des Schuljahres stieg die Schülerzahl auf 19 Schülerinnen und Schüler (6 Schüler kamen infolge einer Abstufung von der Sekundarstufe A in die Sekundarstufe B). Seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 begleite ich drei Lektionen in der Woche Schülerinnen und Schüler dieser Klasse (Supportlektionen und Einzelförderungen). Die Projektdauer erstreckte sich über ein ganzes Schuljahr. Die KLP, mit der ich die erste Phase des Projekts abgeschlossen hatte, willigte ein, das Projekt *Lernen lernen* gleich mit einer 1. Oberstufe durchzuführen. Sie erklärte sich bereit, ein fixes Zeitfenster im regulären Unterricht einzubauen, damit eingehend über Lernprozesse und Lernerfahrungen gesprochen werden könne. So setzten sich die Lernenden dieser Klasse während 12 Unterrichtseinheiten intensiv mit dem Thema *Lernen lernen* auseinander. Diese Lektionen wurden meist im Teamteaching (KLP und SHP) geführt. Um einen Eindruck zu vermitteln, wie die Lektionen in der Klasse verliefen, wird hier eine Lektion exemplarisch dargelegt.

5.2 Exemplarische Inputlektion

Tabelle 4
Ziele und Ablauf der Inputlektion

Grobziel
Die Schülerinnen und Schüler lernen über verschiedene Aspekte des Lernens und über ihre Stärken und Schwächen nachzudenken.
Feinziele
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erkennen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Spitzensportlern/Spitzensportlerinnen und erfolgreichen Schülerinnen/Schülern und können daraus Schlussfolgerungen für das eigene Lernen ziehen; sie werden durch Parallelen zur Sportwelt motiviert, eigene schulische Leistungen gezielt zu steuern und zu optimieren und setzen sich eigene Ziele, die sie bis zu den Sommerferien erreichen möchten.

Ablauf der geplanten Lektion

Zu Beginn dieser Lektion habe ich die SuS gefragt, wann und in welcher Situation sie schon mal Erfolg erlebt haben (ausserhalb oder in der Schule). Wie fühlt es sich an? (Zuerst Notizen aufschreiben und dann sich mit dem Banknachbar / der Banknachbarin austauschen.)

Anschliessend habe ich am Visualizer das Bild eines Icebergs gezeigt (nur die obere Hälfte war zu sehen, also die Bergspitze. Die untere Hälfte war vorweg zugedeckt). Die Bergspitze stellt den Erfolg symbolisch dar. Erfolg ist insofern sichtbar. Doch was braucht es alles, damit man erfolgreich wird? Unterhalb der Wasseroberfläche befinden sich wesentliche Aspekte/Fähigkeiten, die einem zum Erfolg führen.

Ich schaffs! – Cool ans Ziel

- 1) Überlege dir, welche Fähigkeiten ein Spitzensportler entwickeln musste, um sein Ziel zu erreichen (blau).
- 2) Welche dieser Fähigkeiten sind notwendig, damit du ein(e) super erfolgreicher(e) Schüler(in) wirst? Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? (rot)

Abbildung 4. Spitzensportler/-innen

Wichtige Erkenntnisse aus den Gruppen werden im Plenum gesammelt und gemeinsam diskutiert. Gemeinsam kommen wir zum Schluss, dass Lernerfolg ein Prozess ist. Mit etwas Nachdruck versuche ich ihnen zu erklären, dass der Lernerfolg in ihrer Hand liegt. Ich skizziere eine Hand und schreibe folgende Begriffe auf die Finger: *Lernzeit, Motivation, Vorwissen, Interessen und Potenzial*. Dies, um zu zeigen, dass wer interessiert ist, zudem anstrengungsbereit ist und durchhalten kann; wer sich klare Ziele setzt, das Wissen im Vorwissen verankert und immer wieder überprüft und wer schliesslich in das Lernen genug Zeit investiert, in der Regel Erfolg hat. Die im Unterricht vermittelten Lerntechniken und Anregungen können das Lernen lediglich unterstützen und erleichtern, aber keinesfalls Anstrengungsbereitschaft, Interesse und Ausdauer ersetzen.

Abbildung 5. Iceberg

Nun zeige ich am Visualizer mehrere Spitzensportler/-innen unserer Zeit. Die SuS erkennen fast alle, ausser Sarah Meier und Tiger Woods. In 2er-Gruppen sammeln sie wichtige Fähigkeiten/Eigenschaften, welche zum Erfolg führen. Diese stellen sie in Form eines Mindmaps dar (blau). In einem zweiten Schritt überlegen sie welche Fähigkeiten Spitzensportler/-innen mit guten SuS gemeinsam haben (rot).

Abbildung 6. Mindmap

In einem nächsten Schritt sollen die SuS eigene Stärken und Schwächen reflektieren. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Stärken und Schwächen? Ich erkläre die Spinnennetzdiagramme und was die einzelnen Punkte bedeuten (kurzer Input über die 4 verschiedenen Lernstrategiearten). Ich verteile die Lernstrategienutzungsprofile. Die SuS studieren diese für sich und überlegen sich, was sie gerne verbessern möchten. Sie bestimmen ein Ziel, das sie bis zu den Sommerferien erreichen möchten.

Zum Schluss bitte ich die SuS auf ein Post-it eine Frage zum Lernen aufzuschreiben, deren Antwort sie interessiert. Diese werde ich im Laufe des Projekts liefern.

Beobachtungen

Die Diskussionen in den 2er-Gruppen sowie diejenigen im Plenum waren sehr anregend und gute Diskussionspunkte kamen zu Wort. Die SuS machten grundsätzlich sehr gut mit (die mündliche Beteiligung im Plenum war extrem hoch, mehr als $\frac{3}{4}$ der Klasse streckte auf und wollte eigene Erkenntnisse einbringen). Sehr aktiv beteiligt waren die Jungs der Klasse. Die Parallele zum Sport war für sie, wie erhofft, besonders motivierend, da sehr nahe an ihrer Lebenswelt. In der Partnerarbeit haben die Lernenden viele Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede erkannt. Auffallend war, dass sie ihre Ansätze weiterdenken und kompetent kommunizieren konnten. Ihre Inputs waren inhaltsreich und sehr reif. So brachte Louis beispielsweise in die Diskussion ein, dass Spitzensportler Videoanalysen machen würden, um ihre Leistungen zu steigern. Gemeinsam haben wir uns überlegt, ob so was auch beim Lernen nützlich sei. Die Parallele zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion beim Lernen kam schnell zur Sprache. Von Interesse war für sie auch ihr persönliches Spinnennetzdiagramm. Sowohl die KLP als auch ich hatten den Eindruck, dass alle SuS sehr gewissenhaft ihr persönliches Lernziel bestimmt haben. Einzelnen fiel es nicht einfach, sich auf ein einziges Ziel zu beschränken und brauchten unsere Unterstützung, um den Schwerpunkt zu legen.

Reflexion

Mittels des Vergleiches mit Spitzensportlern konnte ich mir schnell einen Zugang zu den SuS schaffen und sie zum Denken anregen. Gemeinsame Punkte wie Durchhaltewille, Anstrengungsbereitschaft, Verzicht, Training/Übung, Motivation sowie Umgang mit Erfolg und Misserfolg kamen schnell zur Sprache. Seit Beginn des Schuljahres konfrontieren wir die SuS bewusst mit metakognitiven Fragen. Man merkt, dass sie sich gewohnt sind, über das Lernen nachzudenken. Entsprechend facettenreicher sind ihre Aussagen. Das Sammeln von Gemeinsamkeiten und Unterschieden mithilfe eines Mindmaps ist allen Gruppen gut gelungen. Bei der Einzelarbeit mit den persönlichen Lernstrategie-Nutzungsprofilen kamen mehrere Fragen auf. Das aktive Fragen der SuS bestätigt mir ein reges Interesse ihrerseits.

Fazit und Ausblick

In einem nächsten Schritt werde ich die individuellen Lernziele der SuS anschauen und überlegen, ob sie mit meinen Beobachtungen übereinstimmen. Anhand der Lernziele werde ich fixe Lernpartnerschaften bilden und diese nächste Woche bekannt geben. Auch die Fragen, die sie aufgeschrieben haben, werde ich thematisch zuordnen, um entsprechende Inputs vorbereiten zu können.

Nachtrag: Alle SuS haben passende Lernziele formuliert. Die Ziele sind zum Teil sehr offen formuliert und müssen operationalisiert werden. Ich habe die Lernziele zusammengefasst und folgende Kategorien gebildet: *Ich organisiere und strukturiere den Lernstoff (kognitive Strategie)*. *Ich repetiere sinnvoll (kognitive Strategie)*. *Ich plane mein Lernen und kontrolliere es (metakognitive Strategie)*. *Ich teile meine Lernzeit gut ein (Stützstrategie)*. *Ich gehe positiv mit Erfolg und Misserfolg um, bin positiv eingestellt und strengere mich an (Motivationsstrategie)*. Durch diese vorangehende Kate-

gorisierung liess sich die Bildung der Lernpartnerschaften einfacher gestalten. Es sind daraus sieben 2er-Gruppen und zwei 3er-Gruppen entstanden. Ich habe für jede Schülerin und jeden Schüler eine persönliche Lernzielkarte vorbereitet. Diese sollten sie immer greifbereit haben.

5.3 Zusammenfassende Beschreibung der Umsetzung

5.3.1 Einführung von Lernstrategien und -techniken an einem konkreten Lerninhalt

Bei der Durchführung stand die Praxistauglichkeit im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollten Lerntechniken kennenlernen, die sie möglichst unterrichtsnah umsetzen können. Als praxistaugliche Lern- und Arbeitstechniken wurden Vorgehensweisen definiert, welche für das Lernen grundlegend sind, jedoch von vielen Lernenden nur teilweise korrekt umgesetzt werden. Die Förderung von Lernstrategien beschränkte sich jeweils über eine Periode von mehreren Wochen auf eine Lernstrategie und wenige entsprechende Techniken. Für eine erfolgreiche Anwendung von Lernstrategien ist es nämlich wichtig, dass die Lernenden nur wenige Lernstrategien gleichzeitig einsetzen. Diese engere Auswahl sollten sie dafür über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch einüben. Die Förderung erfolgte in zwei Stufen: Lernstrategien wurden in einem ersten Schritt an einem konkreten Lerninhalt eingeführt. In einem zweiten Schritt wurden diese trainiert und auf verschiedene Problem- und Lernsituationen (d. h. auch in verschiedene Fächer) übertragen. In Anlehnung an Martin und Nicolaisen (2015) wurden Lerntechniken aus vier verschiedenen Strategiekategorien ausgesucht und den Lernenden in vereinfachter Form präsentiert:

Tabelle 5
Lerntechniken zu den vier Strategiekategorien

Strategiekategorien	Lerntechniken
Kognitive Lernstrategien	<i>Organisation und Strukturierung der Information verbessern, Zusammenhänge herstellen, kritisches Hinterfragen von Informationen, effizientes Wiederholen</i>
Metakognitive Lernstrategien	<i>Lernwissen aufbauen und erweitern, Wissen über sich selbst aufbauen, das Lernen planen, überwachen und auswerten</i>
Stützstrategien (interne und externe)	<i>positive Einstellung zur Anstrengung und zum Stoff, Energiehaushalt optimieren, Zeitmanagement, Antizipation von Schwierigkeiten, Lernumgebung optimieren, Lernen mit anderen Personen, weitere Informationen suchen</i>
Motivationsstrategien (interne und externe)	<i>(Selbst-)Belohnungsstrategien, an den Gewinn denken (extrinsische Motivationsstrategien), Erleben, dass man etwas kann (Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, positiver Umgang mit Erfolg und Misserfolg (selbstwertschützende Attribution), Motivationskrisen überwinden, Motivation in der Aufgabe selbst suchen (intrinsische Motivation stärken), Freiheiten bei Tempo und Planung suchen</i>

Um den Rahmen dieses Unterrichtsprojektes nicht zu sprengen, wurde das Augenmerk auf die Förderung der kognitiven und metakognitiven Lernstrategien gelegt. Stütz- und Motivationsstrategien, wie die Optimierung der Lernumgebung oder die Stärkung der Selbstwirksamkeit wurden in den Lernkonferenzen thematisiert, aber nicht gezielt trainiert. So wurde beispielsweise die Rolle von Emotionen und Motivation im Lernprozess diskutiert, jedoch keine Techniken zur Veränderung von Attributionsstilen im eigentlichen Sinne eingeführt. Lernende, die sich vorgenommen hatten, Stütz- und Motivationsstrategien gezielter einzusetzen, wurden in ihrem Lernprozess mittels des Lernjournals und Coachinggesprächen unterstützt.

Überfachliche Lernstrategien und Arbeitstechniken wurden direkt am Unterrichtsinhalt sämtlicher Fächer vermittelt. Im Zentrum standen die Fächer Mathematik, Englisch und Geschichte. Zu Beginn einer Unterrichtssequenz erhielten die Lernenden die Möglichkeit über ihre bisherigen Strategien und Techniken im Umgang mit einer Lernsituation (z. B. Vokabeln lernen im Englisch) nachzudenken und sich diesbezüglich mit anderen Mitschülern auszutauschen (Vorwissensprinzip). Dadurch wurden eigene Lernstrategien bewusst und für eine Weiterentwicklung zugänglich gemacht. Die KLP und die SHP führten darauf eine Lernstrategie aus Expertensicht ein (z. B. effizient wiederholen) mit maximal zwei bis drei entsprechenden Lerntechnikbeispielen (z. B. «Statt ein Mal am Stück zu lernen, verteile ich die Arbeit auf mehrere Tage.» «Ich stelle Eselbrücken auf.» «Ich wiederhole Dinge in kleinen Portionen, aber regelmässig.»). Dabei wurde stets klargelegt, welchen Nutzen die Lernstrategie und entsprechende Techniken haben und was für Vorteile sie bringen. Gleichzeitig wurden auch Grenzen einer Lerntechnik aufgezeigt. Die Lernenden konnten am Schluss die vorgeschlagenen Vorgehensweisen mit ihren bisherigen persönlichen Strategien vergleichen. Persönliche Erkenntnisse wurden dann mit den anderen Lernenden ausgetauscht.

5.3.2 Transfer und Training der Lernstrategie in verschiedenen Lernsituationen

Mit dem Ziel das Erlernen des Lernens zu einem integralen Bestandteil des Unterrichts zu machen, wurden die eingearbeiteten Strategien in verschiedenen Problem- und Lernsituationen immer wieder aufgegriffen (Transferprinzip). Die Lernstrategien konnten so kontextbezogen erprobt und bezüglich ihres Nutzens reflektiert werden (Nützlichkeitsprinzip). Dies war nur deshalb möglich, weil die KLP viele Fächer abdecken konnte (Betreuungsprinzip). Es konnte damit sichergestellt werden, dass die eingeführten Strategien und Techniken vertieft und in verschiedenen Kontexten angewendet werden (Kontextprinzip). Damit ging der Versuch ein, ein echtes Transferwissen aufzubauen, ohne dass die Lernstrategien nur leere Hüllen bleiben (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015).

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, wird hier ein Ereignis exemplarisch erwähnt: Im Fach Geografie nahm die Klasse das Thema *tropischer Regenwald* durch. Um den Lernenden zu verdeutlichen, dass Lernstrategien auch in anderen Fächern Anwendung finden können, zeigte man ihnen, wie das Thema mithilfe dreier verschiedener Techniken (Merkblatt, Interview und Comicstrips) erarbeitet werden kann. Schülerinnen und Schüler konnten dabei die Erfahrung machen, dass das Thema

Lernen lernen alle Fächer tangiert und nicht nur die Einführungslektionen, wo das Lernen explizit zum Gegenstand des Unterrichts gemacht wird.

Abbildung 7. Lerntechnik Comic-Stripes

Abbildung 8. Lerntechnik Interview

Abbildung 9. Lerntechnik Merkblatt

Es war ein zentrales Anliegen, dass die Lernenden direkt nach der Einführungssequenz die Möglichkeit erhalten, erste Erfahrungen mit der konkreten Umsetzung der Lerntechnik an einer Lernaufgabe zu gewinnen (Aktivitätsprinzip). In regelmässigen Zeitabständen wurden Übungsphasen eingebaut, in denen sich die Lernenden beispielsweise auf anstehende Prüfungen vorbereiten konnten. Die Schülerinnen und Schüler konnten in diesen Lernstrategieförderfenster Lernstrategien und -techniken aktiv trainieren. Dabei wurde eng mit den Lernkarten von Müller und Noirjean (2009) gearbeitet.

Abbildung 10. Lernkarten aus *Lernerfolg ist lernbar* (Müller & Noirjean, 2009)

In diesem Lernkartenset sind insgesamt 33 Lerntechniken beschrieben. Die Lernenden konnten die Karten durchblättern, sich inspirieren lassen und jene aussuchen, die sie besonders ansprechen. Am Schluss dieser Übungssequenzen tauschten sich die Lernenden über die eingesetzte Lerntechnik aus und diskutierten weitere Anwendungsmöglichkeiten, Nutzen und Grenzen der entsprechenden Technik.

5.3.3 Kritische Auseinandersetzung

Um die Verantwortung für den Lernprozess schrittweise den Lernenden zu übergeben, muss die Lehrperson ausgewählte kognitive und metakognitive Lernstrategien vermitteln und trainieren. Ihre Vorbildwirkung muss ihr dabei stets bewusst sein. Der Anspruch an die Lehrperson ist in diesem Unterrichtsetting sehr hoch. Denn sie muss sich zurückhalten und abwarten und gleichzeitig anregen, helfen und beraten. Beim Transfer und Training der Lernstrategien nimmt sich die Lehrperson aus dem Mittelpunkt des Unterrichts heraus und nimmt vermehrt die Rolle des Lerncoachs ein.

Damit Schülerinnen und Schüler wenig effiziente Strategien ablegen und neue automatisieren, müssen sie vom Nutzen überzeugt sein und sie mehrfach geübt haben. Denn sinnvolle Gewohnheiten können nur dann entwickelt werden, wenn immer wieder Gelegenheit zum Einüben, zum Anwenden und Überprüfen besteht. Das beschriebene Unterrichtsprojekt erfüllt diesen Anspruch, indem die Einübung von entsprechenden Lernstrategien anschliessend an konkreten Unterrichtsinhalten erfolgt und in den regulären Unterricht eingebettet worden ist. Es sei hier angemerkt, dass vor allem schwache Schülerinnen und Schüler sich gegen eine Veränderung ihrer eingeübten Lernstrategien und -techniken wehrten (auch wenn diese nicht effizient waren). Dies hängt damit zusammen, dass insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler bestimmte Lernstrategien qualitativ schlecht einsetzen und deshalb nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Zudem erfordert das Einüben einer neuen Lerntechnik am Anfang viel Zeit und Motivation. Die korrekte Anwendung einer Lernstrategie hängt sehr eng damit zusammen, wie viel Zeit und Energie der Lernende zu investieren bereit ist. Umso wichtiger erscheint mir, dass die Lehrperson der Einübung von Strategien besondere Aufmerksamkeit schenkt und diesen Prozess bewusst begleitet.

Die SHP spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Lernschwache Schülerinnen und Schüler zeigen sich einer neuen Lernstrategie gegenüber offener, wenn sie vereinfacht dargelegt wird. Es ist die Aufgabe der SHP, neue Lernstrategien zugänglicher zu machen und den Lernprozess während der Trainingsphase enger zu begleiten. Es soll hier der subjektive Bezugsrahmen des Lernenden, mithin seine individuellen Anliegen und Ziele, berücksichtigt werden. Durch das Nachdenken über Lernstrategien und deren Nutzen kann ein Bewusstsein dafür gefördert werden. Denn erst wer bewusst etwas gelernt hat und die Vorteile der Anwendung sieht, setzt diese Lernstrategien auch weiterhin ein. Lernschwachen Schülerinnen und Schüler fällt es aber nicht leicht, Vorteile und Grenzen einer bestimmten Lernstrategie oder -technik zu sehen oder Lernfortschritte auf den Einsatz einer Lerntechnik zurückzuführen. Es ist besonders hilfreich, wenn man Lernfortschritte ersichtlich macht und zusammen diskutiert, worauf diese Leistungsverbesserung zurückzuführen ist.

Wie bereits angeführt, berichten mehrere Studien, dass vor allem lernschwache Schülerinnen und Schüler vom *peer model* profitieren. Ähnliche Erfahrungen konnten im Rahmen dieses Unterrichtsprojektes gemacht werden. Lernschwache Schülerinnen und Schüler sind eher bereit eine Lernstrategie auszuprobieren, deren Nutzen von Mitschülerinnen und Mitschülern erlebt wird.

5.3.4 Lernstrategieförderung durch kooperatives Modelllernen

In der Lernstrategieförderung kommt der Lehrperson eine wichtige Modellfunktion zu. Ähnlich wie ein «Regisseur des Lernens» nimmt die Lehrperson in diesem Unterrichtssetting die Lernprozesse differenziert wahr, plant bewusst und unterstützt gezielt (vgl. Reinhardt, 2013). Um dem Prozessprinzip Rechnung zu tragen, stand die Richtigkeit der Lernergebnisse nicht an erster Stelle. Beim Lösen einer Aufgabe oder eines Problems richteten die KLP und ich unseren Blick mehr auf die Lernaktivität

ten und Lernprozesse der Lernenden.¹⁴ Eine grosse Hilfe stellte das dazu erarbeitete Beobachtungsraster (siehe Tabelle 7, S. 64). Die Lehrpersonen wechseln in diesem Setting in die Rolle des Lernbegleiters, sie verfolgen aufmerksam den Lernprozess der einzelnen Lernenden und stützen und fördern bei Bedarf diese durch Lernprozessberatung (Prinzip des allmählichen Abbaus von Hilfen). Den Lernenden wurden auch Einblicke in Lernaktivitäten und Lernprozesse von Lernexperten gewährt. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise eine Unterrichtssituation geplant, die in erster Linie der Vertiefung von lernstrategischen Kompetenzen diene. Die Idee stützte sich auf einen Beitrag von Martin und Nicolaisen (2015). Die KLP wurde mit einer unbekanntem Aufgabe konfrontiert, die sie unter Beobachtung ihrer Klasse lösen musste. Sie bekam den Auftrag in 15 Minuten ein italienisches Gedicht (die KLP hat keine Italienischkenntnisse) auswendig zu lernen. Sie konnte dabei selbst bestimmen, wie viele Zeilen oder Strophen sie nach Ablauf der Zeit aufsagen würde (Selbsteinschätzung).

Während des Lösungsversuchs verbalisierte die KLP all ihre Überlegungen und Gedanken (lautes Denken). Sie beschrieb vor allem die Strategien, die sie wählte, und begründete ihre Wahl. Dabei verbalisierte sie auch die Gefühle, die vor, während und nach der Übung aufgekommen waren (z. B. Stress, Zeitdruck, Anspannung, Hilflosigkeit, Freude bei Geistesblitz usw.). Die KLP konnte Hilfsmittel wie das Internet verwenden (die Lernenden konnten die Suchprozesse am Beamer und Notizen am Visualizer mitverfolgen). Die Lernenden bekamen den Auftrag den Lösungsversuch der KLP zu beobachten und stichwortartig festzuhalten, welche Lernstrategien eingesetzt wurden. Zudem mussten sie genau beobachten, welche Gefühle die KLP geäußert hatte und wie sie damit umgegangen war. In einem zweiten Schritt mussten sie sich überlegen, wo sie selbst anders vorgegangen wären und weshalb. Nach Ablauf der Zeit wurde der Lösungsversuch unterbrochen und das Lernziel der KLP überprüft.

Die Lernenden haben das Vorgehen der KLP zuerst mithilfe der eigenen Notizen mit dem Lernpartner besprochen. Danach wurden die Erkenntnisse im Plenum gesammelt und diskutiert. Ich habe dann die Moderation der Auswertung übernommen und die Beobachtungen der Lernenden zusammengefasst.

5.3.5 Kritische Auseinandersetzung

Die Lernenden konnten in verschiedener Hinsicht von dieser Übung profitieren. Sie erhielten einerseits die Möglichkeit die Strategien einer Lernexpertin, ihrer KLP, in einer konkreten Lernsituation zu beobachten, andererseits konnten sie erleben, wie die KLP mit Schwierigkeiten und Stress umgeht. Zudem konnten sie über alternative Strategien nachdenken und die beobachteten Strategien mit den eigenen vergleichen. Sie konnten sehen, wie man sich in kurzer Zeit einer Lösung annähern kann

14 «Mit welchen Strategien hast du versucht, die Aufgabe zu verstehen?» «Wie gut hast du die Aufgabenstellung verstanden?» «Wie gut konntest du deine Vorinformationen verarbeiten, um die Aufgabe zu lösen?» «Welche Lernstrategien waren besonders wirkungsvoll, welche weniger?» usw.

und wie man damit umgeht, wenn man das eigene Ziel nicht ganz erreicht hat (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 170).

Martin und Nicolaisen (2015) legen diesbezüglich nahe, dass es für Schülerinnen und Schüler sehr wertvoll ist, zu sehen, wie eine Lernexpertin bzw. ein Lernexperte mit Problemen umgeht. Ebenso wichtig ist die Erfahrung, dass auch Lernexperten beim Lösungsversuch Fehler machen, nicht mehr weiterwissen und unter Umständen mit starken Emotionen zu kämpfen haben. Dies «macht die Lehrperson menschlicher und bringt sie näher an die Lebenswirklichkeit der Lernenden heran» (S. 170). Diese Übung ist für eine Lehrperson gewiss sehr anspruchsvoll. Darum empfiehlt es sich, die Übung mit einer zweiten Lehrperson durchzuführen, die die Moderation übernimmt. Wichtig erscheint mir der Hinweis von Martin und Nicolaisen (2015), dass, sollte mal ein Lösungsversuch komplett missraten, auch dieser viel Stoff für die anschließende Reflexion liefern würde. «Eine gute Schlussreflexion und ein wohlwollendes Lernklima vorausgesetzt, ist der Lerngewinn für alle Beteiligten garantiert» (S. 170). In der Tat war für uns eindrucksvoll zu sehen, wie gut es den Lernenden gelungen war, eingeübte Strategien in den Handlungen der KLP wiederzuerkennen. Besonders hoch war die Beteiligung lernschwacher Schülerinnen und Schüler, die viele Vorgehensweisen benennen und begründen konnten.

Im zweiten Schuljahr könnte man sich vorstellen, diese Übung erneut durchzuführen. Im Fokus könnte das peer model stehen: Anstelle der Lehrperson beobachten die Lernenden sich gegenseitig beim Lösen einer anspruchsvollen Aufgabe und geben sich anschließend Rückmeldungen. Das peer model könnte in Zukunft allgemein mehr ins Zentrum rücken.

5.3.6 Förderung metakognitiver Lernstrategien

Lernpartnerschaften

Die Lernenden wurden zu Beginn des Schuljahres mittels eines Fragebogens über die Nutzung von Lernstrategien (siehe LSN-Fragebogen im Anhang) befragt. Die Auswertung dieses Fragebogens diente als Orientierungsgrundlage für die individuellen Zielsetzungen. Schülerinnen und Schüler mit ähnlichen Lernzielen bildeten dabei eine Lernpartnerschaft (2er- und 3er-Gruppen). Die selbstgesetzten Ziele reichen von der Organisation des Lernstoffs bis zum positiven Umgang mit Erfolg und Misserfolg.¹⁵ Ordnet man die Lernziele den entsprechenden Lernstrategiekategorien zu, ergibt sich ein interessantes Bild: Mehr als die Hälfte der Klasse (rund 60 % der Schülerinnen und Schüler) nahm sich vor, kognitive Lernstrategien effizienter einsetzen zu wollen. Die anderen Lernenden gaben hingegen an, sich mit metakognitiven Lernstrategien, Stütz- und Motivationsstrategien auseinandersetzen zu wollen.

¹⁵ Die persönlichen Ziele der Lernenden lassen sich wie folgt zusammenfassen: a) «Ich organisiere und strukturiere den Lernstoff.» (30 %); b) «Ich repetiere sinnvoll.» (30 %); c) «Ich plane mein Lernen und kontrolliere es.» (15 %); d) «Ich teile meine Lernzeit gut ein.» (10 %); e) «Ich gehe positiv mit Erfolg und Misserfolg um. Ich bin positiv eingestellt und strenge mich an.» (15 %). Diese lassen sich wiederum den Hauptkategorien kognitive Lernstrategien, metakognitive Lernstrategien, Stützstrategien und Motivationsstrategien zuordnen.

Der Austausch über das Lernen erfolgte meistens in den Lernpartnerschaften (Kooperationsprinzip). Kooperative Lernformen wurden gezielt in den Unterricht eingebaut. Hervorzuheben ist die *«Think pair share»-Methode*: Die Lernenden reflektierten ihren Lernprozess zuerst alleine (in dieser ersten Phase mithilfe von angeleiteten Reflexionsaufträgen im Lerntagebuch). Danach tauschten sie sich dann mit einem Lernpartner oder einer Lernpartnerin aus und brachten das Ergebnis schliesslich in die Plenumsdiskussion ein. Die Ergebnisse wurden stets in gut sichtbarer Form dokumentiert (z. B. in Form von Mindmaps, Gegenüberstellungen oder Bewertungsskalen an der Wandtafel). Dadurch konnten zentrale metakognitive Kompetenzen trainiert werden: sich selbst beobachten, eigene Lücken erkennen, mit anderen über Lernprozesse sprechen und über Lernstrategien zur optimalen Bewältigung einer Lernaufgabe nachdenken. Lernpartner/-innen haben sich nicht nur über das Lernen ausgetauscht, sondern auch Aufgaben zusammen gelöst oder zusammen gelernt.

Kritische Auseinandersetzung

Lernpartnerschaften stellen stets organisatorische und soziale Anforderungen. So kam es vor, dass nicht alle mit ihren Partnerinnen bzw. Partnern zufrieden waren oder dass manche Schülerinnen und Schüler am liebsten allein lernten. Dies soll in der Schule auch möglich sein, denn manche Lernpartnerinnen oder Lernpartner arbeiten schneller oder effizienter als andere. In der Arbeitswelt ist aber oft Teamwork gefragt. Aus diesem Grund soll in der Schule nicht nur Selbständigkeit beim Arbeiten ein Ziel des Unterrichts sein, sondern auch die Teamfähigkeit. Nicht zuletzt wird das eigene Lernen eher reflektiert, wenn man es am Lernen einer anderen Person spiegeln kann. Aus diesem Grund betrachten wir die Lernpartnerschaften als ein zentrales Instrument zur Förderung metakognitiver Strategien.

Wir sind nachträglich zur Erkenntnis gekommen, dass es sinnvoller gewesen wäre, die Lernpartnerschaften alle 2–3 Monate auszuwechseln. Einerseits für eine soziale Durchmischung, andererseits um das Gefälle der Leistungsfähigkeit zwischen den Lernpartnern immer wieder zu verändern. Zudem könnte man für die Auswahl der Lernpartnerschaften auch andere Möglichkeiten herbeiziehen, wie beispielsweise die freie Wahl, das Auslosen, ein Inserat oder zwei Sitzpartner/-innen. Wir konnten in diesem Zusammenhang die Erfahrung machen, dass insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler vom Austausch mit einer starken Lernpartnerin bzw. einem starken Lernpartner profitieren können. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler lernen ihr metakognitives Wissen weiterzugeben, schwächere Lernende lernen hingegen, diese Hilfe anzunehmen. Besonders interessant war zu beobachten, wie stärkere Schülerinnen und Schüler mit hoher sozialer Kompetenz in einer Lernpartnerschaft automatisch die Rolle des Lerncoachs übernahmen und schwächere Lernende beim Lernen unterstützten.

Lernvertrag

In der ersten Phase des Unterrichtsprojekts haben die Schülerinnen und Schüler einen Lernvertrag (eine schriftliche Lernvereinbarung) mit dem Lernpartner abgeschlossen. Darin war ein persönliches Lernziel festgehalten, welches sie bis zu den Sommerferien erreichen wollten. Dabei ging es in erster

Linie darum, dass die Lernenden ihren eigenen Lernprozess bewusst in die Hand nehmen, indem sie ein persönliches Lernziel formulieren, zielführende Handlungsschritte planen und die Zielerreichung auch überprüfen.

Zu Beginn dieser Lektion erklärte die KLP der Klasse, dass wir einen Lernvertrag abschliessen würden. Damit die Schülerinnen und Schüler sich darunter etwas vorstellen konnten, zeigten die KLP und ich an einem konkreten Beispiel vor, was damit gemeint war. Ich schilderte der KLP, was ich in den nächsten Wochen vorhatte: «Ich möchte meine Masterarbeit besser planen und mich an einen Lernplan halten können, der verschiedene Etappen hat.» Gemeinsam haben wir nach meiner Situationsbeschreibung den Lernvertrag ausgefüllt (am Visualizer). Zunächst wurde ein persönliches Ziel definiert: «Was möchte ich erreichen? Was nehme ich mir vor?» Danach haben wir die Handlungsschritte besprochen: «Was will ich tun?» Ergänzend dazu fragte mich die KLP, welche Unterstützung ich dabei brauchen konnte: «Wer kann mir dabei helfen?» Dann wurden auch die Indikatoren besprochen: «Woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?» Zum Schluss legten wir einen Termin fest und überlegten uns eine passende Belohnung für mich, sofern ich das Ziel erreiche.

Nach dieser Einführungsphase erklärten wir den Schülerinnen und Schüler den Auftrag. Gleich wie in unserem Beispiel, sollten sie zusammen mit ihrem Lernpartner diese Lernvereinbarung treffen. Jeder Schüler bekam die Woche darauf eine schriftliche Rückmeldung zum ausgefüllten und unterzeichneten Lernvertrag. Im Folgenden werden zwei dieser Feedbacks exemplarisch dargestellt.

Tabelle 6
Feedback Lernvertrag

<i>Persönliches Lernziel: Ich repetiere sinnvoll.</i>	
<i>Feedback Lernvertrag</i>	
<p>Liebe S.</p> <p>Du hast dir vorgenommen sinnvoll zu repetieren. Manchmal repetiert man, was man während der Woche in der Schule durchgenommen hat auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht besonders sinnvoll ist – nur merkt man das nicht immer gleich! Zum Beispiel ist es wissenschaftlich erwiesen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, eine Vociliste einfach durchzulesen. Um das Voci zu lernen, gibt es eine Menge spannender Lerntechniken, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden! Was möchtest du 2–3 Mal in der Woche repetieren?</p> <p>Dazu möchtest du einen Lernplan erstellen, was ich eine sehr gute Idee finde! Erstelle bis am Freitag deinen ersten Lernplan und zeige diesen deinem Lernpartner E. und Frau B.</p> <p>Viel Erfolg beim Erreichen deines Ziels!</p> <p>PS Sehr gut gefallen hat mir, dass du es in erster Linie für dich machst!</p>	

Persönliches Lernziel: Ich plane mein Lernen und kontrolliere es.

Feedback Lernvertrag

Lieber N.

Du hast mal gesagt, dass du im Leben ein kleiner Kämpfer bist! Das erkennt man auch daran, dass du dir ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hast: eine 5 in den Fremdsprachen. Englisch und Französisch sind sehr wichtig. Nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag und vor allem in den Ferien ;=).

Du möchtest dein Lernen entsprechend besser planen und kontrollieren. Wie willst du das erreichen? Die Idee mit der Belohnung und der Motivation finde ich gut, aber noch nicht fassbar.

Versuche es mit einem detaillierten Lernplan für Französisch oder Englisch. Jede Woche erstellst du einen Wochenplan für eins dieser Fächer (z. B. «Am Montag lerne ich das Voci vom unit 3 mit Quizlet.»). Jeden Tag setzt du dir ein Ziel (z. B. «15 von 20 Vokabeln schreibe ich richtig!»). Wenn du dein tägliches Ziel erreicht hast, womit belohnst du dich? Erstelle bis am Freitag deinen ersten Lernplan zeige es deinen Lernpartnern L. und L. und Frau B.

Allgemeine Erkenntnisse aus den Lerngruppen wurden in den Lernkonferenzen im Plenum ausgetauscht. Es wurden mit der ganzen Klasse Gespräche über das Lernen geführt (Rückbesinnungsprinzip). Die Lernenden erzählten, wie sie lernen, und gaben einander Lerntipps. So kam es beispielsweise vor, dass eine Schülerin sich vorgenommen hatte, ein Lernheft zu führen und zu gestalten. Darin hielt sie Inhalte, die sie neu gelernt hatte, Notizen, Zusammenfassungen oder mathematische Formeln fest. Interessant war zu sehen, wie weitere Schülerinnen und Schüler diesem Beispiel folgten und ein eigenes Lernheft führten. Dieses Beispiel zeigt, wie anregend und wirksam der Austausch unter Peers sein kann. Schülerinnen und Schüler, welche Lernschwierigkeiten, Lernblockaden oder Prüfungssängste besprechen wollten, konnten sich zudem freiwillig für ein Lerncoachinggespräch mit der SHP anmelden.¹⁶

Zum Abschluss des Unterrichtsprojektes wurden die Lernenden dazu angeregt, zurückzublicken und eine Bilanz über das erste Schuljahr zu ziehen. Grundsätzlich ging es um Überlegungen in drei Bereichen: a) «Was wollte ich (Ziele, Sinn, Anspruchsniveau)?», b) «Was habe ich getan (Vorgehen, Lern-tätigkeiten, Lernstrategien und -techniken)?», c) »Was habe ich erreicht (Lernergebnisse, Selbst- und Fremdbeurteilung, Evaluation)?«. Die Schülerinnen und Schüler schrieben in dieser Lektion einen Brief an sich selbst. Darin hielten sie fest, inwiefern sie den Lernvertrag erfüllen konnten, welche Lerntechniken bereits funktionieren und welche sie noch ausprobieren möchten. Diese Briefe haben die Schülerinnen und Schüler in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien zugeschickt bekommen. Sie gewähren einen spannenden Einblick in die persönlichen Entwicklungsprozesse der einzelnen Schülerinnen und Schüler (aus ihrer persönlichen Sicht).

¹⁶ Dabei handelte es sich um ein non-direktives Lerncoaching. Den Lernenden werden möglichst viel Freiheit, aber auch Verantwortung für die Ziele und Lösungen zur Verbesserung der eigenen Lage übertragen. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass jeder Mensch genügend Ressourcen in sich hat, um mithilfe des Lerncoachs selbst zu einer Lösung seines Problems zu gelangen.

Kritische Auseinandersetzung

Die Vertragsform verleiht dem Lernprozess eine grössere Ernsthaftigkeit. Mit einer Lernvereinbarung wird ein Schritt auf dem Weg zu einer individuellen Lernplanung in Bezug auf kognitive, methodische, personale und soziale Kompetenzen vorgenommen und kleinschrittig festgehalten. Die Lernvereinbarung stellte aber, wie erwartet, keine einfache Aufgabe dar. Viele Schülerinnen und Schüler waren auf Anregungen und Unterstützung der Lehrpersonen angewiesen. Eine grosse Schwierigkeit stellte die Formulierung eines Ziels und die Planung einzelner Handlungsschritte, die zur Zielerreichung führen sollten, dar. Viele Ziele waren zu vage formuliert oder die Handlungsschritte kaum überprüfbar (z. B. «Ich möchte bessere Noten!» «Ich werde mehr lernen!«).

Mit den schriftlichen Rückmeldungen ging der Versuch einher, die Lernenden anzuregen, ihre persönlichen Ziele und Pläne zu präzisieren und zu differenzieren. So wurden persönliche Ziele in anderen Worten zusammengefasst (paraphrasiert) oder Anregungen für mögliche Handlungsschritte gegeben. Der Lernvertrag stellt den Versuch dar, die Lernenden anzuregen, kooperativ zunehmend Verantwortung für die Planung, Regulation und Überprüfung des eigenen Lernprozesses zu übernehmen. Für viele stellte dies eine Überforderung dar. Für eine weitere Durchführung empfiehlt es sich, zuerst mit Minilernverträgen zu arbeiten. Das heisst kleine Ziele zu vereinbaren, die in einem kürzeren Zeitraum zu erreichen und einfach zu überprüfen sind. Schülerinnen und Schüler könnten somit erste Erfolgserlebnisse sammeln und danach motiviert anspruchsvollere Ziele über eine längere Zeitdauer verfolgen.

Interessant ist aber die Art und Weise, wie die Lernenden in ihrem Brief an sich selbst eigene Erfolge und Misserfolge reflektierten. Die Analyse dieser Briefe ergab, dass alle Schülerinnen und Schüler sich als aktive Lerner erleben, die das eigene Lernen selbständig verändern können. Sie konnten darin objektiv eigene Stärken und Schwächen reflektieren. Sehr positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die meisten sich für die erzielten Lernfortschritte lobten und für Misserfolge nicht tadelten, sondern Schlüsse zogen, um es in Zukunft besser zu machen. Eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung kam darin zum Ausdruck. Viele Briefe enthielten differenzierte Gedanken und das Lernen wurde darin in seinen verschiedenen Komponenten aufgezeigt. Sie sind ein Beweis dafür, dass die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, sich auf das Lernen positiv einzustellen und ihre eigenen Vorlieben und Lernbedürfnisse zu artikulieren. Sie haben gelernt, ihre Fortschritte zu beurteilen und überlegen sich zunehmend, wo sie sich besonders einsetzen wollen und sollen.

Viele Lernende betonen die verschiedenen Lerntechniken, die sie während des Schuljahres kennengelernt haben. In den meisten Briefen werden Lerntechniken aufgeführt, die sich für die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler als zielführend erwiesen haben und ihnen das Lernen erleichtern. Besonders schön zum Ausdruck kommt die Tatsache, dass sie sich nicht vortäuschen, alle Lerntechniken nutzen zu wollen, sondern eine persönliche Auswahl treffen. Der grösste Lernzuwachs ist darin zu sehen, dass sie gelernt haben, die erworbenen Fähigkeiten besser einzuschätzen, ihre Fä-

higkeiten zu sehen und mit ihren Ängsten und Schwierigkeiten umzugehen. Die Analyse dieser Selbstreflexion zeigt eine evident zunehmende Kompetenz in der Selbstbeobachtung. Ein unmittelbares Ziel dieses Projektes war es, Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, sich aus einer Metaebene zu beobachten. So unterzeichnet eine Schülerin ihren Brief mit der Aufzeichnung «Dein vergangenes Ich». Diese Schülerin weist somit eine hohe Abstraktions- und Reflexionsfähigkeit auf, die sonst nicht aufgefallen wäre. Die Selbstverständlichkeit, Wertschätzung und optimistische Haltung, mit der die Lernenden mit sich sprechen, deutet auf bedeutsame Entwicklungen hin: Die Lernenden bilden allmählich ein positives Selbstkonzept von sich als Lernende. Zu einem besseren Verständnis werden hier exemplarisch drei Briefe gezeigt.

Lieber L---

ich finde du hast dich stark verbessert
im Sinne von selbstständigkeit.
ich denke ich habe meine Lerntechnik herausgefunden
ich lerne präzise (meistens)
ich möchte nicht mit youtube lernen weil es mich
ablenkt, halt generell alles was mit Handy usw. ist
lenkt mich ab
ich habe angefangen mir alles auf einen Block
zu schreiben, also zu Hause, das ich so den
ganzen schulstoff vom Tag repetieren kann.

Abbildung 11. Brief an sich selbst, Beispiel 1

Liebe A

;- Du hast in diesem Jahr viele Lerntechniken gelernt und auch kennengelernt. Du hast aber nicht ganz alles erreichen können. Z.B. das du in der Natur und Technik nicht oft Fragen gestellt hast. Dafür hast du dich eigentlich immer an deinem Lernvertrag gehalten. Dir hat besonders gut die Mind-Map Variante geholfen. Vielleicht kannst du in der 2. Sekundarstufe es wieder mit dem Mindmap versuchen. Was kannst du schon?

A
;- du bist viel selbstbewusster geworden ~~ein~~ ist es egal was andere über dich denken und das war auch ein grosses Ziel von dir. Ich habe gemerkt das wenn ich in der Religion und Kultur Mind-Maps mache kannst du dir die Wörter usw besser merken

Abbildung 12. Brief an sich selbst, Beispiel 2

Abbildung 13. Brief an sich selbst, Beispiel 3

Lernkultur

Unmittelbares Ziel dieses Projektes war es, dass das Nachdenken und Sprechen über Lernprozesse zu einem integralen Bestandteil eines auf Lernkompetenzaufbau ausgerichteten Unterrichts wird. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, wie sie mit andern zusammenarbeiten und von ihnen lernen können. Sie sollten erkennen, dass das soziale Gefüge in der Klasse für das Lernen der Einzelnen von Bedeutung ist. Es sollte allmählich eine Lernkultur entstehen, in der häufig, offen und differenziert über das Lernen gesprochen wird. Metakognitive Kompetenz setzt aber die Fähigkeit voraus, über das Lernen sprechen zu können. Schülerinnen und Schüler benötigen ein entsprechendes Vokabular, um adäquat über eigene Lernprozesse zu sprechen und zu reflektieren. Die Beratungs- und Kommunikationskompetenz der Lehrperson spielt im Aufbau dieser Kompetenz eine zentrale Rolle. Es bedarf nämlich einer «personen- und ressourcenorientierten Kommunikation, denn Lernstrategien werden im Dialog vermittelt, entdeckt und/oder konstruiert» (Hardeland & Nicolaisen, 2015, S. 94). Besonders dienlich in dieser Hinsicht ist die Methode des *lauten Denkens*.

Wenn immer möglich, erklärten die KLP und ich nicht nur Sachverhalte, sondern äusserten auch lernstrategische Gedanken, offene Fragen sowie eigene Gefühle nach einem klaren Muster: «Was habe ich mir wo überlegt?» «Wie habe ich meine Arbeit organisiert?» «Wo hatte oder habe ich Mühe (heute oder als ich das selbst gelernt habe)?» «Welche Strategien nutze ich zur Überwindung der auftretenden Probleme?» Die Lehrperson muss ihren sprachlichen Ausdruck und ihre Gedankengänge gelegentlich vereinfachen, um von den Lernenden verstanden zu werden: «Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich habe dann dies und jenes gemacht, um dieses Problem zu beheben.» «Ich habe mich zuerst gefragt, ob das, was ich kenne, nicht besser ist» «Ich hatte da Mühe, mich zu konzentrieren, und habe deshalb zwischendurch etwas anders gemacht.» usw. Es ist für die Lehrperson besonders ratsam, auch eigene Gefühle und den sinnvollen Umgang mit ihnen zu verbalisieren. Jeder Lernschritt ist eng verbunden mit dem inneren Erleben des Schülers. Wie bereits erläutert, beeinflussen beispielsweise Gedanken und Gefühle, Erwartungen und Vorerfahrungen des Lernenden den Lernprozess. Die Schülerinnen und Schüler sollten erfahren, dass es beim Lernen nicht nur um bessere Noten geht, sondern um Alltagsbewältigung und die Fähigkeit, lebenslang selbständig zu lernen.

Kritische Auseinandersetzung

Metakognitives Wissen soll direkt am Lerngegenstand und im Unterricht angeregt und erworben werden. Dies erfordert jedoch, dass Lehrpersonen angemessen über das Konzept der Metakognition bzw. des strategischen Lernens informiert sind. Der SHP kommt in dieser Hinsicht eine wichtige Aufgabe zu. Sie soll nämlich ihr Expertenwissen weitergeben und mit der KLP Möglichkeiten erwägen, die der Förderung der metakognitiven Kompetenz im Unterricht dienen. Da eine SHP nur in einzelne Lektionen mit einer Klasse arbeitet, ist es wichtig, dass sie ihre beratende Funktion wahrnimmt. Auf diese Weise lässt sich vieles im Unterricht bewirken, auch dann, wenn man nicht anwesend ist. Indem die SHP Modelle, Theorien und Konzepte zur Förderung von Lernstrategien vermittelt und nahelegt, welche Auswirkungen bestimmte Verfahren auf das Lernen der einzelnen Lernenden haben, ge-

lingt ihr ein indirekter Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung. Von dieser theoriegeleiteten Unterrichtsgestaltung profitieren alle Lernende, insbesondere aber lernschwache Schülerinnen und Schüler. Die KLP meldete zurück, dass es gelungen ist, eine Lernkultur im Unterricht zu schaffen. Es bildete sich allmählich ein Lern- und Klassenklima, das das Offenlegen von Schwächen und Fehlern begünstigt. Der Austausch über das Lernen wurde als selbstverständlich erlebt und zu einer Unterrichtsroutine. Es konnte festgestellt werden, dass Lernende Lernschwierigkeiten besser artikulieren konnten. So haben sich lernschwache Schülerinnen und Schüler in der Klasse zum Beispiel angewöhnt, Hilfe zu holen, wenn sie bei einer Aufgabe nicht weiterkamen. Sie sind sich gewöhnt, dass Lehrpersonen nicht den Sachverhalt gleich nochmals erklären, sondern metakognitive Fragen stellen, damit die Lernenden selbst auf die Lösung kommen.

Das Lernjournal als metakognitives Instrument im Schulalltag

Lernfortschritte entstehen dann, wenn das eigene Lernen beobachtet, reflektiert und bewertet wird. Eine optimale Vorbereitung für diese Reflexion bildeten die Lernjournale, in denen die Lernenden für sie wichtige Lernerfahrungen und Fragen festgehalten haben. Das Lerntagebuch ist ein Instrument zur nachträglichen Reflexion des eigenen Lernverhaltens. Über den ganzen Durchführungszeitraum führten alle Schülerinnen und Schüler dieser Klasse eine Art Lerntagebuch. Durch Leitfragen angeleitet, reflektierten die Lernenden einmal in der Woche ihr Lernprozess und hielten ihre Erkenntnisse darin schriftlich fest (halbstrukturierte Form des Lernjournals). Es wird ihnen damit eine Hilfestellung bzw. Orientierung gegeben, um sich zu einem wesentlichen Aspekt des eigenen Lernprozesses zu äussern. Bei sehr vorstrukturierten Lernjournalen lässt das vorgegebene Raster hingegen keinen Antwortspielraum zu. Im Lernjournal konnten Arbeitsweisen, Lernformen, Lernfortschritte, Lernschwierigkeiten sowie die Art und Weise ihrer Bewältigung festgehalten werden. Bei der Arbeit mit dem Lernjournal ging es in erster Linie darum, über eigene Vorgehensweisen und Kompetenzen nachzudenken. Mit dem Festhalten der verwendeten Strategien konnten sich die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die Art, wie sie lernten, welche Strategien für sie hilfreich waren oder welche sie ausprobieren wollten, verschaffen. Die Lernenden wenden dabei sprachliche, planerische und schliesslich reflexive Kompetenzen an.

Die Einträge erfolgten über einen längeren Zeitraum hinweg regelmässig. Angeleitet durch die Lehrperson schrieben die Schülerinnen und Schüler jede Woche einen Eintrag ins eigene Lernjournal. Diese Einträge führten dann zu einer geordneten Dokumentation der Arbeits- und Lernerfahrungen. Sie konnten als Grundlage eines Gesprächs zwischen Lernpartnern und Lernpartnerinnen bzw. zwischen Lehrperson und Lernenden dienen. Die Arbeit mit dem Lernjournal ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler bewusst über das eigene Lernen nachdenken und sich dabei ausdrücklich unter Formulierungszwang setzen. «Formulierung impliziert Präzisierung» (Kaiser, Kaiser, Lambert & Hohenstein, 2015, S. 54). Kaiser und Kaiser (2006) betonen, dass durch das Lernjournal Gedanken fixiert und niedergeschrieben werden, «statt sie im Unverbindlichen und Unfertigen des blossen Nachdenkens zu lassen» (S. 153). Das Lernjournal umfasste kognitive wie auch metakognitive Überlegun-

gen und Aktivitäten. Es enthält sozusagen eine Was- und eine Wie-Abteilung. So wurden auf der kognitiven Ebene Fragen wie «Was habe ich heute gelernt?» (Lerninhalte werden kurz stichwortartig zusammengefasst), «Was habe ich aber noch nicht verstanden? Aus welchen Gründen?» und «Was fiel mir leicht/schwer? Aus welchen Gründen?» beantwortet. Das Fragen nach den Gründen ist sehr wichtig, weil es Lernende dazu anregt, alternative Lösungsversuche zu überlegen. Metakognitive Überlegungen wurden mit den Wie-Fragen ermutigt: «Wie bin ich vorgegangen?», «Wie bin ich mit Schwierigkeiten umgegangen?», «Wie habe ich überprüft, ob mein Arbeitsergebnis richtig war?» Bei diesen Fragen überlegen sich Lernende, was sie sich für die nächste Lerneinheit vornehmen. Nachstehend werden exemplarisch zwei Lernjournaleinträge gezeigt und auf einzelne Ergebnisse eingegangen.

Abbildung 14. Lernjournal Beispiel 1

2. Im Französisch habe ich die ~~alte~~ Vocabelt neue Vocabeln kennengelernt (la douleur = der Schmerz ect.) Was ich auch gelernt habe sind Lerntipps und Lernstress (wie man damit umgehen sollte, wie man am besten lernt usw) Was ich auf jeden Fall machen werde ist meine Lernzeit besser einzuleiten. Jedoch habe ich noch ein paar Schwierigkeiten bei den vier Fällen im Deutsch! Ich probiere zwar die Frosch Methode jedoch gelingt es mir trotzdem nicht.

Mein Lernplan in der Mathematik

Ich konnte mir die Zeit sehr gut einteilen für den Test. Ich habe mich daran gehalten, Auch habe ich mir Fäulen auf dem Plan ~~ein~~eingeschrieben da es sehr wichtig ist Fäulen zu machen.

Textaufgabe

Fussballfeld: $l = 45m$ $b = 120m$

Neue Erde 10cm auffüllen.
Wie viel Erde brauchst du?
• In m^3 ?

Rechnung: $45m \cdot 120m =$
 $l \cdot b =$

Abbildung 15. Lernjournal Beispiel 2

Lernjournal

Datum: 10.5.11 Liek Anissa

Beantworte die F

1. Lies deinen

a. Welche

b. Was hat

c. Welche

d. Hast du

e. Was w

f. Du hast

g. Gib die

Wann merkst du, dass du positiver denkst? Wie motivieren dich deine Freunde? Gelingt es dir immer positiv zu denken?

Du darfst stolz auf deine Leistung sein.

1. a) Ich kann mehr Positiv denken und mit Erfolg und Misserfolg gleich umgehen
b) Mich von Freunden Motivieren
c) Ich habe mein Ziel umgesetzt Positiv zu denken

d) Ja ich habe die Tipps von meiner Lerngruppe ausgenutzt. Sie sagten ich sollte mich von anderen Motivieren lassen und das habe ich auch gefah und erreicht

e) /

f) Durch mein Lernzielheft habe ich gelernt, dass man nicht aufgeben soll wenn man es mal nicht so gut klappt z.B. in der Mathe. Durch das aufschreiben meiner Positiven Seiten, hat mir das mehr Mut gegeben nicht aufzugeben, sondern immer weiter zu machen.

g) Ich würde mir eine 5 geben, da ich doch immer alles aufgeschrieben habe und doch mein Ziel soweit erreicht habe. Ich denke Positiver als sonst bzw als am Anfang in der 1. Sek. Ich mache weiter auch wenn es mal nicht gut geht mit den Noten

Abbildung 16. Lernjournal Beispiel 3

Das Lernjournal stellt ein wichtiges Medium der Kommunikation zwischen Schüler und Lehrperson dar und erweist sich als ein äusserst wirksames Instrument zur Förderung der Reflexionsfähigkeit. Mittels der Analyse der Lernjournaleinträge konnte nämlich eine bedeutsame Entwicklung der reflexiven Fähigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler festgestellt werden.

Mithilfe des Lernjournals konnten die Lernenden sich eigene Lernfortschritte bewusst machen, sich selbst realistischer einschätzen, sowie eigene Stärken und Schwächen erkennen. Dank des Lernjournals wurde für die Lernenden ersichtlich, was sie in diesem Schuljahr geleistet, welche Schwierigkeiten sie durch eigene Anstrengung überwunden, welche Strategien sich bewährt haben. Dies stärkte ihr Selbstbewusstsein und motivierte sie dazu, weiter zu arbeiten.

Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Reflexionsfähigkeit gingen dabei einen Schritt weiter und nutzten das Lernjournal als Ausgangspunkt für eine Vereinbarung mit sich selbst (Lernvertrag für die nächste Lernphase). Die Lernjournaleinträge geben Einblick in die Verstehensprozesse und Lernwege sowie in die jeweilige Gefühlslage einzelner Schülerinnen und Schüler. Wie viele Informationen, Gedanken und Gefühle die Lernenden zulassen und dokumentieren, ist dabei individuell sehr verschieden. Das Lernjournal gibt die Möglichkeit, Lernprobleme anzusprechen und in Zusammenarbeit mit der Lehrperson und den Peers zu überwinden.

Im Lernjournal fand neben einer Reflexion einzelner Lerninhalte vor allem eine Reflexion der individuellen Lern- und Arbeitsweise statt. Viele Lernende haben entsprechend eine aktive Haltung gegenüber ihrem Lernen entwickelt. In der Analyse der Lernjournale wird ersichtlich, dass sich viele Schülerinnen und Schüler selbst als Akteure beim Lernen begreifen und für ihr Lernen Verantwortung übernehmen. Dank einer eingehenden Selbstbeobachtung kennen sie eigene Stärken und Schwächen besser. Die Tatsache, dass sie eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen können, weist auf eine hohe Selbstbeurteilungskompetenz hin. Eine realistische Selbstbeurteilung führt zu realistisch gesetzten Zielen, was wiederum zu gewünschten Erfolgserlebnissen und zu einer positiven Selbstbewertung führt. Indem Schülerinnen und Schüler Lerninhalte in eigenen Worten wiedergeben mussten, wurde ihnen auch bewusst, was sie verstanden hatten und was nicht. Das Nachdenken über eingesetzte Lernstrategien und die dabei erzielten Fortschritte verstärkten bei einzelnen Lernenden die Ansicht, dass sich Lerneranstrengung in Lernerfolg auszahlt.

Durch den Lernjournaleinsatz konnten zudem auch die Schreibleistung und die Ausdrucksfähigkeit der Lernenden verbessert und weiterentwickelt werden. Die Qualität der Lernjournaleinträge hat sich zunehmend verbessert. So wurden die Einträge im Lernjournal ausführlicher und differenzierter. Die Lernenden haben beispielsweise mit der Zeit Sachverhalte, Erfolgserlebnisse oder Schwierigkeiten zunehmend mithilfe von Beispielen zu erläutern versucht. Wie bereits erwähnt, sind nach dem ersten Schulsemester einzelne Schüler von der Sekundarstufe A in die Sekundarstufe B abgestuft worden.

Während die Klasse bereits ein halbes Jahr mit dem Lernjournal gearbeitet hatte, stellte die schriftliche Arbeitsrückschau für diese Schüler etwas Neues dar. Tatsächlich liessen sich evidente Unterschiede hinsichtlich Reflexionstiefe und Ausdrucksfähigkeit ausmachen, da diese Schüler nicht daran gewohnt waren, über verschiedene Aspekte des Lernens nachzudenken und diese zu artikulieren.

Das Lernjournal stellte vermutlich zu hohe Ansprüche an Schülerinnen und Schüler, die nicht besonders sprachgewandt sind oder Mühe haben, emotionale Vorgänge zu verbalisieren. Es fiel auf, dass solche Lernende im Vergleich zur Klasse weniger motiviert und ihre Einträge entsprechend weniger inhaltsreich waren. Um auch diese Schülerinnen und Schüler optimal aufzufangen, könnte man bei einer nächsten Durchführung einen anderen Zugang versuchen, wie Sprachmemo, Videoaufnahmen, Compad-Darstellungen, Zeichnungen oder mündliche Gespräche. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ihnen Satzanfänge, wie zum Beispiel: Ich lerne gut, wenn ...; Mir macht Lernen Spass, wenn ...; Mir fällt Lernen besonders schwer, wenn ... bereitzustellen.

Kritische Auseinandersetzung

Lernjournale stellen eine persönliche Reflexionshilfe dar. Martin (2015) führt aus, dass bereits das Führen von Lerntagebüchern ein gewisses metakognitives Bewusstsein fördert. «Richtig lernwirksam werden die Instrumente aber erst, wenn sie ausgewertet und als Grundlage für einen Austausch und Dialog genutzt werden» (S. 195). Die Lerntagebücher wurden bewusst nicht bewertet, da eine Bewertung die Einträge unweigerlich beeinflussen würde. Die Lernenden haben aber auf jeden Lerntagebucheintrag ein schriftliches Feedback bekommen. Dabei haben wir versucht möglichst differenzierte Rückmeldungen zu geben und die Lernenden für gute Überlegungen und Gedankengängen zu loben. Dabei haben wir davon abgesehen, pauschales Lob zu erteilen. Denn um lernwirksam zu sein, müssen Wertungen möglichst konkret und spezifisch sein. Die Lernenden müssen genau wissen, was gut war und was nicht. Die Feedbacks konnten sachliche Hinweise sowie Anregungen und Tipps für alternative Lernstrategien oder konkrete Hilfestellungen beinhalten. Rückmeldungen konnten auch Folgefragen enthalten, die die Lernenden zum Weiterdenken anregen sollten. Sie stellen eine angemessene Würdigung und Ermutigung dar. Insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler benötigen diese Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Gibt man allerdings allen Schülerinnen und Schüler einer Klasse ein Mal pro Woche ein differenziertes und schriftliches Feedback auf ihre Lernjournal-Einträge, wird das schnell zu einer sehr zeitintensiven Angelegenheit. Dem konnte man entgegenwirken, indem die KLP und ich abwechslungsweise die Rückmeldungen geschrieben haben.

Es ist hier anzumerken, dass die Arbeit mit dem Lernjournal sinnvoll erscheinen muss. Die Lernjournal-Einträge sollten für die Lernenden nämlich einen subjektiv erkennbaren Nutzen haben (vgl. Martin 2015). Werden Einträge gefordert, wo dieser Nutzen nicht erkannt wird, wird dies laut Martin (2015) als Zeitverschwendung wahrgenommen, was zwangsläufig zu Demotivation führt. «Dementsprechend

dürftig ist dann die Qualität der Einträge» (Martin, 2015, S. 189). Werden Lernjournale aktiv für einen Austausch unter den Lernenden oder zwischen den Lernenden und der Lehrperson genutzt, verleiht dies dem Lernjournal eine andere Bedeutung. Auch in dieser Hinsicht konnte mittels der schriftlichen Feedbacks gezeigt werden, dass Anliegen und Gedanken der Lernenden ernst genommen werden. Diese fortlaufende Dokumentation liefert zudem eine Grundlage für einen Austausch zwischen den Lernenden. Auch die Lehrperson erhält dadurch einen diagnostischen Eindruck bezüglich der Stärken und Schwächen ihrer Schülerinnen und Schülern. Die Einträge der Lernenden geben der Lehrperson Auskunft darüber, was bereits verstanden wurde und wo möglicherweise noch Schwierigkeiten bestehen. So kann die Lehrperson im Unterricht besser auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden eingehen, indem sie innerhalb des eigenen Unterrichts Veränderungen oder Differenzierungen vornimmt. So kam beispielsweise zum Ausdruck, dass viele zu spät mit dem Lernen auf eine Prüfung anfangen und dann erst recht unter Zeitdruck geraten. Da es ein Anliegen von vielen war, wurde mit der ganzen Klasse die Arbeit mit einem Lernplan durchgenommen.

Lernjournale sind eigentlich private, vertrauliche Dokumente. Denn es wird erwartet, dass Schülerinnen und Schüler ihr Vorgehen nicht nur dokumentieren, sondern auch kritisch reflektieren (vgl. Martin, 2015). Martin (2015) legt nahe, dass wie «ehrlich und offen Lernende auch Fehler und negative Emotionen, wie z. B. Frustration oder Wut, beschreiben» wesentlich davon abhängt, «wer Einblick in dieses Tagebuch erhält und wie diese Personen mit diesen Informationen umgehen» (S. 187). Die Frage der Vertraulichkeit muss daher immer klar und transparent geregelt sein.

6 Evaluation

6.1 Methodenauswahl

6.1.1 Erfassung von Lernstrategien

Aus der theoretischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass neben den allgemeinen Voraussetzungen noch weitere Informationen zum Lern- und Entwicklungsstand der Lernenden notwendig waren. Um eine gezielte Förderstrategie zu entwickeln, sollten folgende diagnostischen Fragen vorab geklärt werden: *Über welche überfachlichen Lernkompetenzen verfügen die Lernenden bereits? Welche Lernstrategien kennen sie, welche nutzen sie und wie effizient verwenden sie diese?* Die Methodenauswahl zur Erfassung von Lernstrategien ist abhängig vom Allgemeinheits- oder Spezifizierungsgrad des zu untersuchenden Lernverhaltens (vgl. Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S. 268). Lernstrategien können mithilfe von Interviews, Fragebögen oder Beobachtungen erfasst werden. Während die Beobachtungen in erster Linie von Lehrpersonen vorgenommen werden, beruht die Befragung auf der Selbsteinschätzung der Lernenden. Im Folgenden werden diese zwei Zugänge kurz präsentiert und ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen besprochen.

6.1.2 Befragung der Lernenden

Befragungen setzen in der Regel eine hohe Reflexionsfähigkeit der Lernenden voraus. In Eins-zu-Eins-Gesprächssituationen besteht die Gefahr, dass die Befragten Antworten geben, von denen sie annehmen, dass sie den Erwartungen der Befragenden entsprechen (soziale Erwünschtheit). Um ein möglichst realistisches Bild der vom Lernenden genutzten Lernstrategie zu erhalten, sollte eine möglichst wertneutrale Haltung gezeigt werden: z. B. «Es gibt kein richtig oder falsch. Es geht einzig und alleine darum, zu sehen, wie du lernst». Fragebögen ermöglichen in dieser Hinsicht eine gewisse Distanz, weil die Befragenden einem nicht gleich gegenüberstehen. Mittels eines Fragebogens kann die Lernkompetenz mehrerer Lernender gleichzeitig erfasst werden. Fragebögen sind einfach zu handhaben und können effizient und schnell ausgewertet werden. Zudem können Lernende hinsichtlich der erfassten Dimensionen objektiv verglichen werden. Fragebögen ermitteln lediglich die Nutzungshäufigkeit verschiedener Strategien. Leider werden hierbei die Angemessenheit der Wahl und die Qualität der Ausführung nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, dass Aussagen über den Gebrauch von Lernstrategien nicht unbedingt die tatsächliche Anwendung widerspiegeln. Es handelt sich dabei um eine Selbsteinschätzung der Lernenden, die von der Realität abweichen kann. Gewisse Selbstüberschätzungseffekte sind nicht auszuschließen, weshalb ergänzende Beobachtungen zu empfehlen sind.

6.1.3 Fragebogen zur Erhebung der Lernstrategienutzung

Zur Erfassung der überfachlichen Lernkompetenzen der Lernenden habe ich den LSN-Fragebogen (Fragebogen zur Erhebung der Lernstrategienutzung) eingesetzt, der von Martin (2015) entwickelt und von Wild und Schiefele (1994) überarbeitet wurde. Der Fragebogen erfasst das Lernstrategie-repertoire von Lernenden ab zwölf Jahren. Insgesamt erfasst das doppelseitige Instrument 42 Lerntechniken. Anhand einer fünfstufigen Skala (Likert-Skala) beurteilen die Lernenden, wie häufig sie entsprechende Lerntechniken nutzen. Für die Durchführung ist mit etwa 20 Minuten zu rechnen. Die Gesamtauswertung einer Klasse mit 19 Schülerinnen und Schüler beansprucht etwa eine halbe Stunde. Der Autor stellt hierfür geeignete Tools bereit. Beim betreffenden Fragebogen handelt es sich um ein reliables, zeitsparendes und kostenloses Instrument. «Eine Stärke des LSN-Fragebogen», so Martin (2015), «liegt in der Möglichkeit, individuelle und vergleichende Lernstrategienutzungsprofile zu erstellen» (S. 74). Diese liegen sowohl in der Form einer Tabelle als auch als Spinnennetzdiagramm vor. Je weiter rechts ein Punkt liegt, desto häufiger nützt ein Lernender diese Lerntechnik. Der Fragebogen wurde vor, während und nach der Durchführung des Unterrichtsprojektes eingesetzt. Er diente somit als Erhebungs- und Kontrollinstrument zugleich. Mithilfe dieses Fragebogens konnte man sich einen ersten Überblick über den Kompetenzstand einzelner Schülerinnen und Schüler verschaffen und mögliche Lücken, aber auch Ressourcen erkennen. Martin (2015) legt nahe, dass die Resultate solcher Tests nicht unreflektiert zu übernehmen sind, sondern durch Beobachtungen von Lernexperten und Gespräche mit den Lernenden validiert und manchmal auch verworfen werden müssen (vgl. S. 78).

Laut Martin (2015) ist eine gleichmässig hohe Nutzung aller Lernstrategiekategorien anzustreben. So kann eine Delle oder ein starker Knick der Profillinie nach innen ein Hinweis dafür sein, dass Lernende in dieser Kategorie Optimierungspotenzial haben. Ebenso interessant sind Stellen, an denen Lernende im Vergleich mit dem Durchschnitt der Klasse stark abfallen. Die Lernstrategienutzungsprofile müssen bedacht, interpretiert und mögliche Schlussfolgerungen relativiert werden. Denn es kann vorkommen, dass die eine oder andere Strategie auch schon so stark automatisiert wurde, dass Lernende sie nicht mehr bewusst wahrnehmen und deshalb nicht angeben, dass sie diese oft einsetzen. Trotz dieser Relativierungen erachte ich diese LSN-Nutzungsprofile weiterhin als sehr nützlich, denn sie bieten eine gute Grundlage für persönliche Lerngespräche im Rahmen von Lerncoaching oder allgemein für die Selbstreflexion Lernender.

Abbildung 17. Lernstrategienutzungsprofil auf Klassenebene (drei verschiedene Zeitpunkte)

Abbildung 17 zeigt das durchschnittliche Lernstrategienutzungsprofil der Klasse zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Auf Klassenebene lässt sich in mehreren Bereichen ein kleiner Zuwachs feststellen. Es sei hier aber anzumerken, dass dies die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler darstellt. Ein evidenter Zuwachs zeigt sich bei der Stärkung der Selbstwirksamkeit. Dieses Resultat geht mit den Ergebnissen aus den Beobachtungen und der Dokumentenanalyse einher. Mittels der Förderung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien konnte offensichtlich die Selbstwirksamkeitsüberzeugung vieler Schülerinnen und Schüler bedeutsam aufgebaut und entwickelt werden.

Etwas unerwartet ist die Abnahme im Bereich Lernwissen aufbauen und erweitern. Die Lernenden geben durchschnittlich an, weniger über ihr Lernwissen zu wissen als vor dem Unterrichtsprojekt. Im Rahmen des Unterrichtsprojektes wurde vieles unternommen, das in diesem Bereich anzusiedeln ist. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass die Selbstbeobachtung bei den Lernenden inzwischen automatisch verläuft, weshalb sie angeben, diese weniger oft bewusst einzusetzen. Auf Klassenebene kann zudem festgestellt werden, dass viele angeben, kognitive Lernstrategien häufiger anzuwenden, was auf eine Erweiterung des Strategiewissens zurückgeführt werden könnte.

Bedeutsam sind auch die sinkenden Werte im Bereich Stärkung der intrinsischen Motivation und die gleichzeitig steigenden Werte im Bereich extrinsische Motivationsstrategien. Eine plausible Erklärung für diese Entwicklung konnte noch nicht gefunden werden. Es stellt sich die Frage, ob ein direkter Zusammenhang mit dem Unterrichtsprojekt vorliegt oder nicht. Da die Wechselwirkungen sehr komplex sind, wären Erklärungsversuche nur Mutmassungen.

Die Entwicklungen auf Klassenebene zeigen ein regelmässiges Bild. Anders sehen die Entwicklungen auf der Ebene einzelner Schülerinnen und Schüler. Wie aus den Spinnennetzdiagrammen in Abbildung 18, S. 62, und Abbildung 19, S. 63, zu sehen ist, sind vor allem bei Schülerinnen und Schülern, die am Anfang im Vergleich zum Durchschnitt stark abfallende Werte aufwiesen, deutliche Entwicklungsprozesse zu verzeichnen.

Abbildung 18. Beispiel 1 eines auffälligen Lernstrategienutzungsprofils

In Abbildung 18 sind beispielsweise die Werte im Bereich Zeitmanagement deutlich gestiegen. Dieser Schüler hatte sich zu Beginn des Unterrichtsprojektes vorgenommen, seine Lernzeit besser zu planen. Dies bildete sein Lernziel im Lernvertrag. Der deutliche Zuwachs zeigt, dass der Schüler womöglich angemessenere Lernstrategien einsetzt, im Lernjournal berichtet er, dass er fixe Zeitgefässe zum

Lernen eingeplant hat und er sich dank dem Lernplan besser daran halten kann und mit dem Lernen frühzeitig beginnt.

Abbildung 19. Beispiel 2 eines auffälligen Strategienutzungsprofils

Die Schülerin, deren Daten in Abbildung 19 dargestellt sind, nahm sich hingegen vor, den Lernstoff besser organisieren und strukturieren zu wollen. In diesem Bereich zeigt sich dann auch eine evidente Entwicklung. Im Fragebogen gab die Schülerin an, entsprechende kognitive Lernstrategien häufiger anzuwenden. Der Vergleich dieser drei Auswertungen gibt letztlich Aufschluss darüber, was sich im Lernverhalten einzelner Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht verändert hat. Wie bereits erwähnt, lassen sich aber keine Schlussfolgerungen über die Qualität des Einsatzes solcher Lernstrategien aussagen. Ein dienliches und züversichtliches Instrument in dieser Hinsicht ist die direkte Beobachtung der Lernaktivität.

Treten beispielsweise unklare und instabile Zusammenhänge zwischen dem per Fragebogen erhobenen selbstberichteten Lernstrategieeinsatz und dem tatsächlich ermittelten Lernerfolg auf, sollen die Notizen während der direkten Beobachtung ebenfalls einer Analyse unterzogen werden. Eine situative Erfassung von Lernstrategien erwies sich in dieser Untersuchungsarbeit als aufschlussreicher.

6.1.4 Direkte Beobachtung der Lernaktivität

Hier wird festgehalten, inwieweit Lernende z. B. Lösungswege planen, sich Notizen machen, innehalten und Zwischenergebnisse überprüfen. Um relevante lernstrategische Beobachtungen zu machen, müssen Lernsettings bewusst und regelmässig eingeplant und eingesetzt werden. Relevante lernstrategische Beobachtungen kann man laut Martin (2015) «vor allem dort machen, wo Lernende Freiräume für selbständiges Lernen geniessen, sowie dort, wo echte Diskussionen über das Lernen stattfinden» (S. 78). Erst durch das genaue Beobachten des Lernprozesses (und ergänzt durch direkte Lerngespräche) kann man abschätzen, wie kompetent der Lernende in den verschiedenen Lernstrategiekategorien ist. Hierfür benötigen beobachtende Personen ein breites lernstrategisches Wissen. Als Beobachtungshilfe wurde ein Beobachtungsraster entwickelt und eingesetzt (siehe Tabelle 7). Die auf einem solchen Beobachtungsraster basierende Diagnose ermöglicht, dass Beobachtungen in strukturierter und schriftlicher Form festgehalten werden. Nur so lassen sich Entwicklungsprozesse auf der Ebene der einzelnen Lernenden verlässlich festhalten und dokumentieren (vgl. Martin 2015).

Tabelle 7
Beobachtungsraster für die Beobachtung von Lernaktivitäten

	Indikatoren	Beobachtung
Planung	Der Lernende setzt sich (ausgehend von der Selbstbeobachtung) nachvollziehbare Ziele für sein Lernen.	
	Der Lernende entwirft einen geeigneten Handlungsplan (er wählt angemessene Lernstrategien zur Bearbeitung einer Aufgabe).	
	Der Lernende plant seine Lernzeit realistisch.	
Durchführung	Der Lernende stellt Schwierigkeiten fest und wählt eine andere Vorgehensweise bzw. Lernstrategie als geplant.	
	Der Lernende setzt vorheriges Wissen mit seinem derzeitigen Wissen in Beziehung (stellt Zusammenhänge her).	
	Wenn der Lernende während des Lernens nicht vorankommt, holt er sich Unterstützung/Hilfe.	
Evaluation	Der Lernende überprüft, ob das Ergebnis mit dem gesetzten Ziel übereinstimmt.	
	Der Lernende gibt nachvollziehbare Gründe für die Erreichung/Nichterreichung der gesetzten Ziele.	
	Der Lernende zieht Schlüsse für sein künftiges Lernen (überlegt sich, was noch nicht so gut gelaufen ist und in Zukunft verbessert werden könnte).	

Solche strukturierten Beobachtungen bedingen aber, dass die beobachtende Person ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Lernende richten kann. Dies war möglich, weil die Lektionen stets im Teamteaching durchgeführt wurden und sich somit die Möglichkeit bot, den Lernprozess einzelner Lernenden genauer zu beobachten. Um eine differenzierte Beurteilung vornehmen zu können, müssen aber das Lernumfeld der Lernenden sowie ihr sozialer Hintergrund berücksichtigt werden (vgl. Martin, 2015). Diese direkte Beobachtung einzelner Lernenden ermöglicht einen intraindividuellen Vergleich. Individuelle Stärken und Schwächen der Lernenden können erfasst und individuelle Lernfortschritte sichtbar gemacht werden. Da es nicht möglich ist, alle Lernphasen auf einmal zu beobachten, muss schrittweise vorgegangen werden. So konzentrierte man sich beispielsweise für eine bestimmte Zeitspanne auf die Beobachtung der Planungsphase, bevor man später den Fokus auf die Beobachtung der Regulation- oder Evaluationsphase legte.

6.1.5 Das Lernjournal als Erhebungsinstrument

Die Erfassung der Selbstreflexion über das eigene Arbeits- und Lernverhalten erfolgte mithilfe des Lernjournals. Die Lernjournale gewähren einen Einblick in die Lernprozesse der Lernenden. Innere ablaufende Denkprozesse werden sichtbar gemacht. Lernfortschritte können damit verfolgt und sichtbar gemacht werden. Durch diese fortlaufende Dokumentation der Lernenden erhält man einen diagnostischen Eindruck bezüglich der Stärken und Schwächen einzelner Schülerinnen und Schüler. Die Einträge der Lernenden geben Auskunft darüber, wie sie ihr Lernen einschätzen und wie sie die Erreichung bzw. Nichterreichung ihrer Lernziele begründen. Die Lernjournale wurden einer Dokumentenanalyse¹⁷ unterzogen, um abgelaufene Entwicklungsprozesse zu evaluieren. Die Analyse der Lernjournale ermöglicht eine Triangulation der Erhebungsmethoden. Wie bereits erläutert, gibt die Auswertung des Fragebogens Auskunft über die Quantität der eingesetzten Lernstrategien. Es können damit aber keine Äusserungen über die Qualität der Anwendung dieser Strategien gemacht werden. Um die quantitativen Angaben durch qualitative Aspekte zu ergänzen, wurden die Ausführungen im Lernjournal sowie die direkte Beobachtung der Lernenden ebenfalls einer Analyse unterzogen. Es sei hier darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig zu überprüfen ist, ob eine Lernstrategieförderung wirksam ist oder nicht. Dies hängt damit zusammen, dass der Lernstrategieeinsatz und der Lernerfolg sich nur schwer operationalisieren lassen. Wie bereits im theoretischen Teil erläutert, hängt der Lernerfolg von verschiedenen Faktoren ab. Der Einsatz von Lernstrategien gilt als bedeutsam, muss aber stets in Wechselwirkung mit den anderen Faktoren betrachtet werden. Eine Lernstrategie hilft beispielsweise wenig, wenn der Lernende von seinen Emotionen gebremst wird.

¹⁷ Unter einer Dokumentenanalyse versteht man das Sammeln (Erhebung, Korpusbildung) und Analysieren von bereits existierenden Dokumenten (in diesem Fall die Lernjournaleninträge).

Beantwortung der Fragestellung

Zum Schluss dieser Arbeit werden die zu Beginn formulierten Fragestellungen so weit wie möglich zu beantworten versucht.

1) Welche individuellen Voraussetzungen sind aus theoretischer Sicht erforderlich, damit Lernende selbständig und eigenverantwortlich lernen können?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden relevante theoretische Konzepte dargelegt und diskutiert. Mit Bezug auf theoretische Modelle wie das Modell der guten Informationsverarbeitung von Pressley et al. (1989), das INVO-Modell von Hasselhorn und Gold (2017) sowie das Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation nach Boekaerts (1999) wurde Lernerfolg als ein Zusammenwirken verschiedener individueller Faktoren beschrieben. Aus dieser theoretischen Auseinandersetzung wurde ersichtlich, dass erfolgreiches selbständiges Lernen einerseits auf den kognitiven Aspekten *selektive Aufmerksamkeit* und *Arbeitsgedächtnis*, *Vorwissen* und *Lernstrategien* basiert, andererseits motivational-volitionale Aspekte wie Motivation, Emotionen und Selbstkonzept eine ebenso bedeutsame Rolle spielen. Gemeinsamer Kern dieser Modelle ist, dass alle von einem Zusammenwirken kognitiver und motivationaler Komponenten ausgehen.

Im Rahmen dieses Unterrichtsprojektes kam dieser Zusammenhang deutlich zum Vorschein. Eine zentrale Erkenntnis ist nämlich, dass der Einsatz von Lernstrategien für ein erfolgreiches Lernen wichtig, jedoch keine hinreichende Voraussetzung dafür ist, dass Lernen im eigentlichen Sinne stattfindet. Die motivational-volitionalen Aspekte spielen dabei eine fundamentale Rolle, welche nicht außer Acht gelassen werden kann. Damit ein Lernender bereit ist, effektive Lernstrategien zu nutzen, muss er motiviert sein und über ein positives Selbstkonzept verfügen. Fehlen diese individuellen Voraussetzungen, kann dies die Ursache für eine suboptimale Nutzung von Lernstrategien sein. Aus diesem Grund wird es als sinnvoll erachtet, den subjektiven Bezugsrahmen der Lernenden, mithin deren individuelle Anliegen und Ziele zu berücksichtigen.

Aus der theoretischen Auseinandersetzung war zudem deutlich ersichtlich, dass erfolgreiches selbständiges Lernen metakognitive Elemente beinhaltet. Anhand des Drei-Schichten-Modells der Selbstregulation konnte gezeigt werden, was für eine wichtige Rolle Strategien höherer Ordnung (metakognitive Strategien) im Lernprozess spielen. Um selbständig zu lernen, müssen Lernende in der Lage sein, sich selbst Ziele zu setzen, ihr Lernen und ihr Vorgehen zu planen, den Lernprozess zu steuern und das Lernergebnis zu evaluieren. Wie in der Situationsanalyse und in den theoretischen Ausführungen umfassend beschrieben wurde, sind metakognitive Kompetenzen von grosser Bedeutung und müssen gelernt werden.

2) Welche Konzepte bzw. Instrumente können im Schulalltag zur Förderung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten eingesetzt werden?

Aus didaktisch-methodischer Perspektive erscheint eine effektive Vermittlung von Lernstrategien im Klassenverband während des Regelunterrichts möglich. Die Auswahl der Strategien soll sich an den Bedürfnissen und den Voraussetzungen der Lernenden orientieren (die Lernkompetenz der Lernenden soll dabei mithilfe von Interviews, Fragebögen oder direkten Beobachtungen erfasst werden). Um eine strategiebezogene Förderung aufzubauen, sollen allgemein-didaktische Prinzipien des Unterrichts vorab geklärt werden. Eine nützliche Orientierungsgrundlage bieten die Leitprinzipien von Simons (1992). Zur Förderung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten bedarf es einer systematischen Vorgehensweise. Eine überlegte Lernstrategieförderung macht nicht alles gleichzeitig. Sie konzentriert sich auf wenige Lernstrategien und -techniken, übt diese über eine bestimmte Zeit intensiv und trainiert sie in verschiedenen Situationen, sodass der Einsatz automatisiert werden kann. Lernstrategien und -techniken sollten daher an einem konkreten Lerninhalt eingeführt und in verschiedenen Lernsituationen an aktuellen schulischen Lernaufgaben geübt werden. Training und Transfer sind wichtige Bedingungen für eine lernwirksame Förderung. Um metakognitives Wissen anzubahnen, wurden in der vorliegenden Arbeit Instrumente wie lautes Denken (*Modelling*), Lernjournal (*Reflection*), Lernpartnerschaften und Lernvertrag (*Coaching*) und Lernkonferenzen (*Conferencing*) wiederkehrend eingesetzt. Das Handlungsmodell der vorliegenden Arbeit basiert auf theoretischen Erkenntnissen und erwies sich als praxistauglich. Eine wichtige Ressource stellt die Zusammenarbeit zwischen der KLP und der SHP dar. Eine systematische Förderung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien bedarf einer guten Kooperation der Lehrpersonen und eines mittragenden Umfeldes.

3) Inwieweit fördert die Arbeit mit Lernjournalen die Entwicklung metakognitiver Kompetenz?

Die Arbeit mit Lernjournalen ist ein nützliches Instrument, um über das eigene Lernverhalten nachzudenken. Lernjournale setzen Lernende unter Formulierungszwang, was wiederum die Reflexions- und Ausdrucksfähigkeit der Lernenden verbessert. Die Lernenden zeigen allgemein eine wachsende Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion und zum Verstehen ihres eigenen Lernens. Mit Bezug auf die erläuterten Theorien soll aber zur korrekten Beantwortung dieser Frage zwischen den zwei Komponenten der Metakognition unterschieden werden: der deklarative Wissensaspekt und der exekutive Kontrollaspekt der Metakognition. Ersterer stellt nämlich das verfügbare Wissen über effektive Strategien und deren Anwendungsmöglichkeiten dar, Letzterer hingegen hängt mit der effektiven Regulation und Überwachung eines Lernprozesses zusammen. Die Analyse der Lernjournale zeugt davon, dass die Lernenden ihr Wissen über das Lernen und seine Eigenschaften erweitern konnten. So sind sie Bezug nehmend auf das Drei-Schichten-Modell der Selbstregulation in der Lage, Informationsverarbeitungsprozesse besser zu regulieren. Sie können auch reflektieren, welche Strategien zur Lösung einer bestimmten Aufgabe für sie besonders zielführend sind. Mit Hinblick auf die Planung, Regulation und Evaluation während des Arbeitsprozesses lässt sich aber nicht sagen, ob Lernjournale zu einer Entwicklung der exekutiven Kontrolle führen. Dies hängt womöglich damit zusammen, dass die Lernenden nur nachträglich eine Arbeitsrückschau machen mussten. Sie wurden nicht dazu angehal-

ten, während des Lernprozesses die eigene Vorgehensweise zu reflektieren und zu artikulieren. Dies ist auf die Entscheidung zurückzuführen, das Monitoring erst in einem zweiten Schuljahr einzusetzen. Eine Weiterführung des Projektes könnte Aufschluss darüber geben, ob Schülerinnen und Schüler durch den zusätzlichen Einsatz des Monitorings lernen könnten, ihr Vorgehen beim Lernen genau zu planen, es fortlaufend zu überwachen und so lange stetig zu verbessern, bis der erwünschte Erfolg eintritt.

4) Führt Lernreflexion zu einer Erweiterung des Strategiewissens?

Erst durch das Bewusstwerden und Einüben von Strategien können diese auch effizient angewendet werden. Durch das Nachdenken über Lernstrategien wird die Einsicht in die eigenen Lernprozesse und das Bewusstsein darüber gefördert. Erst wer bewusst etwas gelernt hat und die Vorteile der Anwendung sieht, setzt diese Strategien auch weiterhin ein. Lernstrategien müssen sich über einen längeren Zeitraum bewähren. Lernende müssen diese als nutzbringend empfinden. «Erwerb und Nutzung von Lernstrategien sind kein Ergebnis kurzfristiger Strategietrainings oder einzelner Unterrichtssequenzen, sondern viel eher das Resultat langfristiger Gewohnheitsbildung» (Mandl & Friedrich, 2006, S. 17). Die Ergebnisse dieser Entwicklungsarbeit geben Anlass zu denken, dass Lernreflexion zu einer Erweiterung des Strategiewissens führt. Zentral erscheint dabei der Austausch mit den Peers. Die Lernjournaleinträge sowie die Beobachtungen im Unterricht und die Befragung der Lernenden zeigen, dass diese ihr Lernstrategiepertoire erweitern konnten. Inwieweit sie in Zukunft die gelernten Strategien effektiv einsetzen werden, hängt womöglich damit zusammen, ob im 2. und 3. Schuljahr die Reflexion über das Lernen weiterhin ein Bestandteil des Unterrichts sein wird.

Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis

Mittels dieser Entwicklungsarbeit konnten zentrale Elemente einer strategiebezogenen Förderung erarbeitet werden. Eine bedeutsame Erkenntnis ist, dass vor allem leistungsschwache Schülerinnen und Schüler von diesem Unterrichtsetting profitieren können, wenn sie die nötige Hilfestellung bekommen. Durch den Austausch über das Lernen und effektive Lernstrategien erhalten sie einen Einblick in Denkprozesse anderer, die ihnen sonst verwehrt bleiben. Es stellt sich die Frage, ob Schülerinnen und Schüler, die während der ersten zwei Sekundarschuljahre einen ähnlichen Unterricht erfahren, faktisch bessere Leistungen im Lernetelier und Projektunterricht zeigen. Im Rahmen des Schulprojektes arbeiten seit Schuljahresbeginn alle Sekundarschüler/-innen der 1.–3. Klasse mit dem Lernjournal. Unmittelbares Ziel der Projektgruppe ist, dass Lernende ihr Lernstrategiewissen erweitern und ihr Lernen planen, steuern und evaluieren. Dank dieser Entwicklungsarbeit bin ich aber zur Erkenntnis gelangt, dass die Selbstbeobachtung nicht nur rückblickend erfolgen sollte, sondern auch während des Lösens einer Aufgabe. Die Zusammenarbeit im Team bietet die Möglichkeit, eine systematische Lernstrategieförderung durch ein koordiniertes Vorgehen zu entwickeln. Das heisst, dass ein Förderkonzept für die Schule eine Übersicht möglicher Strategien für die jeweilige Jahrgangsstufe enthalten könnte. Man könnte damit beginnen, dass Klassen- und Fachlehrpersonen einer Klasse ei-

nige Lernstrategieförderfenster zusammen planen und umsetzen. Schulische Heilpädagogen könnten dabei unter anderem eine beratende Funktion einnehmen. Mit dieser Entwicklungsarbeit ist ein erster Meilenstein gesetzt. Die beschriebenen Verfahren zur Förderung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten haben sich im Rahmen des Klassenunterrichts bewährt und können in angepasster und erweiterter Form Teil eines gestuften interdisziplinären Förderplans werden.

Literaturverzeichnis

- Artelt, C. (2000). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Artelt, C., Demmrich, A. & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In J. Baumert, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, K. Tillmann & M. Weiss (Hrsg.), *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 271–298). Opladen: Leske + Budrich.
- Artelt, C. & Moschner, B. (2005). *Lernstrategien und Metakognition. Implikationen für Forschung und Praxis*. Münster: Waxmann.
- Artelt, C. (2006): Lernstrategien in der Schule. In H. Mandl & H. F. Friedrich (2006). *Handbuch Lernstrategien* (S. 337–351). Göttingen: Hogrefe.
- Beck, E., Guldemann, T. & Zutavern, M. (1991). Eigenständig lernende Schülerinnen und Schüler. *Zeitschrift für Pädagogik*, 37, 735–768.
- Beck, E., Guldemann, T. & Zutavern, M. (1995). *Eigenständig lernen*. St. Gallen: UVK.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: Bildungsrat des Kantons Zürich. Aufgerufen am 10.11.2017 unter <http://zh.lehrplan.ch>
- Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning. Where we are today. *International Journal of Educational Research*, 31, 445–457.
- Brown, A. L. (1984). Metakognition, Handlungskontrolle, Selbststeuerung und andere, noch geheimnisvollere Mechanismen. In F. Weinert & R. Kluwe (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 60–109). Stuttgart: Kohlhammer.
- Collins, A., Brown, J. S. & Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser* (pp. 453–494). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Flavell, J. H. (1971). First discussant's comments: What is memory development the development of? *Human Development*, 14, 272–278.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34, 906–911.
- Friedrich, H. F. & Mandl, H. (1992). Lern- und Denkstrategien – ein Problemaufriss. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention* (S. 3–54). Göttingen: Hogrefe.

- Friedrich, H. F. & Mandl, H. (2006). Lernstrategien: zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In H. Mandel & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (1–26). Göttingen: Hogrefe.
- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen. Durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Haupt.
- Guldimann, T. & Lauth, G. W. (2004). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. Brunstein, *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 341–352). Göttingen: Hogrefe.
- Hardeland, H. & Nicolaisen, T. (2015). Lernstrategien im Lerncoaching. In P. Y. Martin & T. Nicolaisen (Hrsg.), *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxisszenarien* (S. 83–95). Weinheim: Beltz Juventa.
- Hasselhorn, M. (1992). Metakognition und Lernen. In G. Nold (Hrsg.), *Lernbedingungen und Lernstrategien: Welche Rolle spielen kognitive Verstehensstrukturen?* (S. 35–63). Tübingen: Narr.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. & Körkel, J. (1986). Metacognitive versus traditional reading instructions: The mediating role of domain-specific knowledge on children's text processing. *Human Learning*, 5, 75–90.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible learning for teachers). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.). (2009): *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmke, A. & Schrader, F. (2006). Determinanten der Schulleistung. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (3. Aufl., 83–94). Weinheim: Beltz PVU.
- Hinnen, H. (2004a): *Ich lerne lernen. Lernen kennen lernen* [Kommentar]. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hinnen, H. (2004b): *Ich lerne lernen. Lernstrategien und Lerntechniken kennen lernen und einüben*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hinnen, H. (2004c): *Lernen kennen lernen. In der 6. bis 9. Klasse. Lernstrategien und Lerntechniken richtig einsetzen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Johnson, E. S., Humphery, M., Mellard, D. F., Woods, K. & Swanson, H. L. (2010). Cognitive processing deficits and students with specific learning disabilities: A selective meta-analysis of the literature. *Learning Disability Quarterly*, 33(1), 3–17.

- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2006). *Denken und trainieren, Lernen optimieren. Metakognition als Schlüsselkompetenz* (2., überarb. Aufl.). Augsburg: ZIEL.
- Kaiser, A., Kaiser, R., Lambert, A. & Hohenstein, K. (Hrsg.). (2015). *Lernerfolg steigern. Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
- Kolencik, P. L. & Hillwig, S. A. (2011). *Encouraging metacognition: Supporting learners through metacognitive teaching strategies*. Educational psychology (Vol. 12). New York: P. Lang.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2004). Vermittlung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein, *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 262–276). Göttingen: Hogrefe.
- Leopold, C. & Leutner, D. (2002). Der Einsatz von Lernstrategien in einer konkreten Lernsituation bei Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 45 [Beiheft], 240–258.
- Leutner, D. & Leopold, C. (2006): Selbstregulation beim Lernen aus Sachtexten. In H. Mandl & H. F. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 162–171). Göttingen: Hogrefe.
- Mandl, H. & Friedrich, H. F. (1992). *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Mandl, H. & Friedrich, H.F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Martin, P.-Y. (1999). *Metakognition im Lernprozess. Bedeutung und Umsetzung im Primarschulunterricht* [Hausarbeit]. Zürich: Primarlehrerseminar des Kantons Zürich. Aufgerufen am 10.11.2017 unter <http://pymagix.com/Dokumente/Metakognition%20im%20Lernprozess.pdf>
- Martin, P.-Y. & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxisszenarien*. Weinheim: Beltz Juventa.
- McKeachie, W. J. (1987). The new look in instructional psychology: Teaching strategies for learning and thinking. In E. De Corte, H. Lodewijks, R. Parmentier & P. Span (Eds.), *Learning and Instruction: European research in an international context* (Vol 1, pp. 443–456). Oxford: Pergamon Press/Leuven University Press.
- Müller, A. & Noirjean, R. (2009). *Lernerfolg ist lernbar*. Bern: hep Verlag AG.
- Papaleontiou-Louca, E. (2008). *Metacognition and theory of mind*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 451–502). San Diego, CA: Academic Press.
- Pressley, M., Borkowski, J. G. & Schneider, W. (1989). *Good information processing: What it is and*

- how education can promote it*. International Journal of Educational Research, 13(8), 857–867.
- Reinhardt, V. (2013). Interview mit Prof. Andreas Helmke zur Hattie-Studie. *Lehren & Lernen*, 39(7), 8–15.
- Schiefele, U. (2005). Prüfungsnahe Erfassung von Lernstrategien und deren Vorhersagewert für nachfolgende Lernleistungen. In: Artelt, C. & Moschner, B. (2005). *Lernstrategien und Metakognition. Implikationen für Forschung und Praxis*. Münster: Waxmann. 13-41.
- Simons, P. R. J. (1992). Lernen, selbständig zu lernen – ein Rahmenmodell. In H. Mandl & H. F. Friedrich, *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention* (S. 252–264). Göttingen: Hogrefe.
- Weber, L. (2017). Lernstrategien. Informationen für Lehrpersonen der Primarstufe. Heruntergeladen mit Suchangabe «Broschüre Lernstrategien» am 10.11.2017 via <https://www.schuleurdorf.ch/index.php>
- Weinert, F. (1984). Metakognition und Motivation als Determinanten der Lerneffektivität: Einführung und Überblick. In F. Weinert & R. Kluwe, R. (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 9–21). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wild, K. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. In *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 15, 185–200.

7 Anhang

7.1 Lernjournal-Einträge

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Was hat dir an der 3. Schulwoche besonders gut gefallen?
2. Wo hattest du Schwierigkeiten?
3. Zähle 3 Dinge auf, die du diese Woche gelernt hast?
4. Wobei wärst du froh, wenn eine Lehrperson es dir nochmals erklären könnte?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Schau dir das Feedback von Frau Busset. Hast du dir die Hilfe geholt, die dir angeboten wurde? Hast du deinen Auftrag erledigt? Falls nicht: Weshalb?
2. Zu deinen Schwierigkeiten: Hast du diese Themen nun verstanden oder brauchst du jetzt wirklich Hilfe?
3. Nimm deinen Zeitplan hervor: Wann wolltest du gemäss dieses Planes an die Hausaufgaben gehen?
4. Hast du dich an deinen Plan gehalten? Wann hat es geklappt? Wann nicht? Weshalb?
5. Zähle 3 Dinge auf, die du diese Woche gelernt hast?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Wow, es sind schon sieben Schulwochen vorbei. Du bist nun definitiv in der Oberstufe angekommen. Denke an diese Zeit zurück: Worauf bist du stolz? Wo hattest du Erfolg?
2. Was hat dich an der Oberstufe überrascht? Womit hast du nicht gerechnet?
3. Wie fühlst du dich in der Klasse? Bist du mit deinen Mitschülern zufrieden? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht?
4. Wie läuft es mit den Hausaufgaben? Zeit, Menge, Aufwand...
5. Diese Woche hattest du viele Tests. Wie lief es dir? Wie hast du dich auf die Tests vorbereitet? Wähle zwei Tests aus und berichte von diesen.
6. Überlege dir ein Ziel für nach den Herbstferien bis zu Weihnachten. Das Ziel soll überprüfbar sein und du sollst es erreichen können.

z.B.

Ich stelle mehr Fragen*

Ich stelle in jeder Mathektion eine Frage.✓

Ich bin selbstsicherer. *

Ich will selbstsicherer werden. Im Lernjournal schreibe ich jede Woche drei Dinge auf, die ich gut gemacht habe. ✓

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Was hast du diese Woche Neues gelernt? Notiere 2 – 3 Themen und versuche das, was du gelernt hast zu erklären.
2. Gibt es etwas, dass du nicht verstanden hast? Wer soll dir dabei helfen?
3. Diese Woche hattest du den Gewaltpräventionstag. Was hat dir gefallen? Was nicht? Weshalb?
4. Nimm deine Zielkarte. Hast du in den letzten beiden Wochen dein Ziel erreicht? Falls nicht: Weshalb? Was könntest du ändern?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Was hast du diese Woche Neues gelernt? Notiere 2 – 3 Themen und versuche das, was du gelernt hast zu erklären.
2. Gibt es etwas, dass du nicht verstanden hast? Wer soll dir dabei helfen?
3. Diese Woche waren viele von euch immer wieder unkonzentriert, nicht bei der Sache oder sehr überstellig, zudem haben viele Hausaufgaben gefehlt. Wie war das bei dir? Kannst du dir erklären, weshalb es so war?
4. Nimm deine Zielkarte. Hast du in den letzten beiden Wochen dein Ziel erreicht? Falls nicht: Weshalb? Was könntest du ändern?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

5. Du hast seit den Herbstferien an deinem persönlichen Ziel gearbeitet. Wo stehst du? Was läuft gut? Was möchtest du bis zum Zeugnis noch verbessern?
6. Du hattest diese Woche einen Englischtest. Beschreibe genau wie du gelernt hast: Wann? Wo? Womit? Mit wem?
7. Seit der Oberstufe hast du verschiedene Lerntechniken kennengelernt:
 - Lernkarte
 - Vokabeln lernen mit Kärtchen
 - Vokabeln lernen mit Quizlet
 - Lernen mit Partner
 - Fragekarten
 - Rechtschreiben mit eigenen Fehlersätzen
 - Repetieren mit Hilfe von Lernzielen

Wähle zwei dieser Lerntechniken aus: Beschreibe, wo du diese nutzt, wie das Lernen mit diesen Techniken funktioniert.

8. In welchem Fach hast du am meisten Probleme mit Lernen? Was fällt dir schwer? Wie können wir dir helfen?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

- Du hattest heute einen Geschichtstest.
 - Wie hast du gelernt (Kärtchen, Fragen, Lesen...)
 - Wann hast du gelernt?
 - Mit wem ?
 - Wo hast du gelernt (Zimmer, Küche...)
 - Wie hast du dich während des Tests gefühlt?
 - Bist du zufrieden mit dem Test?
-

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Du hast diese Woche viel gelernt. Wähle aus zwei Fächern etwas aus, das du gelernt hast. Erkläre es so, dass es ein 6. Klässler verstehen würde.
2. Nenne etwas, das du nicht verstanden hast. Erkläre, was du schon verstehst und dann: Wo kommst du nicht weiter? Wo brauchst du Hilfe?

Lernjournal - Vertrag persönliches Lernziel

Datum:

Mein Lernziel bis zu den Sommerferien:

Meine Lerngruppe:

Wie kann ich bis zu den Sommerferien mein Ziel erreichen?

Welche Hilfsmittel brauche ich?

Woran muss ich denken?

Unterschrift

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

Teil 1:

Du hast nun deinen ersten grossen Vortrag hinter dir. Zusammen mit der Aufgabe ein ganzes Buch zu lesen, war das eine grosse Aufgabe. Wie ist dir diese Aufgabe gelungen?

- Buch lesen: Konntest du dich an die Leseportionen halten? Was lief gut? Was lief schlecht?
- Vorbereitung Vortrag:
Hat es dir geholfen, dass du eine Zusammenfassung & eine Meinung schreiben musstest?
Wie hast du dich auf den Vortrag vorbereitet? Was würdest bei einem nächsten Vortrag anders machen?
- Vortrag: Wie ist dir der Vortrag aus deiner Sicht gelungen? Womit bist du zufrieden? Womit nicht? Weshalb?

Teil 2:

Du hast die letzte Woche das Lernen für die Englischprüfung und die Matheprüfung eingeteilt.

Englisch: Hast du dich an deinen Plan gehalten? Wann hast du gelernt? Mit wem hast du gelernt? Was müsstest du verbessern? Weshalb?

Mathematik: Hast du dich an deinen Plan gehalten? Wann hast du gelernt? Mit wem hast du gelernt? Was müsstest du verbessern? Weshalb? Hilft es dir, wenn du im Unterricht üben kannst? Wie geht es dir beim Lösen der Textaufgaben?

Lernjournal

Datum:

Beantworte folgende Fragen:

1. Du hast heute mehrere Videos zum Thema Lernen gesehen:
 - a. 10 Lerntipps
 - b. Tipps gegen Lernstress
 - c. So merkst du dir alles

Notiere dir, was du dir **MERKEN** willst oder sogar **AUSPROBIEREN** möchtest.

2. Beantworte die Fragen zu den beiden letzten Lernjournaleinträgen.
-

Lernjournal

Datum:

Arbeite mit deinem Werkpartner zusammen!

1. Keith-Haring-Figur:
 - a. Erwinnere dich an den Einstieg: Wie habt ihr zusammengearbeitet? Wie habt ihr das Zusagen organisiert?
 - b. Einzeichnen/Bohren: Was lief gut? Wo hattet ihr Schwierigkeiten?
 - c. Schrauben: Was lief gut? Wo hattet ihr Schwierigkeiten?
 - d. Bei der 1. Figur habt ihr immer wieder Erklärungen von Mitschülern bekommen: Waren diese genau? Verständlich?
 - e. Wie findet ihr euer Endprodukt? Verarbeitung der Kanten, Figur an sich?
2. Keith-Haring-Figur:
 - a. Beschreibe, was ihr anders gemacht habt als beim 1. Mal.
 - b. Was lief besser?
 - c. Womit seid ihr nicht so zufrieden?
3. Benotet eure beiden Arbeiten.

Lernjournal

Datum:

Du brauchst folgendes Material:

- Smilie-Blatt
- Lernvertrag
- Spinnen-Netz-Diagramm
- Lernjournal mit Youtube-Tipps
- Farbiges Papier deiner Wahl
- Couvert
- Stift deiner Wahl

Seit nun fast einem Jahr lernst du, wie man lernen kann. Du hast dir Ziele gesetzt beim Elterngespräch und du hast einen Lernvertrag mit deinen Lernpartner gemacht.

Heute ist es Zeit, dass du darüber nachdenkst, wo du stehst:

- Hast du deine Smilie-Ziele erreicht?
- Hast du deinen Lernvertrag erfüllt?
- Welche Lerntechniken funktionieren?
- Welche Lerntechniken möchtest du noch ausprobieren (Youtube, Lerntechniken-Heftli)?

Du schreibst einen Brief an dich, den du nach den Ferien zugeschickt bekommst. Schreibe an dich:

- Was du schon alles kannst. Was du gut gemacht hast.
- Was du ausprobieren möchtest.
- Welche Ziele zum Thema „Lernen lernen“ du hast: Was soll besser werden? Was willst du unbedingt weiterhin so machen?

Du hast eine Lektion Zeit.

Am Schluss:

- Couvert anschreiben
- Brief hinein
- Couvert NICHT verschliessen
- Alles Material zurückgeben (Smilieblatt, Couvert, Lernjournal)

7.2 LSN-Fragebogen

Pädagogische Hochschule Thurgau. *Lehre Weiterbildung Forschung*

© PY.Martin 2015

Fragebogen zur Lernstrategie-Nutzung (LSN)

Wie lernst du?

LSN-Schule

Wir möchten wissen, **wie oft du die folgenden Dinge machst**, die einen Zusammenhang mit dem Lernen haben (von "sehr selten" bis "sehr oft"). Es gibt **kein richtig oder falsch**. Wichtig ist nur, dass du **ehrlich antwortest!**

Dein Vorname:

Klasse:

(Nachname nur, wenn es andere Schüler mit dem gleichen Vornamen in der Klasse gibt)

	sehr selten	selten	manch mal	oft	sehr oft
1. Wenn ich auf eine Prüfung lernen muss, mache mir eine kurze Zusammenfassung.	<input type="radio"/>				
2. Ich mache mir Zeichnungen oder Skizzen, um besser zu sehen, wie die Dinge zusammengehören.	<input type="radio"/>				
3. Ich unterstreiche in Sachtexten die wichtigen Stellen (wenn ich das darf).	<input type="radio"/>				
4. Wenn ich etwas Neues lerne, versuche ich herauszufinden, was man mit diesem Wissen anfangen kann (Was ist der praktische Nutzen?).	<input type="radio"/>				
5. Ich frage mich, wie das, was ich neu lerne, mit dem zusammenhängt, was ich bisher wusste.	<input type="radio"/>				
6. Ich überlege mir, ob das, was ich lerne oder höre, logisch ist.	<input type="radio"/>				
7. Ich überlege mir, ob es für das, was ich lese oder höre, noch andere Erklärungen geben könnte.	<input type="radio"/>				
8. Ich wiederhole Dinge (wie z.B. Fremdsprachen-Vokabeln) in kleinen Portionen, aber regelmässig (jeden Tag 10-15 min).	<input type="radio"/>				
9. Statt ein Mal am Stück lange zu lernen, verteile ich die Arbeit auf mehrere Tage.	<input type="radio"/>				
10. Ich versuche mehr darüber zu erfahren, wie unser Gehirn funktioniert (indem ich Bücher oder Magazine lese, Fernsehsendungen schaue, die Lehrperson frage usw.).	<input type="radio"/>				
11. Ich frage gute Lerner, wie sie lernen und versuche es auch so zu machen.	<input type="radio"/>				
12. Ich beobachte mich beim Lernen immer wieder selbst.	<input type="radio"/>				
13. Wenn mein Lernen nicht gut läuft, versuche ich etwas zu ändern und beobachte, ob es dann besser geht.	<input type="radio"/>				
14. Bevor ich mit der Arbeit beginne, setze ich mir klare Ziele	<input type="radio"/>				
15. Ich beginne mit der Arbeit ohne gross zu überlegen oder zu planen.	<input type="radio"/>				
16. Während dem Lernen kontrolliere ich, ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin.	<input type="radio"/>				
17. Wenn ich mit der Arbeit aufhöre, kontrolliere ich, ob ich meine Ziele erreicht habe.	<input type="radio"/>				
18. Ich strengte mich auch dann an, wenn mir der Stoff zuerst überhaupt nicht liegt.	<input type="radio"/>				

	sehr selten	selten	manch mal	oft	sehr oft
19. Um Erfolg zu haben bin ich bereit mehr für die Schule zu arbeiten als Andere.	<input type="radio"/>				
20. Ich schlafe genug.	<input type="radio"/>				
21. An meinem Arbeitsplatz zuhause vermeide ich Ablenkung durch TV, Radio, Computer oder Handy/Smartphone (inkl. Facebook, Twitter, sms, WhatsApp, usw.).	<input type="radio"/>				
22. Ich mache jede Stunde eine kurze Pause.	<input type="radio"/>				
23. Wenn ich merke, dass ich müde werde, lege ich mich kurz hin (Turboschlaf von höchstens 20 min).	<input type="radio"/>				
24. Beim Lernen mache ich mir einen realistischen Zeitplan.	<input type="radio"/>				
25. Ich achte darauf, dass ich am Tag vor einer Prüfung genug Zeit habe, um den ganzen Stoff noch einmal zu repetieren.	<input type="radio"/>				
26. Ich lerne an einem Platz, an dem ich mich gut auf den Stoff konzentrieren kann.	<input type="radio"/>				
27. Mein Arbeitsplatz ist so eingerichtet, dass ich alles schnell finden kann.	<input type="radio"/>				
28. Ich lerne zusammen mit Anderen.	<input type="radio"/>				
29. Ich nehme mir Zeit, um mit Mitschülern/Mitschülerinnen oder jemandem aus meiner Familie über den Stoff zu diskutieren.	<input type="radio"/>				
30. Ich suche in Büchern oder im Internet nach mehr Informationen, wenn mir etwas noch nicht ganz klar ist.	<input type="radio"/>				
31. Wenn ich Wörter nicht verstehe, so schlage ich sie im Internet oder in einem Wörterbuch nach.	<input type="radio"/>				
32. Wenn ich mein Tagesziel erreicht habe, belohne ich mich selbst mit etwas Kleinem.	<input type="radio"/>				
33. Ich denke daran, was ich mit einer guten Schulbildung alles machen kann.	<input type="radio"/>				
34. Ich denke an das gute Gefühl, das ich habe, wenn ich besser bin als Andere.	<input type="radio"/>				
35. Ich denke an die vielen Dinge, die ich schon gelernt habe.	<input type="radio"/>				
36. Wenn ich eine schlechte Note mache, denke ich, dass ich einfach Pech hatte und es das nächste Mal besser gehen wird.	<input type="radio"/>				
37. Ich sage mir, dass Fehler zum Leben gehören und ich viel aus Fehlern lernen kann.	<input type="radio"/>				
38. Wenn es hart wird, sage ich mir, dass ich es noch schaffen kann, wenn ich jetzt durchbeisse.	<input type="radio"/>				
39. Ich überlege mir vor einer Prüfung oder einem Vortrag, was ich mache, wenn es nicht gut läuft.	<input type="radio"/>				
40. Um mich zu motivieren denke ich an das Lob meiner Eltern, Lehrpersonen oder Freunde, wenn ich gute Noten mache.	<input type="radio"/>				
41. Wenn ich wählen kann, wähle ich (Lern-)Aufgaben, die mich wirklich interessieren und in die ich voll eintauchen kann und nicht solche, die möglichst schnell fertig sind.	<input type="radio"/>				
42. Ich bitte meine Mitmenschen (Familie, Freunde) mich während meiner Arbeitszeit nicht zu stören.	<input type="radio"/>				

Vielen Dank für das Ausfüllen!

7.3 Beobachtungsraster

	Indikatoren	Beobachtung
Planung	Der Lernende setzt sich (ausgehend von der Selbstbeobachtung) nachvollziehbare Ziele für sein Lernen.	
	Der Lernende entwirft einen geeigneten Handlungsplan (er wählt angemessene Lernstrategien zur Bearbeitung einer Aufgabe).	
	Der Lernende plant seine Lernzeit realistisch.	
Durchführung	Der Lernende stellt Schwierigkeiten fest und wählt eine andere Vorgehensweise bzw. Lernstrategie als geplant.	
	Der Lernende setzt vorheriges Wissen mit seinem derzeitigen Wissen in Beziehung (stellt Zusammenhänge her).	
	Wenn der Lernende während des Lernens nicht vorankommt, holt er sich Unterstützung/Hilfe.	
Evaluation	Der Lernende überprüft ob das Ergebnis mit dem gesetzten Ziel übereinstimmt.	
	Der Lernende gibt nachvollziehbare Gründe für die Erreichung/Nichterreichung der gesetzten Ziele.	
	Der Lernende zieht Schlüsse für sein künftiges Lernen (überlegt sich was noch nicht so gut gelaufen ist und in Zukunft verbessert werden könnte).	